

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

**Herausforderungen der schulischen Inklusion
von Schüler:innen im Autismus-Spektrum
im Kanton Aargau**

Analyse anhand eines Fallbeispiels

eingereicht von: Esther Boss

Begleitung: Barbara Michel

Datum der Abgabe: 10.10.2025

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit untersucht Herausforderungen der Inklusion von Schüler:innen im Autismus-Spektrum im Kanton Aargau. Ziel ist es, Faktoren zu identifizieren, die dazu führen, dass betroffene Schüler:innen keinen geeigneten Schulplatz erhalten. Analysiert werden bildungspolitische und rechtliche Rahmenbedingungen sowie Begriffe wie «Schulpflicht», «Inklusion» und «Autismus» im Kontext des Schweizer Bildungssystems. Im Fokus stehen gesetzliche Grundlagen, schulische Angebote und deren Verfügbarkeit im Kanton Aargau. Ergänzend wird die Schullaufbahn eines Jungen im Autismus-Spektrum anhand von Schuldokumenten rekonstruiert, um strukturelle Hindernisse und Gelingensbedingungen für geeigneten Unterricht für Schüler:innen im Autismus-Spektrum aufzuzeigen.

Die Arbeit leistet einen Beitrag zur Diskussion um inklusive Bildung und entwickelt Impulse für eine zukunftsorientierte Beschulung von Schüler:innen im Autismus-Spektrum.

Inhaltsverzeichnis

1. THEMENWAHL.....	3
1.1 PERSÖNLICHER BEZUG	3
1.2 HEILPÄDAGOGISCHE RELEVANZ	4
2. FRAGESTELLUNG	7
3. FORSCHUNGSMETHODIK.....	8
4. THEORETISCHE AUSEINANDERSETZUNG.....	9
4.1 BEGRIFFSBESTIMMUNG	9
4.1.1 SCHULPFLICHT: HISTORISCHE ENTWICKLUNG IN DER SCHWEIZ.....	9
4.1.2 INKLUSION	12
4.2 AUTISMUS SPEKTRUM	15
4.3 WIE SCHULE MIT KINDERN IM AUTISMUS-SPEKTRUM GELINGEN KANN	19
4.3.1 VORAUSSETZUNGEN	19
4.3.2 UNTERRICHT	22
4.3.3 HERAUSFORDERNDES VERHALTEN	27
4.4 AUSGANGSLAGE IM KANTON AARGAU.....	28
4.4.1. SCHULISCHE ANGEBOTE	28
4.4.2 RECHT AUF INKLUSION.....	29
4.4.3 BILDUNGSPOLITIK.....	32
5. FALLBESCHREIBUNG	35
5.1 REKONSTRUKTION EINZELFALL	35
5.1.1 ZEITLICHER ABLAUF	35
5.1.2 AUSSAGEN DER BERICHTE.....	36
5.2 ANALYSE	43
6. ERGEBNISSE.....	47
6.1 RÜCKBLICK FORSCHUNGSPROZESS	48
6.2 KRITIK.....	49
7. FAZIT	51
8. QUELLENANGABEN	54
8.1 ABBILDUNGSVERZEICHNIS.....	54
8.2 LITERATUR.....	54
8.3 RECHTLICHE GRUNDLAGEN.....	57

9. ANHANG	59
9.1 CHECKLISTE	59
9.2 EINZELFALL	62
9.3 INTERVIEW	79

1. Themenwahl

Anekdotische Schilderungen mehrerer Betroffener legen nahe, dass es im Kanton Aargau immer wieder zu Fällen kommt, in denen Kinder und Jugendliche keine angemessene schulische Bildung bekommen. Dies steht im Widerspruch zu Bundesverfassung und kantonalen Rechtsakten, die eine Schulpflicht vorschreiben. Das Aargauische Schulgesetz (SAR 401.100) spricht in §3 vom «Recht auf Schulbesuch» und im Absatz 1 ausdrücklich vom «Recht, diejenigen öffentlichen Schulen zu besuchen, die ihren Fähigkeiten entsprechen und deren Anforderungen sie erfüllen.» (ebd.).

Obschon Einzelfälle in Medienbeiträgen thematisiert wurden, ist dieses Thema in der Forschung bisher nicht beachtet worden. Diese Arbeit will einen wichtigen ersten Beitrag dazu leisten, das Problem wissenschaftlich zu erfassen. Die Arbeit beschränkt sich dabei auf Fälle von Kindern im Autismus-Spektrum im Kanton Aargau.

1.1 Persönlicher Bezug

Die Verfasserin dieser Arbeit wurde während ihres Studiums mit der folgenden Situation konfrontiert: Einem Jungen, der nach der Primarschule an eine Sonderschule wechselte, wurde von der Sonderschule nahegelegt, die Schule erneut zu wechseln. Er brauche zu viele Ressourcen der Sozialpädagogen. Bereits vor dem Start an der Sonderschule waren alternative Lösungen kaum vorhanden und die Aufnahme war eine Erleichterung für alle Beteiligten. Nach anfänglich gutem Start wurde die Situation immer herausfordernder. Im letzten Gespräch an der Schule wurde gesagt, dass die Lehrpersonen der Schule ihren Bildungsauftrag nicht mehr erfüllen können. Im Abschlussbericht¹ wurde festgehalten, dass die Befürchtung gehegt werde, dass die Eingliederung in die Regelschule dem Jungen nicht gerecht werden könne. Lösungsvorschläge oder Hilfestellungen gingen aus dem Bericht jedoch keine hervor. Unterstützung von der Schule oder beteiligten Pädagog:innen gab es nicht. Folglich war der Junge ohne Schule und die Mutter musste sich in dieser belastenden Situation allein um eine Anschlusslösung kümmern.

Zugleich ist das Modul «inklusive Didaktik» ein Pflichtmodul im Studiengang Schulische Heilpädagogik an der HfH. Dieses Spannungsfeld zwischen der Forderung einer «Berücksichtigung aller Personen, ungeachtet einer Behinderung, in den rechtlichen Grundlagen und in der Bereitstellung von finanziellen und personellen Ressourcen im Bildungssystem» (Terfloth, Bauersfeld & Pitsch, 2019, S.41, 42) einerseits und «der Junge braucht zu viele Ressourcen in der Sonderschule» andererseits löste viele Emotionen aus. Es wuchs der Wunsch und die Motivation, dies als Masterarbeit genauer zu analysieren.

¹ Eine gekürzte Version aller Berichte befindet sich im Anhang.

Sobald dies feststand und nach aussen kommuniziert wurde, äusserten sich weitere Bekannte zu ähnlichen Situationen. Bei jemandem stand das Enkelkind gerade zwischen dem Wechsel der ersten zur zweiten Sonderschule. Auch in dieser Situation war hauptsächlich die Mutter gefordert und musste sich um Anschlussmöglichkeiten kümmern. Die Unsicherheit, ob diese Lösung funktioniert oder nicht, war für die Mutter erdrückend. Eine andere Bekannte erzählte von einer Heilpädagogin, die einzelne Kinder im Autismus-Spektrum für zwei Lektionen pro Woche separativ beschult. Den Rest der Zeit seien die Kinder zu Hause. Dies reiche, so die Heilpädagogin, um aus Sicht der Gemeinde das Kriterium der Schulpflicht zu erfüllen. In all diesen Situationen wurden die Erziehungsberechtigten vor vollendete Tatsachen gestellt und mussten selbst für Lösungen sorgen. Alle Betroffenen äusserten Unbehagen ob der unsicheren Zukunft ihrer Kinder und beklagten, dass weitere Wechsel nicht ausgeschlossen seien. Die Familien erzählten von einer hohen Belastung aufgrund der Ungewissheit und von fehlenden Ressourcen, da die Kinder mehr Zeit als vorgesehen zu Hause betreut werden müssen.

1.2 Heilpädagogische Relevanz

Artikel 24, Abs. 2 lit. d im Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006, (Behindertenrechtskonvention, BRK; SR 0.109) besagt: «Bei der Verwirklichung dieses Rechts stellen die Vertragsstaaten sicher, dass Menschen mit Behinderungen innerhalb des allgemeinen Bildungssystems die notwendige Unterstützung geleistet wird, um ihre erfolgreiche Bildung zu erleichtern». Folglich ist es Aufgabe eines Vertragsstaates, sich um die Unterstützung in der Ausbildung aller Kinder zu bemühen. Neben dem Recht eine öffentliche Schule zu besuchen, besteht eine Schulpflicht, wie dem Volksschulgesetz des Kantons Aargau (§ 1 Abs. 3 SchulG AG) zu entnehmen ist. Das bedeutet, dass der Kanton für die adäquate Bildung der Kinder verantwortlich ist.

Es verwundert daher, dass ein Kind ohne Schule dasteht. Fraglich ist des Weiteren, weshalb die Eltern eine Anschlusslösung suchen müssen. Scharfe Kritik wird im Schattenbericht Bildung von Inclusion Handicap Schweiz geäussert. Dieser stellt fest, dass «eine Strategie zur Sicherstellung eines inklusiven Bildungssystem auf allen Ebenen nach wie vor gänzlich fehlt» (Inclusion Handicap, 2017, S. 101).

Kinder mit Behinderung werden zum Beispiel einer Sonderschule zugewiesen, obschon sie mit der nötigen sonderpädagogischen Unterstützung oder Assistenz die Regelschule absolvieren könnten. Dies betrifft insbesondere Kinder mit einer geistigen Behinderung sowie Kinder mit Autismus, für welche heute nach wie vor die Schulung in einer Sonderschule der Regelfall und die inklusive Schulung eher die Ausnahme darstellt. (...) Ausserdem werden auf allen Bildungsstufen angemessene Vorkehrungen (insbesondere Nachteilsausgleich / Assistenz) oder deren Finanzierung verweigert. (ebd. S. 102)

Dies lässt vermuten, dass die Unterstützung in der Regelschule häufig nicht gänzlich ausgeschöpft wurde, bevor nach einer anderen schulischen Lösung gesucht wird. Sollte sich diese Vermutung im Rahmen der Arbeit bestätigen, kann dies Anhaltspunkte geben, wie sich Situationen wie unter 1.1 geschildert vermeiden lassen. Der Schattenbericht weist zudem auf die vermutete grosse Diskrepanz zwischen den gesetzlichen Grundlagen und deren Umsetzung hin.

Baumann, Bolz & Albers nennen in einer Arbeit von 2020 einen Aspekt, warum die Möglichkeiten der Regelschule nicht ausgeschöpft werden, wenn sie fragen, wie man Pädagogen «mit Methodenwissen ausstatte[n könne], mittels dessen sie das Sozialverhalten und das emotionale Erleben von als schwierig oder gefährdet wahrgenommenen Kindern und Jugendlichen möglichst zuverlässig verändern können.» (Baumann, Bolz & Albers, 2020, S. 156). Da dies aber als schwierig wahrgenommen werde, entstehe ein «Prinzip des Durchreichens, der Nicht-Zuständigkeits-Erklärung sowie des institutionellen Aufmerksamkeits-Defizit-Syndroms, also der totalen Ignoranz der individuellen Problemlage des Kindes» (ebd. S. 156). Laut dieser Aussage ist es bekannt, dass es Kinder gibt, die ständig die Schule wechseln müssen und als Problem angesehen werden.

Ebenfalls weisen sie auf die unklare Verantwortlichkeit hin. Wenn es nicht funktioniert, sollte man es an der nächsten Schule versuchen. Stattdessen könnte man die Probleme des Kindes anschauen und daraus Lösungen und Anpassungen erwirken.

Dasselbe forderte schon die 1994 von der UNESCO erarbeitete Salamanca Erklärung, aus welcher wichtige Elemente Einzug ins spätere Bundesgesetz über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderungen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG; SR 151.3) von 2004 fanden.

Die Erklärung hält fest:

Those with special educational needs must have access to regular schools which should accommodate them within a child-centered pedagogy capable of meeting these needs.

Regular schools with this inclusive orientation are the most effective means of combating discriminatory attitudes, creating welcoming communities, building an inclusive society and achieving education for all; more over, they provide an effective education to the majority of children and improve the efficiency and ultimately the cost-effectiveness of the entire education system. (UNESCO, 1994, S. viii)

Folglich soll eine Schule für alle angestrebt werden, da der Mehrwert für die Gemeinschaft hoch ist und das Bildungssystem zusätzlich finanziell entlastet werden kann.

Schliesslich ist der Themenkomplex auch relevant, um die Situation betroffener Familien mit Kindern im Autismus-Spektrum zu verbessern. Der normale Tagesablauf kann durch «die Neigung zu stereotypen Verhaltensweisen und impulsiven, aggressiven oder destruktiven

Reaktionen auf soziale Anforderungen, die die Kinder und Jugendlichen überfordern» eine grosse Herausforderung sein. (Sarimski, 2021, S.67)

Die Schule kann eine Ressource oder ein Stressor sein. Wenn das Kind gut betreut ist, gibt das Sicherheit und mehr Zeit für die eigene Arbeit, was die finanziellen Ressourcen der Familie unterstützt. Im gegenteiligen Fall vermehren schwierige Gespräche oder Unterrichtsauschlüsse die Belastung. In diesem Fall können die Eltern nicht mehr wie gewohnt arbeiten, müssen ein Kind zu Hause betreuen und haben keine Pause mehr. Dann kann es geschehen, dass das «soziale System» Familie aus der Balance gebracht wird und es zu einer «Krise» führt, da die «Stressoren die Anpassungsfähigkeit der Familie überschreiten». (Retzlaff & Schlippe, 2019, S. 84).

2. Fragestellung

Die oben genannten Gründe für die Auswahl des Themas führen zu folgender Fragestellung, deren Beantwortung das Ziel dieser Masterarbeit ist:

Welche Faktoren tragen im Kanton Aargau dazu bei, dass Schüler:innen im Autismus-Spektrum keinen geeigneten Schulplatz erhalten?

Um das Thema eingrenzen und zielgerichtet forschen zu können, wurden zudem folgende Unterfragen definiert:

- Was bedeutet Inklusion und Schulpflicht im Kontext des Schweizer Bildungssystems?
- Wer ist mit Schüler:innen im Autismus-Spektrum gemeint?
 - Was kennzeichnet sie? Welche Bedürfnisse haben sie?
 - Wie sähe ein geeigneter Schulplatz demzufolge aus?
- Welche Strukturen existieren im Kanton Aargau für die Beschulung von Kindern im Autismus-Spektrum?
 - Wie sehen die integrativen Möglichkeiten aus?
 - Welche separativen schulischen Angebote gibt es?
 - Was sind die rechtlichen Grundlagen?
 - Wie wird die Umsetzung der Rechte sichergestellt – und welche bildungspolitischen Spannungsfelder entstehen dabei?
- Welche Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel geben Hinweise, wie Schulen besser auf die Bedürfnisse von Kindern mit Autismus eingehen können?

3. Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird das Vorgehen in der Masterarbeit beschrieben. Der Grund für die Themenwahl wurde bereits erläutert. Daraus leiten sich die Fragestellungen im vorherigen Kapitel ab.

Um die Hauptfrage beantworten zu können, wird als erstes die Bedeutung von Schulpflicht und Inklusion im Kontext des Schweizer Bildungssystems genauer betrachtet. Danach wird erläutert, was Autismus ist und wie die Schule für Schüler:innen mit Autismus angepasst werden kann. Anschliessend richtet sich der Blick auf Inklusion. Der Kanton Aargau steht dabei auch im Bereich der Bildungspolitik im Fokus. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die rechtliche Grundlage der Beschulung von Kindern mit Förderbedarf, unter anderem Autismus. Wie wird die Umsetzung der Rechte gehandhabt, wo entstehen Spannungsfelder? Ausserdem wird nachgeforscht, welche schulischen Angebote für Kinder im Autismus-Spektrum bestehen. Auf Basis der thematischen Eingrenzung und der definierten Begriffe erfolgt die Literaturrecherche in der HfH-Online-Bibliothek. Verweise auf Fachliteratur in einschlägigen Lehrbüchern bieten dabei wichtige Anknüpfungspunkte für die vertiefende Literaturlauswertung (vgl. Aeppli, Gasser, Gutzwiller & Tettenborn, 2023).

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Schullaufbahn eines Jungen mit Autismus im Kanton Aargau durch die Schuldokumente, Abklärungsunterlagen und Fachberichten rekonstruiert. Durch die Analyse der beiden Teile werden Faktoren ausgearbeitet, die zur ungeeigneten Beschulung geführt haben. Im optimalen Fall erschliessen sich daraus Hinweise für Verbesserung im System Schule und Unterricht (ebd, S. 205-211).

4. Theoretische Auseinandersetzung

Um in einem weiteren Schritt die Gründe für einen mehrfachen Schulwechsel anhand eines Fallbeispiels zu untersuchen, wird in diesem Kapitel folgenden Themen nachgegangen:

Die Verwendung und Bedeutung der Begriffe «Schulpflicht», «Autismus-Spektrum» und «Inklusion» in der Literatur, die aktuelle Ausgangslage im Kanton Aargau im Umgang mit Inklusion und schliesslich, wie eine Schule gestaltet werden müsste, damit die Inklusion von Kindern im Autismus-Spektrum gelingen kann.

4.1 Begriffsbestimmung

Zunächst soll geklärt werden, wie «Schulpflicht» im historischen Kontext zu verstehen ist. Es wird den Fragen nachgegangen, seit wann eine Schulpflicht besteht und was diese beinhaltet. In einem weiteren Kapitel wird nachgeforscht, ob die Schulpflicht den Eltern neben Pflichten auch gewisse Rechte oder Mitsprache gewährt.

4.1.1 Schulpflicht: Historische Entwicklung in der Schweiz

Bereits im Mittelalter unterrichteten kirchliche Institutionen vorwiegend Männer, die sich für eine religiöse Lebensweise entschieden hatten. Ab dem 13. Jahrhundert entstanden in den Städten zudem Lateinschulen, in denen die Unterrichteten die Grundlagen für eine Arbeit in der Politik oder Diplomatie erlangen konnten. Parallel entwickelten sich muttersprachliche Schulen, die als Grundlage der späteren Volksschule gelten. Die Ausbildung wurde ausschliesslich gut situierten Bürgern zugestanden. Die Idee einer Schulpflicht im heutigen Sinne existierte noch nicht. Während der katholischen Reform und der Reformation im 16. Jahrhundert wurde die «religiöse Erziehung des Volkes zu einem wichtigen Ziel erklärt» (Stadler & Grunder, 2012, S. 3). Daher wurde die Schule für weitere Teile der Bevölkerung zugänglich und breitete sich aus. In einzelnen Städten und Gemeinden entwickelten sich aus diesen Ideen erste Vorläufer der Schulpflicht.

«Eine obligatorische staatliche Schulbildung für alle» wird laut Deluigi (2021, S. 40) während der Helvetischen Republik² (1798-1803) angestrebt. In dieser Zeit löst sich die Schule unter dem Einfluss der französischen Revolution und der mit ihr verbreiteten Idee einer Trennung von Kirche und Staat, vermehrt von kirchlichen Einflüssen. Allerdings sind zu dieser Zeit die Unterschiede in den Schulen je nach Region gross. Das grösste Gefälle gibt es zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Auch gab es grossen Widerstand aus Familien, da sie ihre Kinder als Hilfskraft brauchten. So war die Schule in den Wintermonaten deutlich stärker frequentiert als zu Sommerzeiten. Unter diesen Bedingungen bildeten sich z.B. «Fabrikschulen»

² Helvetische Republik ist die offizielle Bezeichnung des schweizerischen Staatswesens, das am 12. April 1789 die alte Eidgenossenschaft ablöste und bis zum 10. März 1803 bestand (Fankhauser, 2011)

in denen die Kinder nur sonntags beschult wurden und unter der Woche arbeiteten. 1832 wurde im Kanton Zürich das erste demokratische Schulgesetz in Europa verabschiedet. Dieses setzte einen «verbindlichen Schulbesuch aller Kinder, unabhängig von ihrer Herkunft, getragen von den Gemeinden, in denen die Kinder aufwachsen» fest (Oelkers, 2022, S. 23).

1848 wurde der schweizerische Bundesstaat gegründet, an der Verantwortlichkeit der schulischen Bildung der Kantone änderte sich aber nichts (Grunder, 2012, S. 3-6). Obwohl zu dieser Zeit viele Kantone eine Schulpflicht kannten, war die Durchsetzung schwierig. Erst durch Kontrollen und Strafen konnte sie sich allmählich etablieren. Auch wurden im neuen Bundesstaat kein Eintrittsalter und keine Dauer des Schulbesuchs definiert, weshalb regional sehr unterschiedlich beschult wurde und es weiterhin viele Schlupflöcher gab. Erst 1874 wurde in der Bundesverfassung das Einschulungsalter, die Schulpflicht und die Aufhebung des Schulgeldes offiziell festgehalten. Der Bund behielt lediglich das Sanktionsrecht, sollten die Kantone ihre Verantwortung nicht wahrnehmen (ebd. S. 6). 1882 gab es den Versuch, mit der Einführung eines Eidgenössischen Schulsekretärs eine Annäherung der verschiedenen Systeme zu erreichen. Die Vorlage wurde vom Volk in einer Abstimmung abgelehnt. Daher blieben die Unterschiede bestehen. Obwohl der Bund den Ausbau der Volksschule mit Geldern unterstützte, war die Umsetzung sehr unterschiedlich, da die Kantone den Einsatz der Gelder nicht belegen mussten. Das führte sogar zu einer Verstärkung kantonaler Unterschiede in Bezug auf Bildung (Deluigi, 2021, S. 42).

Im 20. Jahrhundert erhielten in den meisten Kantonen Mädchen und Knaben gleich lang Unterricht. Obwohl bereits 1897 durch die EDK³ versucht wurde, die Schuldauer und den Schulbeginn zu koordinieren, dauerte es bis zum zweiten Weltkrieg, bis sich die Kantone annähernten. Erst durch die steigende Binnenmobilität wuchs das Bedürfnis der Bevölkerung für eine bessere Koordination unter den Kantonen. Bis 2001 traten 25 Kantone dem Konkordat über die Schulkoordination aus dem Jahre 1970 bei, welches den Schuleintritt, die Schuldauer und den Schuljahresbeginn festlegt (Stadler & Grunder, 2012, S. 11). Trotzdem gab es 2001 noch immer eine kantonale Differenz von bis zu 1700 Lektionen von Primarschulkindern der 1.-9. Klasse (Grunder, 2012, S. 9).

Seit 2006 haben die Kantone den verfassungsmässigen Auftrag (Art. 62 Abs. 4 BV) ihre Bildungssysteme zu harmonisieren. Dadurch wurden die Kantone verpflichtet, die Dauer und Ziele der Bildungsstufen anzugleichen. Aufgrund dieser Änderung haben sich die 21 Deutschschweizer Kantone entschlossen, einen gemeinsamen Lehrplan zu entwickeln. In der Westschweiz gibt es den Plan d'études romand (PER) und im Tessin den Piano di studio. Trotz diesen Vereinheitlichungen behält jeder Kanton das Recht, Anpassungen vorzunehmen. Dies betrifft insbesondere die Stundentafel. Die Unterschiede waren in den Kantonen frappant. Da es grosse finanzielle Konsequenzen haben kann, die Stundentafel zu verändern, war es nicht

³ EDK = Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und -direktoren

möglich, diese in allen Kantonen gleich festzulegen. Trotzdem geht man davon aus, dass eine Annäherung laufend geschieht und sich die Rahmenbedingungen in den verschiedenen Kantonen über die Zeit angleichen (EDK, 2014).

Schulpflicht in Hilfs- und Sonderschulen

Kinder und Jugendliche mit körperlichen oder geistigen Behinderungen waren im 18. Jahrhundert in der Schweiz von der Schulpflicht ausgenommen. Man sah sie als bildungsunfähig an und schickte sie daher nicht zur Schule. Weder die Eltern noch die Lehrer hatten Interesse an speziellen Bildungsangeboten für die betroffenen Kinder. Von den Eltern wurden sie vor allem als Arbeitskräfte benötigt und die Lehrer hatten kein Interesse an einem noch breiteren Leistungsspektrum und grösseren Klassen. Im 19. Jahrhundert entstanden erste spezielle Bildungsangebote, zu Beginn im Bereich der Armenschulen. Um 1880 gab es erste Schulklassen für Schwachbegabte. Da aber zu dieser Zeit jedoch rund 20'000 Kinder mit geistiger Behinderung gezählt wurden, war die Beschulung noch die grosse Ausnahme. Die Gründung der «Sonderklassen» / «Hilfsklassen» machte eine zusätzliche Ausbildung der Lehrpersonen erforderlich. So bildete sich ein Verband schweizerischer Lehrkräfte für geistesschwache Kinder, der sich mit anderen Vereinigungen zum Verband Heilpädagogisches Seminar verband. 1931 entstand in Zürich der erste Lehrstuhl für Heilpädagogik in Westeuropa.

Erst als die Invalidenversicherung (IV) 1960 Gesetzeskraft erlangte, wurden die Einrichtungen für Kinder mit Behinderung schweizweit geregelt und gefördert. Damit wurde das Recht auf schulische und lebenspraktische Bildung für alle Kinder anerkannt. Mit dem Recht auf Schule für Kinder mit Behinderung haben sie auch die Pflicht diese zu besuchen (Gruntz-Stoll, 2011, S. 1-4).

Schulpflicht – Schulrecht?

Laut der Bundesverfassung müssen die Kantone «für einen ausreichenden Grundschulunterricht, der allen Kindern offensteht» sorgen (Art. 62 Abs. 2 BV). «Der Grundschulunterricht ist obligatorisch und untersteht staatlicher Leitung oder Aufsicht. An öffentlichen Schulen ist er unentgeltlich» (ebd.). Der gleiche Artikel regelt auch die Grundsätze der Beschulung für Kinder mit Behinderung: «Die Kantone sorgen für eine ausreichende Sonderschulung aller behinderten Kinder und Jugendlichen bis längstens zum vollendeten 20. Altersjahr» (ebd. Abs. 3). Dies bedeutet, alle Kinder haben ein Recht auf einen ausreichenden Grundschulunterricht, und die Pflicht, diesen zu besuchen. Durch das Wort «ausreichend» entsteht ein grosser Spielraum für unterschiedliche Ansichten.

Im Aargauer Schulgesetz steht unter Paragraf 37: «Die Eltern beziehungsweise Pflegeeltern sind verantwortlich, dass ihr schulpflichtiges Kind die Schule regelmässig besucht.» (§ 37 Ziff. 1 Schulgesetz AG). Bei Nichteinhalten können die Erziehungsberechtigten gemahnt, bei Wiederholungen oder längerer Abwesenheit des Kindes gebüsst werden (ebd.). Das klärt den

Begriff «Schulpflicht», lässt aber offen, ob die Schulpflicht den Eltern und Familien auch gewisse Rechte einräumt.

Da die Schulgesetzgebung grundsätzlich eine kantonale Aufgabe ist, unterscheiden sich die Regelungen. Diese Arbeit begrenzt sich auf den Kanton Aargau und alle weiteren Ausführungen beziehen sich immer nur auf die Aargauer Gesetzgebung. Laut dieser können Eltern ein Kind bei entsprechendem Gesuch vorübergehend von der Schulpflicht entbinden, vorzeitig entlassen oder den Eintritt in den Kindergarten verzögern (§§ 4 Abs. 3, 5 Schulgesetz AG). Ausserdem haben sie das Recht regelmässig über den Stand der Leistung ihres Kindes informiert zu werden, den Unterricht besuchen zu dürfen und über das Schulgeschehen informiert zu werden (§ 36, Abs. 1, Abs. 2 Schulgesetz AG). Im Gegenzug sind sie verpflichtet, die Schule über Änderungen im Familienalltag zu informieren, sofern es für den Schullalltag relevant ist. Ebenfalls verpflichtet sind sie zur Teilnahme an Gesprächen, was bei Missachtung eine Vorladung durch den Gemeinderat und bei weiterem Versäumnis mit einer Busse bestraft werden kann (§ 36a Schulgesetz AG).

4.1.2 Inklusion

Der Begriff Inklusion wird in der Literatur und im Zusammenhang mit Schule und Unterricht häufig verwendet. Viele Definitionen im Bereich Schule basieren auf Artikel 24 der UN-BRK, welcher nachfolgend im englischen Original sowie in der deutschen Übersetzung aufgeführt ist. Die UN-BRK wurde 2014 von der Schweiz ratifiziert. Unterschiede in der Übersetzung führen immer wieder zu Missverständnissen, die kritischen Stellen sind daher fett markiert.

UNO-BRK, Artikel 24	UN-CRPD, article 24
<p>Die Vertragsstaaten anerkennen das Recht von Menschen mit Behinderungen auf Bildung. Um dieses Recht ohne Diskriminierung und auf der Grundlage der Chancengleichheit zu verwirklichen, gewährleisten die Vertragsstaaten ein integratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen mit dem Ziel,</p>	<p>States Parties recognize the right of persons with disabilities to education. With a view to realizing this right without discrimination and on the basis of equal opportunity, States Parties shall ensure an inclusive education system at all levels and lifelong learning directed to:</p>
<p>a) die menschlichen Möglichkeiten sowie das Bewusstsein der Würde und das Selbstwertgefühl des Menschen voll zur Entfaltung zu bringen und die Achtung vor den Menschenrechten, den Grundfreiheiten und der menschlichen Vielfalt zu stärken;</p>	<p>a) The full development of human potential and sense of dignity and self-worth, and the strengthening of respect for human rights, fundamental freedoms and human diversity.</p>

b) Menschen mit Behinderungen ihre Persönlichkeit, ihre Begabungen und ihre Kreativität sowie ihre geistigen und körperlichen Fähigkeiten voll zur Entfaltung bringen zu lassen;	(b) The development by persons with disabilities of their personality, talents and creativity, as well as their mental and physical abilities, to their fullest potential.
c) Menschen mit Behinderungen zur wirklichen Teilhabe an einer freien Gesellschaft zu befähigen.	(c) Enabling persons with disabilities to participate effectively in a free society.

Markiert sind die Wörter «inclusive», übersetzt als «integrativ» sowie «participate» als «teilhaben». In einem ersten Abschnitt wird auf den Unterschied von inclusive / integrativ eingegangen. Danach wird auf participate / teilhaben Bezug genommen.

integrativ / inclusive

Historisch etablierte sich im deutschsprachigen Raum der Begriff «Integration» in den 1970er Jahren. Parallel dazu wurde «inclusion» im englischsprachigen Raum verwendet und erst ab der Salamanca-Erklärung 1994 auch in der deutschen Sprache als «Inklusion» ein eigenständiger, parallel zu «Integration» verwendeter Begriff. Je nach Definition werden sie als Synonyme verwendet, was jedoch problematisch ist.

Das dem Wort «Integration» zugrunde liegende Weltbild meint häufig, dass Menschen mit Behinderung in die «normale» Welt eingebunden werden sollen, dass sie daran teilhaben dürfen. «Inklusion» geht weiter und betrachtet die Welt als fundamental gemischt und arbeitet darauf hin, dass alle Menschen unabhängig ihrer physischen und psychischen Merkmale darin nach ihren Möglichkeiten optimal mitwirken können. Der unter 1.2 Heilpädagogische Relevanz zitierte Schattenbericht bezieht sich explizit auf Inklusion und grenzt sich von der Integration ab. Auf die Bildung bezogen unterscheidet Alois Bürlí «die gemeinsame Bildung in einer Schule für alle (in Sinne von Inklusion)» und «Stütz- und Ergänzungsangebote zwischen Sonder- und Regelschulung (in Sinne der Integration)» (2016, S. 132). Er schreibt: «Inhaltlich vertritt die UNESCO eindeutig den Inklusionsansatz im Sinne einer grundlegenden Schulreform, allerdings unter differenziertem Einbezug der Sonderschule als Ausnahme. Grundsätzlich plädiert sie für die Inklusive Schule bzw. eine Schule für Alle bzw. für Regelschulen mit integrativer Ausrichtung». (ebd. S. 128) Laut dieser Aussage bedeutet Inklusion gedanklich eine «Schule für alle», macht aber gleichzeitig Ausnahmen für die praktische Umsetzung, sollten Sonderschulen trotzdem nötig sein. Anders sehen das die folgenden beiden Definitionen:

Das mittlerweile zum Fachbegriff erhobene Konzept der Inklusion geht (...) davon aus, dass höchst unterschiedliche, prinzipiell aber stets gleichrangige Gruppen ein grosses, inklusives 'Ganzes bilden, das sich durch allseitige Veränderung weiterentwickelt. Inklusion in diesem Sinne ist ein systemtheoretisches Konzept, das keine Normen und Hierarchien akzeptiert, sondern horizontale Verbindungen, die in steter Bewegung sind'. (Tolmein 2013,

zitiert nach Rohrmann, 2019, S. 17) Es geht also letztlich um Gleichheit aller Menschen und nicht nur Behinderter unter Anerkennung ihrer jeweils subjektiven und individuellen Verschiedenheit und dies in allen Lebensbereichen, auch, aber nicht allein im Bildungsbereich. (Rohrmann, 2019, S. 17,18)

Menschen sind unterschiedlich, sie können es sein, ohne daraus Diskriminierungen erleiden zu müssen, und der Staat ergreift Vorkehrungen, die ihnen gerechte Chancen unabhängig von ihrem Geschlecht, ihrer Herkunft, Hautfarbe, ihrem Migrationshintergrund, ihren Eigenschaften und Zuschreibungen, ihren sexuellen oder andere Orientierungen, ihren sozialen, ökonomischen oder kulturellen Benachteiligungen, ihrer Religion oder Behinderung ermöglichen. (Reich, 2012, S.7)

In beiden Definitionen bedeutet Inklusion den Einbezug aller Menschen mit allen ihren Unterschieden. In Tolmeins ursprünglicher Definition besonders eindrücklich ist die Aussage, «ein grosses, inklusives Ganzes bilden, dass sich durch allseitige Veränderung weiterentwickelt». (Tolmein 2013, S. 165 in Rohrmann, 2019, S. 17) Inklusion wird nicht so verstanden, dass die «Normalen» die «Speziellen» gleichberechtigt behandeln und alle die gleichen Chancen haben. Es meint ein Leben, bei dem sich durch den Austausch einer Vielfalt von Menschen die Gesellschaft weiterentwickeln kann. Im Zusatz von Rohrmann und der Definition von Reich wird klar, dass es nicht ausschliesslich um den Bildungsbereich und Menschen mit Behinderung geht. Der Inklusionsbegriff meint eine natürliche Vielfalt an unterschiedlichen Menschen, die miteinander und voneinander lernen, ohne Vor- oder Nachteile aufgrund ihrer physischen und psychischen Merkmale und Überzeugungen erfahren zu müssen.

In einem Schulsystem mit Sonderschulen ist demzufolge keine Inklusion möglich. Es schliesst immer eine bestimmte Gruppe Menschen aus. Daher wird in der fortfolgenden Arbeit bewusst zwischen den Begriffen Integration und Inklusion unterschieden.

participate / teilhaben

Participate ins Deutsch übersetzt heisst «teilnehmen / mitmachen». Trotzdem ist in der Übersetzung der BRK und in vielen Büchern von «teilhaben» die Rede, wenn es um Menschen mit Behinderung geht. Analog zur Diskussion von Inklusion und Integration ist das zugrunde liegende Weltbild jenes einer Gruppe die «macht» und einer anderen, die «nur dabei» ist. Kathrin Römisch bringt dies auf den Punkt: «Zentral ist also die Veränderung von Strukturen und Auffassungen, sodass Vielfalt normal wird. Die Gesellschaft muss so gestaltet sein, dass alle Menschen bedingungslos am gesellschaftlichen Leben teilhaben können mit selbstverständlichem Anspruch auf notwendige Unterstützung.» (Römisch, 2019, S. 76). Es gibt auch Stimmen die anmerken, dass in diesem Zusammenhang Teilhabe falsch verstanden werden kann.

Heimlich und Tippelt (2020) kritisieren, «dass bei den Bemühungen, die Teilhaberechte von Menschen mit Behinderung zu erfüllen, häufig ihre Teilgabelbedürfnisse gar nicht wahrgenommen werden.»(Heimlich & Tippelt, 2020, S.17) Sie sagen:

Erst über diesen Weg [Teilgabe] wird die Erfahrung möglich, im Sinne von *Teilsein* umfänglich einbezogen zu sein. Inklusiv Bildung wird sich dann nicht nur in einer grosszügigen Geste der Beteiligung erschöpfen, sondern vielmehr die Grundlagen dessen tangieren, was wir denn unter Bildung in der Gegenwart und Zukunft verstehen sollen und wollen. (Heimlich & Tippelt, 2020, S. 14)

Sie heben damit hervor, dass Menschen mit Behinderung auch *geben* können und es um eine Wertschätzung der Vielfalt geht.

Ein wichtiger Hinweis, damit Inklusion in der Schule gelingen kann gibt Prengel: «Wenn Inklusion nicht anhand einer intensiven Organisationsentwicklung und Fortbildung sorgfältig implementiert wird, kann sie in der Fläche nicht qualifiziert umgesetzt werden» weiter bestehe «die Gefahr, dass Inklusion als Sparmodell missbraucht werde, z.B. um sonderpädagogische Leistungsstunden einzusparen... so laufe Inklusion Gefahr, wegen Ressourcenmangels gegen die Wand gefahren zu werden.» (Prengel 2012, S. 26, 27).

4.2 Autismus Spektrum

In der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, kurz ICD 11, der Weltgesundheitsorganisation (WHO) wird Autismus wie folgt definiert:

Die Autismus-Spektrum-Störung ist gekennzeichnet durch anhaltende Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind. Der Beginn der Störung liegt in der Entwicklungsphase, typischerweise in der frühen Kindheit, aber die Symptome können sich auch erst später vollständig manifestieren, wenn die sozialen Anforderungen die begrenzten Fähigkeiten übersteigen. Die Defizite sind so schwerwiegend, dass sie zu Beeinträchtigungen in persönlichen, familiären, sozialen, erzieherischen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen führen, und sind in der Regel ein durchgängiges Merkmal der Funktionsweise der Person, das in allen Bereichen zu beobachten ist, auch wenn sie je nach sozialem, erzieherischem oder anderem Kontext variieren können. Personen, die dem Spektrum angehören, weisen ein breites Spektrum an intellektuellen Funktionen und Sprachfähigkeiten auf. (WHO, 2019)⁴

Diese Definition gilt seit 2022 in Europa im Bereich des Medizinischen und diese Arbeit bezieht sich darauf, wenn von der medizinischen Definition gesprochen wird. Aus der Definition geht

⁴ Dies ist die inoffizielle deutsche Übersetzung der offiziellen englischen Fassung, die seit dem 1.1.2022 in Kraft getreten ist.

gut hervor, wie unterschiedlich die Fähigkeiten und Herausforderungen von autistischen Personen sein können. Auch wenn einige Merkmale übereinstimmen, so sind die Ausprägungen und die Auswirkungen auf den Alltag von Autisten sehr unterschiedlich. Während man im ICD 10 den Autismus noch in drei Subkategorien «frühkindlicher Autismus», «Asperger» und «atypischer Autismus» eingeteilt hat, so wendet man sich «von einem kategorialen Verständnis hin zu einer dimensionalen Sichtweise» (Eckert, 2022, S. 20). Daher wird der Begriff «Spektrum» verwendet. Autismus wird den neurologischen Entwicklungsstörungen zugeordnet.

In pädagogischen Kontexten wird der Begriff der «Störung» hingegen tendenziell gemieden. Da in dieser Arbeit nicht eine Störung, sondern der Mensch mit verschiedenen Ausprägungen und Bedürfnissen im Zentrum stehen soll, werden im weiteren Text die Begriffe «Autismus» und «Autismus-Spektrum» verwendet (Eckert, 2022).

In der Definition der WHO ist die Rede von «anhaltende(n) Defizite in der Fähigkeit, wechselseitige soziale Interaktionen und soziale Kommunikation zu initiieren und aufrechtzuerhalten, sowie durch eine Reihe von eingeschränkten, sich wiederholenden und unflexiblen Verhaltensmustern, Interessen oder Aktivitäten, die für das Alter und den soziokulturellen Kontext der Person eindeutig untypisch oder exzessiv sind» (WHO, 2019). Diese drei Symptombereiche: Soziale Interaktion, Kommunikation und Sprache, sowie eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten werden im kommenden Abschnitt genauer betrachtet und basieren auf den Aussagen von Karoline Teufel und Sophie Soll (2021) in «Autismus-Spektrum-Störungen».

Soziale Interaktion

Für Kinder und Jugendliche mit Autismus ist es schwierig Mimik, Gestik, Blickverhalten und andere Arten der nonverbalen Kommunikation von anderen zu verstehen. Daher können viele mit diesen nonverbalen Informationen nichts anfangen und ihr Verhalten somit auch nicht anpassen. Das erschwert die soziale Interaktion. Häufig fällt es Kindern mit Autismus schwer, auf ein Lächeln oder Weinen zu reagieren, da es für sie keine Information über die Gefühlswelt der anderen übermittelt. So können sie als unnahbar oder unfreundlich wahrgenommen werden. Auch gemeinsames Spielen und Lösen von Konflikten kann eine grosse Herausforderung sein, was seinerseits das Schliessen und Pflegen von Freundschaften erschwert.

Kommunikation und Sprache

Die Sprachfähigkeit ist bei Menschen mit Autismus sehr unterschiedlich. Etwa ein Drittel spricht kaum bis gar nicht, während andere sogar ein sehr hohes sprachliches Niveau haben. Den meisten Personen im Autismus-Spektrum fehlt aber eine Wechselseitigkeit im Gespräch. Autisten mit hohem sprachlichem Niveau können zwar viel und wortgewandt über ihre Interessen erzählen, es gelingt ihnen aber nicht, in einen dialogischen Austausch zu treten. Das Verstehen von anderen Personen kann bei sarkastischer, ironischer oder metaphorischer Sprache

erschwert sein, da Autisten eine wortwörtliche Denkweise haben. Bei Kindern mit Autismus mit kleinem Wortschatz ist das Verstehen genau aus diesem Grund schwierig.

Eingeschränkte repetitive Verhaltensmuster, Interessen und Aktivitäten

Bei Kindern und Jugendlichen mit Autismus können wiederholende Tätigkeiten / Gesten vorkommen. Das können Handlungen wie ein stetiges Türöffnen und Schliessen sein oder ein ständiges Schaukeln des Oberkörpers. Bei manchen gibt es sogenannte Spezialinteressen. Das können inhaltlich unterschiedliche Themen sein, die oftmals weit über alterstypische Detailgrade hinaus studiert und verfolgt werden. Dieses Interesse kann so stark sein, dass sie enorm viel Zeit für dieses Hobby investieren und sich kaum mehr mit anderen Dingen beschäftigen können und wollen. Obwohl das Wissen in diesen Bereichen häufig enorm ist, kann es durch den starken Fokus ein Miteinander mit gleichaltrigen Kindern oder Familienmitgliedern erschweren. Kinder mit Autismus können reizsuchend oder reizvermeidend sein. Routinen sind ihnen sehr wichtig und es kann teilweise in zwanghaftes Verhalten übergehen. Beispiele dafür sind, dass es einer Person nur noch möglich ist aus einem bestimmten Gefäß zu essen, oder dass sie immer den genau gleichen Weg gehen muss (Teufel & Soll, 2021, S. 17-21). Im weiteren Text wird darauf eingegangen, wie diese Symptome entstehen und es werden drei Erklärungsmodelle näher beschrieben.

Entstehung

Bei Autismus wird die Veranlagung besonders stark vererbt. Es spielen sowohl genetische Faktoren als auch Umwelteinflüsse eine Rolle bei der Entstehung. Diese wirken bereits während der Schwangerschaft auf die Entwicklung des Gehirns. Infolge dieser frühen Veränderungen in bestimmten Gehirnbereichen kommt es zu einer anderen Wahrnehmung und Verarbeitung von Reizen – was sich in typischen Verhaltensmerkmalen von Autismus zeigt (Teufel & Soll, 2021, S 27). Diese anderen Denk- und Verarbeitungsprozesse sind relevant für das Verständnis der spezifischen Wahrnehmungsweisen, Denkstrukturen und Verhaltensmerkmale von Menschen im Autismus-Spektrum. Warum das so ist, wird hauptsächlich mit folgenden drei «neuropsychologischen Erklärungsmodellen» (Eckert, 2022, S. 28) beschrieben: Theory of Mind, Exekutive Funktionen und schwache zentrale Kohärenz:

Abbildung 1: Theory of Mind, exekutive Funktionen und zentrale Kohärenz (Markowitz, 2020, S. 16)

Theory of Mind

Diese beschreibt die Fähigkeit, «mentale Zustände wie Gefühle, Gedanken, Überzeugungen, Wünsche und Absichten bei anderen Personen zu erkennen und entsprechend auch Verhaltensvorhersagen zu machen» (Teufel & Soll, 2021, S. 35). Zentral ist dabei der Perspektivenwechsel – also die Fähigkeit, sich in andere hineinzusetzen. Genau dieser gelingt vielen Menschen mit Autismus nicht. Teufel und Soll (2021) betonen dabei, dass «nur die kognitive Empathie beeinträchtigt ist» (ebd. S. 36), nicht aber «das emotionale Mitempfinden». Bedeutet, auch Kinder mit Autismus merken, dass etwas nicht stimmt, haben ein ungutes Gefühl und reagieren dann oftmals überfordert auf die Situation, da sie diese Gefühle nicht einordnen können (ebd. 2021).

Exekutive Funktionen

Für diesen Begriff gibt es noch kein einheitliches theoretisches Konzept. Oft gemeint sind «die Planung, Initiierung und Koordination von Handlungsabläufen, das flexible Anpassen von Zielsetzungen, die bewusste Aufmerksamkeitssteuerung sowie die Impulskontrolle und die Emotionsregulation» (Eckert, 2022, S. 29). Auf den Autismus bezogen besteht für viele Betroffene eine eingeschränkte Fähigkeit, irrelevante Reize auszublenden und die Aufmerksamkeit konsequent auf eine begonnene Aufgabe zu richten. Ebenfalls herausfordernd sind kurzfristige Planänderungen. Sie deuten auf eine verminderte kognitive Flexibilität hin (ebd.).

Schwache zentrale Kohärenz

Diese Theorie beschreibt eine besondere Art der Informationsverarbeitung bei Menschen mit Autismus. Hierbei stehen einzelne Elemente stärker im Fokus als der Gesamtzusammenhang,

insbesondere im visuellen Bereich. Während neurotypische Personen dazu neigen, Einzelreize automatisch in einen sinnvollen Gesamtkontext einzuordnen, bevorzugen autistische Menschen häufig die isolierte Betrachtung von Details. Je nach Situation kann das eine Stärke sein oder aufgrund des fehlenden Kontexts einschränken (ebd. S. 30).

Aus all diesen Gründen kann ein Schulbesuch für Kinder mit Autismus, aber auch für die Personen im Umfeld, zu einer grossen Herausforderung werden. Auch zu beachten gilt, dass viele Kinder mit Autismus neben dieser Diagnose noch weitere erhalten. Häufige Begleitstörungen, genannt Komorbiditäten, sind ADHS / ADS, motorische Probleme, Schwierigkeiten beim Essen (z.B. stark selektives Essverhalten), Schlafstörungen, Angststörungen oder Depressionen. «Insbesondere bei starken Verhaltensproblemen werden vereinzelt Schüler in einer Schulform oder in einem Umfang unterrichtet, die eigentlich unter ihren kognitiven Möglichkeiten liegen, weil der Schulalltag nur so zu bewältigen scheint.» (Teufel & Soll, 2021, S.22).

Es gibt aber Möglichkeiten die schulische Situation und Umgebung anzupassen und zu sensibilisieren, damit ein Schulbesuch in der Regelschule und Unterricht allgemein gelingen kann. Dieser Themenkomplex wird unter Kapitel 4.3 «Wie Schule mit autistischen Kindern gelingen kann» beschrieben.

4.3 Wie Schule mit Kindern im Autismus-Spektrum gelingen kann

In diesem Kapitel werden die Voraussetzungen, konkrete Gestaltungsmöglichkeiten im Unterricht sowie Handlungsoptionen bei herausforderndem Verhalten näher betrachtet. Es soll einen Überblick über Handlungsoptionen geben und ist in keiner Art und Weise abschliessend, da dies den Rahmen der vorliegenden Arbeit sprengen würde. Es soll aber zu jedem Bereich einen kleinen Einblick ermöglichen und im besten Fall die Neugierde wecken, sich in die Thematik zu vertiefen.

4.3.1 Voraussetzungen

Mehrere Faktoren tragen zu einem guten Schulerlebnis für Kinder mit Autismus bei. Auf der obersten Ebene steht eine Politik, die sich um schulische Integration bemüht und nötige Finanzen, Räumlichkeiten und Personal bereitstellt.

Genügende finanzielle und personelle Ressourcen vereinfachen die Ausgangslage für die Schulen und das Personal erheblich. Weiter zentral ist die Ausbildung von Lehrpersonen und Heilpädagog:innen. Um gut mit Kindern mit Autismus arbeiten zu können, ist es wichtig, ein Verständnis für Autismus in seinen unterschiedlichen Ausprägungen zu haben. Was bei den einen Kindern funktioniert, kann bei anderen unwirksam sein. Eine weitere Ebene sind die Haltungen von Lehrpersonen und Schulleitungen. Von ihnen braucht es «Offenheit, Interesse und der wirkliche Wille, diese Kinder [Kinder mit Autismus] in der Schule in die Gemeinschaft

zu lassen» (Schuster, Grossmann, Bölte & Kissgen, 2024, S. 56). Und: «Ein oder mehrere Kinder mit Autismus in der Klasse sollten Lehrer als spannende Herausforderung sehen. Das Miteinander ist eine Reise mit vielen unerwarteten schönen Erlebnissen, auf der aber auch die eine oder andere Hürde zu nehmen ist» (ebd.).

Die Eltern sind die Experten für ihr Kind. Daher hilft es, sich mit ihnen auszutauschen, um über die Verhaltensweisen ihres Kindes informiert zu sein. Falls das Kind in einer Therapie ist und die Eltern einem Austausch mit der Therapiestelle zustimmen, sollte auch diese miteinbezogen werden. So können gemeinsame Strategien und konkrete Handlungsfelder festgelegt werden. Es ist hilfreich, wenn alle Parteien die gleichen Methoden anwenden, da es «förderlich für den Lernprozess und die Übertragung von Gelerntem auf neue Situationen (Generalisierung)» (Teufel & Soll, 2021, S. 63) ist.

Für konkretere Anhaltspunkte einer Umsetzung der Förderung von Kindern mit Autismus kann folgendes Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2012) beigezogen werden:

Abbildung 2: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert 2012, S. 227)

Dieses Rahmenmodell beinhaltet 60 verschiedene Items die in Eckert und Sempert (2013) detailliert aufgeführt sind. Sie ermöglicht eine «Analyse und Reflexion» bereits erfolgter Bedingungen und zeigt weiteren Handlungsbedarf auf. Die einzelnen Punkte werden jeweils kurz erklärt, die ausführliche Checkliste mit allen Items befindet sich im Anhang unter 9.1.

Systematische Förderplanung

Die diagnostischen Erkenntnisse einer Autismus-Diagnose werden für die Förderplanung genutzt. Falls keine Diagnose vorhanden ist, wird eine fachärztliche Abklärung eingeleitet. Im

Team sind die Zuständigkeiten und die weitere Förderdiagnostik klar abgestimmt und die Entwicklung wird regelmässig festgehalten. Die Förderpläne- und Ziele werden autismusspezifisch formuliert.

Individualisierte Unterstützungsangebote

In der Schule wird auf die Bedürfnisse des Kindes Rücksicht genommen. Das Fachpersonal wird gezielt gewählt und es werden nötige Anpassungen von Regeln und der Umgebung vorgenommen. Das kann beispielsweise ein Pausenaufenthalt in einem ruhigen Raum, Assistenzstunden, Stundenplananpassung, Sonderpädagogische Begleitung, etc. sein.

Strukturierte Lernumgebung

Arbeitsabläufe und Aufgaben werden visualisiert und in nachvollziehbaren Schritten vermittelt. Veränderungen werden frühzeitig angekündigt. Feste Rituale strukturieren den Unterricht und schaffen Verlässlichkeit. Die Kommunikation des Fachpersonals ist klar, einfach und gut verständlich.

Spezifische Lehrplananteile

Neben den Lehrplaninhalten hat die gezielte Förderung sozialer Kompetenzen einen hohen Stellenwert. Dabei werden Sprache oder alternative Kommunikationssysteme, das Verständnis von Regeln und der Umgang mit herausfordernden Situationen kontinuierlich geübt. Zudem fließen individuelle Spezialinteressen der Kinder in den Unterricht mit ein.

Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten

Zur Verhaltensregulation von Kindern mit Autismus werden gezielte pädagogische Massnahmen eingesetzt. Für leichtere Auffälligkeiten bestehen teaminterne Absprachen, bei gravierenderem Verhalten greifen individuelle Krisenkonzepte. Rückzugsmöglichkeiten stehen bei Bedarf zur Verfügung. Herausfordernde Situationen auch ausserhalb des Klassenraums sind bekannt und werden berücksichtigt. Das Fachteam reflektiert regelmässig und entwickelt gemeinsam Handlungsmöglichkeiten.

Kooperation mit den Eltern

Die Eltern werden als Experten für ihr Kind respektiert und in Entscheidungen miteinbezogen. Es findet ein regelmässiger Austausch statt.

Berücksichtigung der Peerbeziehung

Der bewusste Umgang mit Vielfalt ist Teil der Schule. Kinder mit Autismus werden in ihrer sozialen Entwicklung durch gezielte Massnahmen, Patenschaften und vorbereitende Unterstützung begleitet. Die Mitschüler:innen werden aktiv einbezogen, z. B. durch angepasste Gruppenbildung und Programme zur Förderung der Peer-Beziehungen.

Professionalität der Fachkräfte

Heilpädagogik ist an der Schule etabliert. Das Fachteam verfügt über Autismus-Kenntnisse, arbeitet eng zusammen und kooperiert mit externen Fachpersonen. Die Förderung erfolgt ressourcenorientiert und offen (Eckert & Sempert, 2013).

Viele Menschen mit Autismus berichten von schwierigen Erfahrungen in der Schule. Beispiele dazu findet man in den Büchern⁵ von Christine Preissmann oder Gee Vero. Häufig war der Kontakt zu Mitschüler:innen und Lehrpersonen erschwert, da das Verständnis für die anderen Denkweisen fehlte. Auch wurde das Lernen nicht angepasst. Durch diese Lücke und mangelndes Erklären / Verständnis müssen viele Betroffene einer doppelten Belastung standhalten. Neben dem regulären Unterrichtsstoff müssen sie sich oft zusätzlich mit einer Vielzahl belastender Faktoren auseinandersetzen. Dazu gehören eine erhöhte Reizempfindlichkeit, Schwierigkeiten mit sozialen Interaktionen, Schwierigkeiten in der Kommunikation, häufige Veränderungen im Schulalltag sowie ein mögliches Missverhältnis zwischen äußeren Anforderungen und der eigenen Art zu denken. Daher bietet das oben genannte Rahmenmodell eine gute Basis, diese Probleme zu mindern (Eckert, 2022, S. 106).

4.3.2 Unterricht

Nach Markowetz (2020) gilt es in der Förderplanung für den Unterricht zwei Ebenen zu berücksichtigen. Einerseits «der fachliche Bereich mit den Unterrichtsfächern (z.B. Deutsch, Mathematik, Kunst, Biologie, Sport, Werken usw.)» und «der Entwicklungsbereich (z.B. Lernen, Kognition, Psyche, Persönlichkeit, Emotion, Sprache, Verhalten, soziale Interaktion, Wahrnehmung, Motorik, Konzentration, Alltagsbewältigung usw.)» (ebd. S. 47). Daher werden in diesem Kapitel mögliche Strukturierungshilfen für das fachliche Lernen und Hilfestellungen für das soziale Lernen vorgestellt. Diese machen nur einen Bruchteil der Ideen und Möglichkeiten aus und sind bei weitem keine umfassende Sammlung. Sie sollen einen kleinen Einblick geben und als Inspirationsquelle dienen.

Ideen für die Strukturierung des Unterrichts

Strukturierungen sind für Kinder mit Autismus besonders wichtig, weil sie das Verstehen fördern und Missverständnisse vermeiden helfen. Durch klare Abläufe und visuelle Hilfen wird die Bedeutung von Situationen besser vermittelt und die Aufmerksamkeit gezielt auf das Wesentliche gelenkt.

Zeitliche und räumliche Strukturen machen Zusammenhänge begreifbar und helfen, komplexe Situationen zu durchschauen. Kinder können dadurch Erwartungen anderer an sie besser einschätzen, was ihnen Sicherheit gibt und die Orientierung erleichtert. Insgesamt helfen

⁵ Zum Beispiel: Christine Preissmann (2021/2022): «Glück und Lebenszufriedenheit für Menschen mit Autismus» oder «Asperger: Leben in zwei Welten»; Gee Vero (2020): «Das andere Kind in der Schule»

personenbezogene Strukturierungen den Kindern, Anforderungen besser zu bewältigen und den Alltag stressfreier zu gestalten. Gee Vero (2020), die selbst im Autismus-Spektrum ist, bezeichnet Strukturen in der Schule als «Rettungsringe».

Die folgenden Strukturierungsebenen basieren auf dem TEACCH-Ansatz und sind aus dem Buch: «Kinder mit Autismus fördern: Material für visuell Lernende» von Vera Bernard-Opitz und Anne Häussler (2024). Es handelt sich um die räumliche Strukturierung, die zeitliche Strukturierung, die Strukturierung selbständiger Beschäftigung und der Material- und Aufgabengestaltung.

Räumliche Strukturierung

Die räumliche Strukturierung trennt Bereiche mit unterschiedlichen Funktionen klar voneinander. Dies kann durch den gezielten Einsatz von Möbeln, Gegenständen oder farblicher Gestaltung erfolgen. Dabei wird auch berücksichtigt, wer wo sitzt: Manche Kinder fühlen sich in der Nähe eines Fensters wohl, während andere durch die Reize von aussen leicht abgelenkt werden. Besonders für Kinder mit Autismus ist eine möglichst übersichtliche Raumgestaltung hilfreich. Visuelle Hinweise können zusätzlich Orientierung bieten und zeigen, wo sich bestimmte Materialien oder Aktivitäten befinden. Mit Sichtblenden und Stellwänden können abgeschirmte Arbeitsplätze oder Rückzugsmöglichkeiten geschaffen werden.

Zeitliche Abfolgen

Um den Kindern Sicherheit über ihren Alltag zu geben, hilft es zeitliche Abfolgen aufzuzeigen. Je nach Können der Kinder kann dies durch Objekte, Zeichnungen, Piktogramme, Schrift etc. geschehen. Um eine zeitliche Dauer abzuschätzen, können Uhren oder Signale verwendet werden. Wichtig um Abfolgen einzuhalten ist ein klares Ende einer Aktivität.

Abbildung 3: Steckleiste (Bernard-Opitz & Häussler, 2024, S. 23)

Abbildung 4: TimeTimer (Bernard-Opitz & Häussler, 2024, S. 23)

Das erste Beispiel zeigt eine zeitliche Abfolge: Was ist in welcher Reihenfolge zu tun. Abgebildet ist eine Steckleiste, es gibt jedoch verschiedene Varianten Handlungsabläufe zu visualisieren. Das zweite Bild zeigt einen «TimeTimer», um eine Zeitdauer sichtbar zu machen.

Selbständige Beschäftigung

Für die selbständige Beschäftigung braucht es eine Sichtbarkeit dessen, was zu tun ist. Es sollte ein Arbeitssystem gefunden werden, bei dem klar ist, welches die zu erledigenden Aufgaben sind, wo die Hilfsmittel dafür sind und was man mit einer Aufgabe macht, wenn diese abgeschlossen wurde. Für die Motivation ist es gut, wenn am Ende der Arbeitszeit eine Belohnung steht. Das kann ein Spiel, ein geliebter Gegenstand oder eine Aktivität sein.

Abbildung 5: Symbolisches Arbeitssystem mit Tierbildern (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 29)

Abbildung 6: Regalsystem von oben nach unten (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 28)

Gestaltung einzelner Aufgaben

Die vierte Ebene der Strukturierung betrifft die Gestaltung einzelner Aufgaben. Damit Kinder kompetent handeln können, müssen sie wissen, welches Material wie verwendet wird und welches Ziel erreicht werden soll. Wenn die selbstständige Organisation von Materialien schwerfällt, kann vorbereitetes Material helfen, die Anforderungen zu reduzieren. Eine einfache Methode ist die sogenannte „Korb-Aufgabe“: Alle benötigten Materialien werden in einem Behälter bereitgestellt, sodass das Kind sie nur noch entnehmen und auf dem Arbeitsplatz anordnen muss. Bereits existierende Hefte, Arbeitsblätter und Aufgaben werden so angepasst, dass es übersichtlich ist, eine leserliche Schrift und Platz für Lösungen beinhaltet. Die Instruktionen sollen klar und im Imperativ formuliert sein. Auf ablenkende / dekorierende Bilder sollte verzichtet werden.

Bei allen Strukturierungen und Beispielen sollte man beachten, dass jedes Kind ob mit oder ohne Autismus verschieden ist. Was bei einigen an Strukturierung helfen kann, kann für ein anderes zu viel an Reiz sein. Lösungen müssen immer individuell für das Kind gefunden werden (ebd.).

Soziales Lernen

Kinder im Autismus-Spektrum erkennen soziale Regeln oft nicht automatisch und sehen deren Einhaltung nicht immer als notwendig an. Damit soziale Teilhabe gelingen kann, brauchen sie gezielte Unterstützung beim Erlernen und Anwenden dieser Regeln.

Eine gelingende Kommunikation mit Menschen, die besonderen Unterstützungsbedarf haben, setzt mehrere zentrale Aspekte voraus. Zunächst ist die Eindeutigkeit der Sprache von grosser Bedeutung. Unklare oder doppeldeutige Formulierungen können leicht zu Missverständnissen führen und Unsicherheiten auslösen. Ebenso wichtig ist die Klarheit von Anforderungen und Erwartungen. Nur wenn deutlich formuliert wird, was von einem Kind erwartet wird, kann es diese Anforderungen nachvollziehen und umsetzen.

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist die Reduktion von Komplexität. Informationen sollten in einfacher, strukturierter Form vermittelt werden, um Überforderung zu vermeiden. Hierzu gehört das Erklären und Übersetzen sozialer Situationen, da diese nicht für alle Menschen intuitiv verständlich sind. Durch das Sichtbarmachen sozialer Regeln und Abläufe kann Orientierung geschaffen werden (Schirmer, 2019).

Eine Variante für ein erstes Kennenlernen von sozialen Situationen sind «soziale Foto-Geschichten». Dabei handelt es sich um bebilderte Abläufe mit Gedankenblasen / Sprechblasen, die soziale Interaktionen aufzeigen und erklären. Wenn diese Geschichten verstanden wurden, kann man die Situation in Rollenspielen üben. Wichtig dabei sind Feedbacks vom Trainer. Diese sollten stets wieder Bezug auf die ursprüngliche Fotogeschichte nehmen. Ein Beispiel aus dem Buch «Soziale Foto-Geschichten für Kinder mit Autismus: Visuelle Hilfen zur Vermittlung von Spiel, Emotion und Kommunikation» von Jed Baker (2014) ist nachfolgend aufgeführt. Es geht um das Thema «Bei anderen mitspielen»:

1. Beschliesse, dass du bei anderen mitspielen möchtest.

Der Junge schaut den anderen beim Ball spielen zu und möchte mitmachen.

2. Geh zu den anderen hin und warte auf eine Pause im Spiel.

Der Junge wartet, bis sie eine Pause machen und er Fragen kann, ob sie ihn mitspielen lassen.

3. Frag, ob du mitspielen darfst. Sag:
«Darf ich auch mitspielen?»

Der Junge geht zu ihnen hin und fragt, ob er mitspielen darf.

4. Wenn sie «nein» sagen, frag jemand
anderes, ob er mit dir spielen möchte.

Sie möchten nicht, dass der Junge mitspielt. Also sollte er andere Kinder fragen, ob sie ihn mitspielen lassen.

5. Wenn sie «nein» sagen, frag jemand
anderes, ob er mit dir spielen möchte.

Der Junge geht zu anderen Kindern und fragt, ob er Mitspielen darf.

Abbildung 7: Bei anderen mitspielen (Baker, 2014, S. 88-93)

Im Original gibt es zu Bild drei und fünf auch eine Variante mit falschem Verhalten. Ob man diese auch nutzen möchte oder nicht, sollte vom betroffenen Kind und seinem Verstehen abhängig gemacht werden. Um solche Umgänge mit sozialen Regeln zu üben, gibt es auch «Social Stories», oder «Comic-Strip-Conversations». Mit diesen Methoden wird die Kommunikation schriftlich oder visuell dargestellt und es können Alltagssituationen erklärt und geübt werden.

Weitere gute Tipps für das Gelingen des Unterrichts gibt es in den Büchern: «Nur dabei zu sein reicht nicht: Lernen im inklusiven schulischen Setting» von Brita Schirmer (2019), «Autismus-Spektrum-Störungen» von Karoline Teufel und Sophie Soll (2021) sowie von Vero Gee (2020) «Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer» aus Sicht einer Autistin und Mutter eines betroffenen Kindes. Unter dem Label TEACCH® sind weitere Bücher und

viele Kursangebote zu finden, die bei der Individualisierung und praktischen Umsetzung von Ideen unterstützen. Bei gravierend eingeschränkter Kommunikation findet man unter PECS® Informationen und Weiterbildungsmöglichkeiten zu einer wissenschaftlich anerkannten Methode, wie eigenständige Kommunikation gefördert werden kann.

4.3.3 Herausforderndes Verhalten

Auch dieses Kapitel kann nur einen kurzen Überblick zum Themenbereich bieten, da es auch hier verschiedene Ansätze und nicht «die» Lösung gibt. Im Folgenden werden verschiedene Herangehensweisen bei herausforderndem Verhalten aufgezeigt. Der Fokus liegt weiter auf Kindern mit Autismus. Herausforderndes Verhalten kommt jedoch auch bei anderen Kindern vor. Auch für sie können nachfolgende Tipps nützlich sein.

Trotz guter Massnahmen und Absprachen kann es zu Herausforderungen im Schullalltag kommen, wenn Kinder aggressiv, oppositionell, grenzüberschreitend oder stark zwanghaft werden. Das kann gegen aussen gerichtet sein oder zu Selbstverletzungen führen. Zum Verständnis solcher Situationen tragen folgende Sätze von Schirmer (2019) bei: «Herausfordernd ist das Verhalten für die Mitmenschen. Für denjenigen, der es zeigt, ist es sinnvoll.» (ebd. S. 97). Im gleichen Abschnitt erwähnt die Autorin auch, dass dies kein Grund sein soll, solche Situationen als gegeben zu akzeptieren. Je herausfordernder das Verhalten von Schüler:innen, desto wichtiger sind klare, einheitliche Absprachen. Viele problematische Verhaltensweisen lassen sich durch alternative Handlungsstrategien ersetzen – vorausgesetzt, alle Beteiligten, inklusive der Eltern, ziehen an einem Strang und in die gleiche Richtung. Bewährte Massnahmen sollten gemeinsam übernommen werden. Entscheidend ist, das Verhalten funktional zu analysieren: Was löst es aus, welche Konsequenzen folgen, und wie wird es wahrgenommen (vgl. Baker, 2017; Bernard-Opitz, 2018). Gerade bei Schüler:innen im Autismus-Spektrum wird das Verhalten häufig falsch interpretiert, etwa als Provokation, was unnötige Machtkämpfe zur Folge haben kann. Herausforderndes Verhalten entsteht oft aus einem Fehlen von Handlungsalternativen. Die Betroffenen möchten etwas erreichen, wissen aber nicht wie. Daher ist es gut, viele Handlungsmöglichkeiten zu kennen, Situationen mit den Kindern zu analysieren, so dass man andere Lösungen finden, besprechen und üben kann (Schirmer, 2019).

Selbst mit diesem Wissen kann es bei «intensivem und wiederholt auftretendem herausforderndem Verhalten» Lehrpersonen und Mitschüler:innen «an ihre Grenzen bringen und eine erfolgreiche Beschulung erschweren oder sogar zeitweise verhindern» (Teufel & Soll, 2021, S. 91). Oft geschieht es aus «Anspannung, Stress, Ratlosigkeit, Über- bzw. Unterforderung oder Frust, nicht selten auch einer Kombination davon» (ebd.). Sollte es häufig und ausgeprägt auftreten kann eine autismspezifische Verhaltenstherapie für das Kind eine hilfreiche Empfehlung an die Eltern sein. Aber auch wenn dies gemacht wird werden die Veränderung nicht

sofort stattfinden und man braucht bereits vorher Handlungsstrategien, um die Situation zu entschärfen. Das Verhalten direkt zu ändern, ohne die Ursachen zu kennen, ist wenig sinnvoll. Daher ist es wichtig, das Verhalten zu erfassen und einzuordnen. Teufel und Soll (2021) stellen hierzu folgendes Modell vor:

Abbildung 8: Prozess herausforderndes Verhalten: Informieren (Teufel und Soll, 2021, S. 94)

In ihrem Buch «Autismus-Spektrum-Störung» befinden sich im Anhang diverse Checklisten, die helfen können, Informationen über das Kind und die Situation zu sammeln. So kann in einem zweiten Schritt alles analysiert werden, um in einem weiteren Schritt mit Anpassungen eine Veränderung herbeiführen zu können.

Wer als Lehrperson in Situationen kommt, bei denen er oder sie nicht mehr weiterweiss, sollte dies mit der Schulleitung und im Team offen ansprechen. Gemeinsam kann nach Unterstützungsmöglichkeiten gesucht werden. Nicht zu vergessen sind der Schulpsychologische Dienst und die Autismusfachstellen, bei denen man Beratungen und Unterstützung erhalten kann (ebd.).

Zum Abschluss des Kapitels der Hinweis von Gee Vero:

1. Autistisches Verhalten ist *richtiges* Verhalten auf eine andere Wahrnehmung.
2. Stimming⁶ ist mein Rollstuhl, mein Hörgerät, mein Blindenführhund – bitte nehmen Sie es mir und anderen Autisten nicht einfach weg.
3. Wenn Sie an den Punkt kommen, wo ein Verstehen Ihrerseits nicht mehr möglich ist, glauben Sie mir und anderen Autisten von genau diesem Punkt an, dass es sich für uns mit unserem Autismus so anfühlt, wie wir es zu erklären versuchen. (Vero, 2020, S. 10)

4.4 Ausgangslage im Kanton Aargau

Da sich die Forschung dieser Arbeit auf die Ausgestaltung der Bildung im Kanton Aargau bezieht, wird auf folgende Punkte eingegangen: die bestehenden schulischen Angebote, Umsetzung des Rechts auf Inklusion und die aktuelle Entwicklung in der Bildungspolitik.

4.4.1. Schulische Angebote

Die folgende Zusammenstellung zu bestehenden Sonderschulen und auf Autismus spezialisierten Schulen im Aargau wurden auf Anfrage per Mail vom BKS zur Verfügung gestellt:

⁶ Stimming ist ein selbst-stimulierendes, repetitiv oder stereotypes Verhalten (z.B. wiederholende Ausdrucksformen, Schaukeln, Händewedeln, Lautieren), das für Menschen mit Autismus die Herstellung eines angenehmen Gefühls, Selbst-Regulation, Beruhigung, den Abbau von Angst oder Stress und die Bewältigung negativer Emotionen bedeutet (Theunissen, 2020, S. 97).

Im Kanton Aargau gibt es 21 über das Betreuungsgesetz anerkannte Einrichtungen, die Sonderschulangebote anbieten. Seit dem Jahr 2023 gibt es keine spezialisierten Plätze für Kinder im Autismus-Spektrum, da die Autismuskompetenz in allen Sonderschulen verankert ist. Zu schulpflichtigen Kindern im Autismus-Spektrum werden keine Zahlen erhoben. Es ist daher ungewiss, wie viele betroffene Kinder integrativ, separativ, privat oder zu Hause beschult werden.

Die Frage, welche Grundausbildung die Lehrpersonen in den regionalen Spezialklassen mitbringen müssen, konnte nicht beantwortet werden. Dies sei noch im Prozess und nicht abschliessend geklärt. Es darf folglich nicht angenommen werden, dass Kinder mit ausgewiesenen Sonderschulbedarf von ausgebildeten Heilpädagog:innen unterrichtet werden (R. Hümerich, persönliche Mitteilung, 29.8.2025).

Wenn eine Schule oder Lehrperson zusätzliche Unterstützung / Wissen im Bereich von Autismus benötigt, können sie sich an die Autismus Fachstelle IAS in Windisch wenden. Sie bietet Beratungen, Abklärungen und Therapien an. Das Angebot richtet sich auch an Betroffene und ihr familiäres Umfeld (Psychiatrische Dienste Aargau AG, 2025).

4.4.2 Recht auf Inklusion

In diesem Kapitel wird nochmals zwischen dem Recht auf Inklusion auf Bundesebene und demjenigen in Bezug auf den Kanton Aargau unterschieden.

Recht auf Inklusion auf Bundesebene

Wie unter 4.1.2 Inklusion geschrieben, ratifizierte die Schweiz die UNO-BRK im Jahre 2014. Ab diesem Zeitpunkt verpflichtet sich die Schweiz die Vorgaben des Übereinkommens einzuhalten. In der Botschaft des Bundesrates zuhanden des Parlaments schreibt dieser «die Mehrzahl der Bestimmungen des Übereinkommens beinhalten Rechte mit programmatischem Charakter». (Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderungen, vom 19. Dezember 2012; SR 12.100, S. 673, folgend Botschaft genannt).

Diese Bestimmungen sind insofern verpflichtend, als dass die Vertragsstaaten diese in der Planung berücksichtigen sollen. Die BRK lässt dabei aber viel Raum bei der Konkretisierung: «Die Vertragsstaaten sind verpflichtet, die volle Verwirklichung dieser Rechte ab dem Zeitpunkt der Ratifikation des Übereinkommens, unter Ausschöpfung ihrer Möglichkeiten, d.h. unter Einsatz ihrer vorhandenen Ressourcen und unter Benutzung aller geeigneten Mittel, inklusive der Inanspruchnahme internationaler Unterstützung sicherzustellen.» (BRK Art. 4, Abs. 2).

Diese Flexibilität ist im Hinblick auf die unterschiedlichen Kulturen und Schulsysteme der beteiligten Staaten sinnvoll, gleichzeitig verringert es den Druck, konkrete Massnahmen ergreifen zu müssen, wenn der politische Wille dazu nicht vorhanden ist. Inwiefern sich auch Privatpersonen auf die BRK beziehen können, wird von den Gerichten im Einzelfall geprüft. Ein

allgemeines einklagbares Individualrecht wird durch die BRK nicht begründet. Bei individuellen Beschwerden gegen separate Beschulungen lässt sich in den letzten Jahren bei Rekursinstanzen und Gerichten ein rückläufiger Trend im Umgang mit Beschwerden gegen separate Schulungen erkennen. Insbesondere das Bundesgericht betont wiederholt, dass aus Artikel 24 der UN-Behindertenrechtskonvention keine über das bestehende Bundesrecht hinausgehenden Ansprüche abgeleitet werden können. Ein individueller Rechtsanspruch auf integrative Schulung wird damit nicht anerkannt (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 74,75).

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes der UNO vom 20. November 1989 (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107), durch die Schweiz ratifiziert am 24. Februar 1997, Art. 3 Abs. 1 hält fest: «Bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen ... ist das Wohl des Kindes ein Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.». Alle Entscheide sollen das Kind ins Zentrum stellen und für dessen Bedürfnisse die optimale Lösung gefunden werden.

Die Botschaft zur BRK hielt leicht abweichend dazu fest: «Der Unterricht muss für die und den Einzelnen angemessen und geeignet sein und genügen, um die Schülerinnen und Schüler angemessen auf ein selbstverantwortliches Leben im modernen Alltag vorzubereiten» (Botschaft, 2006, S. 701). Laut dieser Aussage reicht ein «angemessener» Unterricht, die «vorrangige Berücksichtigung» muss nicht angestrebt werden.

Als oberstes nationales Recht schützt das Diskriminierungsverbot in der Bundesverfassung Menschen mit Beeinträchtigung vor Ungleichbehandlung und attestiert ihnen Anspruch auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (Bundesverfassung, BV; SR 101), Art. 8, Abs. 2). Auch Leu und Mittmasser (2020) halten fest, dass Kinder mit Beeinträchtigung nur «einen Anspruch auf ein ausreichendes Bildungsangebot an öffentlichen Schulen haben» und «Abweichungen von einer Idealen Bildung für Kinder mit Beeinträchtigungen zum Beispiel mit dem Argument legitimiert werden, Störungen des Unterrichts für Kinder ohne Beeinträchtigung vermeiden zu wollen.» (Leu, Anges & Mittmasser, Christina, 2020, S. 86). Auch finanzielle Ressourcen spielen bei der Schulzuteilung eine Rolle. «Die Entscheidung über die Schulungsform sowie über die Ausgestaltung des Unterrichts des Einzelnen kann je nach finanziellen Interessen des Gemeinwesens getroffen werden, solange die Verhältnismässigkeit gegeben ist (ebd. S. 86).

Der aktualisierte Schattenbericht (2022) kritisiert die seiner Meinung nach zu geringe finanzielle Ausstattung der zuständigen Stellen und die falsche Zuteilung sehr direkt, indem er festhält, dass viele Kantone ihre integrationsfördernden Massnahmen aus finanziellen Gründen abbrechen und «statt eines Transfers der Ressourcen aus den Sonder- zu den Regelschulen (.) erstere unverändert weiter finanziert» werden (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S.27). Hinzu

kommt, dass es trotz des hohen Aufwands für die Durchsetzung von Nachteilsausgleichen und Assistenz an Regelschulen insbesondere bei verstärkten Massnahmen an Ressourcen mangelt. Die Förderung erfolgt hier rund dreimal weniger intensiv als in Sonderschulen. Im Schnitt steht nur eine heilpädagogische Vollzeitstelle pro 150 Lernende zur Verfügung – oft fehlt es selbst dafür an qualifiziertem Personal (Hess-Klein & Scheibler, 2022, S. 77).

Recht auf Inklusion im Kanton Aargau

In der Schweiz sind die einzelnen Kantone für die Bildung zuständig (Art. 62 BV). Es wird eine Integration von Kindern mit Behinderung in die Regelschule angestrebt, ohne dies allerdings als verpflichtend zu erklären. Um einen «gesamtschweizerischen Rahmen für die relevantesten Massnahmen im sonderpädagogischen Bereich» zu erstellen, hat die EDK 2007 ein Sonderpädagogik-Konkordat verabschiedet. Der Kanton Aargau ist dieser Interkantonalen Vereinbarung über die Zusammenarbeit im Bereich der Sonderpädagogik (Sonderpädagogik-Konkordat) nicht beigetreten. Stattdessen gilt noch immer die spezifisch kantonale Regelung aus der Verordnung für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen des Kantons Aargau (VSBF, 2006). Daraus sind folgende Punkte hervorzuheben:

§ 1 Grundsätze

Ihre Wirkung [die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung, sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen] ist auf soziale Integration, auf Teilhabe an Bildung, Erwerbsleben und Gesellschaft der Kinder und Jugendlichen ausgerichtet.

VSBF §1 betont, dass die Schule, egal in welcher Form auf die soziale Integration zielt. Der Text spricht von Integration und nicht von Inklusion.

§ 3 Grundsatz

Die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit einer Behinderung gemäss § 2a erfolgt grundsätzlich im Regelkindergarten, in der Regel-, Einschulungs- oder Kleinklasse.

VSBF §3 verwendet das Wort «grundsätzlich» und drückt damit aus, dass in einem ersten Schritt versucht wird das Kind in der Regelschule unterzubringen. Erst in einem weiteren Schritt soll die Sonderschule in Frage kommen. Diese wird namentlich jedoch nicht erwähnt. Gleichzeitig wird die Kleinklasse noch immer als Schulform aufgeführt, obwohl diese an vielen Orten im Kanton abgeschafft wurde. Die Kleinklasse kann als Zwischenstufe zur Sonderschule betrachtet werden und separiert die Kinder, die nicht ins System der Regelschule passen.

§ 15 Voraussetzungen

Die Zuweisung in einen Sonderkindergarten oder in eine Sonderschule setzt voraus, dass

a) das Kind oder der Jugendliche aufgrund seiner Fähigkeiten voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, aus dem Unterricht im Regelkindergarten, in der Regel-, Einschulungs-, oder Kleinklasse einen sinnvollen Nutzen für seine weitere Entwicklung zu ziehen sowie am gemeinschaftlichen Leben der Abteilung teilzuhaben, oder die Schwere der Behinderung dem Unterricht der anderen Schülerinnen und Schüler ernstlich entgegensteht,

b) beim Kind oder Jugendlichen ein Bedarf nach Sonderschulung ausgewiesen ist,

Die Formulierung in VSBF §15 lit. a lässt viel Spielraum. Der Satz «aufgrund seiner Fähigkeiten voraussichtlich nicht in der Lage sein ... einen sinnvollen Nutzen für seine weitere Entwicklung zu ziehen» hat viel Hypothetisches. Ausserdem ist unklar, was mit «sinnvoller Nutzen» gemeint ist und kann je nach Einstellung sehr unterschiedlich ausgelegt werden. Durch den letzten Satz unter lit. a wird der erste Teil relativiert. Denn auch wenn es Nutzen für die weitere Entwicklung gibt, darf die Behinderung nicht so schwer sein, dass sie den anderen Lernenden in ihrer Beschulung «entgegensteht». Diese Formulierung kann weit ausgelegt werden und die Behinderung an sich meinen oder das Verhalten im Unterricht.

§ 20 Unterrichtspensum und -zeiten

Die Pflichtlektionen für die Schülerinnen und Schüler des Regelkindergartens und der Regelklasse gelten für die gleichaltrigen Schülerinnen und Schüler des Sonderkindergartens und der Sonderschule als Richtzahl.

§ 21 Reduktion des Unterrichtspensums

¹ Aus gesundheitlichen Gründen kann das Unterrichtspensum einer Schülerin oder eines Schülers auf Gesuch der Inhaber der elterlichen Sorge hin reduziert werden. Dem Gesuch muss ein Arztzeugnis beiliegen.

² Zuständig für den Entscheid ist der Gemeinderat am Aufenthaltsort des Kinds oder Jugendlichen beziehungsweise am zivilrechtlichen Wohnsitz bei stationärer Sonderschulung.

VSBF §20 nimmt Bezug auf die Anzahl Pflichtlektionen. Diese variiert von Stufe zu Stufe, sie soll aber als «Richtzahl» auch für in Sonderform beschulte Kinder gelten.

§20 i.v.m. §21 erlaubt es, die Pflichtlektionen aus gesundheitlichen Gründen weiter zu reduzieren. Wie weit diese Reduktion gehen kann, lässt die Verordnung offen. David Krummen⁷, Rechtsanwalt bei Inclusion Handicap betont aber, dass eine Reduktion auf 2-6 Lektionen pro Woche wie unter 1.1 persönlicher Bezug genannt, nicht zulässig ist. Befristete Entlastungen im Sinne des Kindeswohl und in Absprache mit Ärzten können unter Umständen zulässig sein, aber eine solch grobe Reduktion verletze das Recht auf ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht (D. Krummen, persönliche Mitteilung, 22.8.25, Zeilen 81-101).

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die Verordnung zwar das Aargauer Schulgesetz ausführen und präzisieren soll, an vielen Stellen jedoch äusserst vage bleibt. Zudem verbleibt viel Verantwortung bei Schulbehörden, Gemeinderäten und behandelnden Ärzten.

4.4.3 Bildungspolitik

Wie im oberen Kapitel erwähnt, ist der Kanton Aargau dem Sonderpädagogik-Konkordat nicht beigetreten und hat eine eigene Verordnung für die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen.

⁷ David Krummen, MLaw, Rechtsanwalt bei Inclusion Handicap gab am 22.8.25 per Telefon Auskunft über rechtliche Fragen, die bei der Recherche entstanden sind. Das vollständige Interview befindet sich im Anhang.

Dieser Sonderweg war allerdings nicht unumstritten. So rügt das Bundesgericht 2006 den Kanton, als er den Anspruch auf integrative Bildung eines Kindes mit Autismus einschränken wollte (BGE 141 I 9 E. 5.3). Der Kanton Aargau wurde darauf hingewiesen, dass nur dann eine Sonderschulung denkbar ist, «wenn selbst bei der Umsetzung individueller Sondermassnahmen eine Integration in der Grundschule nicht möglich oder sinnvoll erscheint.» (Leu & Mittmasser, 2020, S. 88).

Nach den kantonalen Wahlen übernahm im Januar 2025 die neue Regierungsrätin Martina Bircher das Departement Bildung, Kultur und Sport. Schon während des Wahlkampfes wurde von ihr ein Plan zur Verbesserung der Volksschule vorgelegt. Vor allem der vierte Punkt widerspricht dabei deutlich dem Gedanken der Inklusion:

4. Jedes Kind in der richtigen Klasse zur richtigen Zeit

Die Volksschule mit (regionalen) Förderklassen⁸ und genügend Sonderschulplätzen ermöglicht, dass jedes Kind für sich und das Klassengefüge in die richtige Klasse geht. Dabei ist die Durchlässigkeit der verschiedenen Klassen unabdingbar.

Die integrative Schule, wie heute in den meisten Gemeinden praktiziert, ist gescheitert. Der Realität von zu wenig Heilpädagogen bis hin zum heutigen Schülermix muss Rechnung getragen werden. Kinder, Jugendliche und Lehrerschaft brauchen ein ruhiges und erfolgversprechendes Lernumfeld. Das Klassenzimmer ist nicht der Ort für ideologische Versuche. Dies wiederum entlastet auch den Druck auf die Sonderschulen. Es gilt Realität statt Ideologie. (Bircher 2024, S.2)

Die Wortwahl «die richtige Klasse» impliziert, dass es falsche Klassen gibt. Es ist zu überlegen, ob nicht das Klassengefüge durch eine gute Unterstützung so angepasst werden kann, dass diese Klasse doch die richtige wird.

Die integrative Schule wird in dieser Aussage als gescheiterter ideologischer Versuch abgetan. Es werden weder Vor- und Nachteile betrachtet noch Verbesserungen angestrebt, sondern sie wird als missglückte Idee verworfen. Laut BRK wäre der Kanton aber verpflichtet, genauer hinzuschauen, das System zu verbessern und ein Konzept zu erstellen, wie Inklusion gelingen kann.

Sonderschulen im Kanton Aargau

Im Kanton Aargau geht diese Entwicklung sogar noch einen Schritt weiter. Statt dem Ressourcentransfer in die Regelschulen wurde im Juni 2025 aufgrund steigender Anmeldungen an Sonderschulen beschossen, ab Schuljahr 25/26 mit regionalen Spezialklassen ein neues Beschulungssetting zu bilden. Die Idee dahinter ist, dass sich Gemeinden zusammenschliessen und so Kinder ohne Platz an Sonderschulen regional koordiniert unterrichtet werden können. So sollen die fehlenden Plätze⁹ kompensiert werden.

⁸ Im späteren Bericht vom Kanton Aargau (Kanton Aargau, 2025a) ist die Rede von «regionalen Spezialklassen»

⁹ Von 551 rechtzeitig an Sonderschulen angemeldeten Kinder und Jugendlichen, erhielten nur 241 einen Platz. Auch nach dem Versuch, zusätzliche Plätze zu finden, blieben 200 Kinder und Jugendliche ohne Platz an einer Sonderschule (Kanton Aargau, 2025b)

Weshalb «eine steigende Tendenz tiefgreifender Entwicklungsstörungen wie Autismus-Spektrum-Störung und sozialen Beeinträchtigungen» (Kanton Aargau, 2025b) festzustellen ist, bleibt unklar. Anzumerken ist, dass die Sonderschulquote im Kanton Aargau bei 2.5 Prozent liegt, während der schweizerische Durchschnitt 1.9 Prozent beträgt.

Für die Planung, den Aufbau und die Finanzierung der regionalen Spezialklassen ist laut Bericht des Kantons das BKS zuständig. Allgemein ist eine Totalrevision des Schulgesetzes in Planung. Der definitive Entscheid zur Umsetzung findet am 1. August 2026 durch den Grossen Rat statt (Kanton Aargau, 2025a).

Dieser Aufbau neuer, separativer Schulen steht im Gegensatz zur Verpflichtung der Schweiz, sich ein inklusives Schulsystem zu geben (BRK, Art. 24). Es irritiert umso mehr, da dieser Entschluss von einer Exekutivbehörde ausgeht. David Krummen gab dazu folgende Auskunft:

Die Tendenz, dass mehr separiert wird und neue Spezialklassen einführt werden, ist nicht vereinbar mit der Konvention [BRK]. Die Frage, ob der Kanton Aargau dies darf, zeigt das Spannungsverhältnis zwischen den geltenden völkerrechtlichen Verpflichtungen einerseits und der Umsetzung aus der innerstaatlichen, insbesondere kantonalen Ebene andererseits. Es gibt keine unmittelbaren rechtlichen Konsequenzen, wenn ein Kanton die BRK nicht umsetzt. Insbesondere hat die Schweiz keine Monitoringstelle eingerichtet, wozu sie gemäss der Konvention ebenfalls verpflichtet wäre. Insgesamt bleibt die rechtliche Überwachung zahnlos. Es gibt weder eine Behörde noch eine unabhängige Stelle, die systematisch kontrolliert, wie die Behindertenrechtskonvention in der Schweiz umgesetzt wird. (D. Krummen, persönliche Mitteilung, 22.8.25, Zeilen 12-23)

Er erwähnt zwei Möglichkeiten, gegen eine solche Entwicklung vorzugehen. Eine Möglichkeit seien individuelle Verfahren, bei denen sich die gesetzlichen Vertreter wehren, wenn ein Kind in ein separatives Setting zugeteilt wird. Eine andere Möglichkeit besteht, wenn kantonale Gesetze angepasst werden. Diese können auch ohne Einzelfall überprüft werden (ebd. Zeilen 26-38). Eine systematische Überprüfung findet folglich nicht statt. Daher hat der Kanton in der Praxis weitgehend freie Hand, selbst wenn die Entwicklung gegen die völkerrechtlichen Verpflichtungen verstösst.

5. Fallbeschreibung

In diesem Kapitel wird ein reales Fallbeispiel rekonstruiert, um danach zu analysieren, was gut gelaufen ist und wo Probleme entstanden sind. Es wird herausgearbeitet, wo Herausforderungen in der Beschulung von Kindern mit Autismus bestehen und welche Erkenntnisse aus dem Fallbeispiel Hinweise geben können, wie Schulen besser auf die Bedürfnisse von Kindern mit Autismus eingehen können.

5.1 Rekonstruktion Einzelfall

Hier wird die Schullaufbahn eines Jungen anhand von Berichten, Abklärungen und Elterngesprächen rekonstruiert. Da es sich um sensible Daten handelt, wurden alle Details, die auf die Identität des Jungen schliessen lassen, vollständig anonymisiert. Aufgrund der Einschränkung auf den Kanton Aargau sind auch Jahreszahlen bereits heikel, daher wird immer nur das Alter des Kindes zum entsprechenden Zeitpunkt aufgeführt. Zuständige Fachstellen einzelner Berichte werden nur genannt, wenn sich keine Rückschlüsse auf das Kind ziehen lassen. Die Berichte sind stark gekürzt. Die wichtigsten gleichbleibenden Punkte werden erwähnt, ansonsten nur Neuerungen hinzugefügt. Formulierungen in Anführungs- und Schlusszeichen sind wörtliche Zitate aus den Berichten. Die ausführliche Rekonstruktion befindet sich im Anhang. In der Arbeit wird als erstes ein zeitlicher Ablauf erstellt und im zweiten Teil werden Aussagen aus dem Bericht gewählt, die für die Laufbahn entscheidend erscheinen und Grundlage für die Analyse unter 5.2 sind.

5.1.1 Zeitlicher Ablauf

Um einen groben Überblick zu erhalten, wird in folgender Tabelle jeweils das Alter des Jungen, die Geschehnisse sowie die Schulstufe angegeben.

Alter	Geschehnisse
0-3	Weitgehend unauffällig
4	Trennung der Eltern Vom Kinderarzt wird die heilpädagogische Frühförderung aufgrund schwieriger Interaktion mit der Mutter, einer sehr niedrigen Frustrationstoleranz und auffälliger Körperwahrnehmung verordnet.
5	Kindergarten
6	Abklärung Autismus-Spektrum -> keine Diagnose, Empfehlung ADHS-Abklärung Start Ergotherapie Start 1. Klasse Abklärung ADHS, Diagnose:

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom mit / bei ausgeprägt oppositionellem und aggressivem Verhalten, Störung des Sozialverhaltens 2. Kognitive Fähigkeiten im altersentsprechend überdurchschnittlichen Bereich mit homogenem Leistungsprofil 3. Diskrete Schwierigkeiten in der Feinmotorik sowie der Koordination 4. Enuresis diurna et nocturna [Einnässen am Tag und in der Nacht] <p>Empfehlung der medikamentösen Therapie.</p>
7	<p>2. Klasse</p> <p>Erste Verschreibung eines Medikaments</p>
8	<p>Professionelle Familienbegleitung</p>
9	<p>Individuelle Lernvereinbarung aufgrund des Fachberichts des schulpsychologischen Diensts wegen sozialer Beeinträchtigung</p>
10	<p>Keine Informationen / Berichte</p>
11	<p>5. Klasse, Empfehlung Übertritt Sekundarstufe</p> <p>Abklärung Autismus-Spektrum durch Spezialist -> Diagnose Asperger-Syndrom</p>
12	<p>Schulpsychologischer Fachbericht mit der Empfehlung der Schulung an einer bestimmten Tagessonderschule (keine Spezialisierung Autismus) mit medikamentöser Behandlung und psychotherapeutischer Betreuung</p> <p>Aufnahme Sonderschule 1. Sekundarschule</p> <p>Bewilligung der Gemeinde für die Schulgelderbeiträge</p> <p>Medikamente: das dritte Medikament wird abgesetzt, nachdem es bereits vorher zweimal gewechselt wurde</p>
13	<p>Sonderschule: mehrere Gespräche, nach erstem positiven Eindruck spitzt sich die Lage immer mehr zu. Die Sonderschule kommt zum Schluss, dass die Lehrpersonen ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen können und eine alternative Schulung gesucht werden muss.</p> <p>Schnuppern an der Realschule in der Nähe des Wohnorts</p> <p>Aufnahme 1. Realschule</p> <p>Medikament: viertes und fünftes Medikament werden versucht</p>
14	<p>2. Realschule</p> <p>Bestätigung, dass die Kosten für ein Coaching bezüglich der Berufswahl übernommen werden.</p>

5.1.2 Aussagen der Berichte

Zur besseren Verständlichkeit des komplexen Sachverhaltes werden die folgenden Ausführungen in die drei parallelen Handlungsebenen «Schule», «Familie» und «Abklärungen / Berichte Fachstellen» gegliedert.

Schule

Die Schullaufbahn des Jungen wird in vier Etappen aufgeteilt, die sich voneinander jeweils durch markante schulische Veränderungen abgrenzen.

Erste Etappe: Regelschule, Kindergarten – 5. Klasse

Aus allen Berichten vom Kindergarten bis zur 5. Klasse wird entnommen, dass der Junge sehr viel Unterstützung im Bereich der Aufmerksamkeit und Planung der einzelnen Schritte einer Aufgabe braucht. Ausserdem ist er sehr reizempfindlich und es hilft, ihm Pamiir zur Verfügung zu stellen, einzelne Stunden in kleinen Settings durchzuführen und die Sitzplatzwahl bewusst zu treffen. Für den Schulalltag sind Struktur und klare vor angekündigte Übergänge sehr wichtig. Die aktive Teilnahme am Unterricht ist stark von den Themen und seiner Tagesform abhängig.

Er hat Freunde, ist in sozialen Situationen aber oft sehr gefordert und versteht bestimmte Situationen anders als Gleichaltrige. Das ermüdet und verunsichert ihn. Er mag Körperkontakt, hat aber kein Gefühl für Nähe und Distanz. Bei Konflikten sucht er die Fehler bei sich. Von den Lehrpersonen wird er als freundlich und zuverlässig beschrieben. Es werden herausfordernde Situationen erwähnt, aber sie nehmen wenig Platz ein.

Zweite Etappe: Sonderschule, 1. Sekundarstufe

Beim Übergang in die Sonderschule ändert sich das. Zu Beginn scheint es gut zu laufen, obwohl der Junge sich schon da negativ über die eigene Klasse und den langen Schulweg im Sammeltaxi äussert. Da im Unterricht grossen Wert auf klare Strukturierungen, Visualisierungen und kurze Anweisungen gelegt wird, soll dies seine Teilnahme unterstützen. Die Lehrpersonen und WG / Hort äussern sich mehrheitlich positiv, erzählen aber auch, dass er oft nicht zuhört, abschweift, bei seinem Thema bleibe und unflexibel sei. Er reagiere emotional auf Schüleräusserungen und wenn er belastet ist, weine er. Er werde manchmal gehänselt. Zwei Aussagen, die auffallen: «Man kann gut mit ihm sprechen, merkt aber oftmals den Autismus» und «für ihn stellen überraschende Situationen eine Herausforderung dar. Er dürfte diese vorab klarer benennen. Damit die Erwachsenen ihn frühzeitig auffangen können».

Bereits im zweiten Gespräch häufen sich negative Äusserungen. Es fallen folgende Aussagen, die mit der Symptomatik des Autismus im Hinterkopf hellhörig machen: «Es fällt ihm schwer sich mit Kollegen auszutauschen. Er hält Monologe mit Wiederholungen und bei Themen, die ihn nicht interessieren, lenkt er mit unpassenden Zwischenbemerkungen ab. Störend ist, dass er auf der eigenen Meinung vehement beharren bleibt, wenn andere durch seine Ansichten und Ideen irritiert sind. Mathematik ist nicht sein Fach. In neue Themen zu starten, fällt ihm schwer, ausser es entspricht seinen Interessen. Ist es Unlust oder Frustration? Er kann nur mit Kritik

umgehen, wenn sie absolut sachlich und belegbar ist. Auch in diesem Fall nur bei guter Tagesform, sonst gibt es Wutausbrüche». Ein halbes Jahr später spitzt sich die Lage zu und auch die Eltern berichten, dass es zu Hause schwieriger sei, die Konflikte mit Mitschüler:innen zuzunehmen und er gewisse Situationen nicht richtig verstehe. Er falle manchmal in die Babysprache und es gäbe inzwischen regelmässige Ausbrüche, während es früher nur 2-3 im Jahr gab. Die Energie sei ebenfalls sehr schnell weg. Die Klassenlehrperson erzählt von Verweigerung im Unterricht und vielen Konflikten. Vor allem im Sport reagiere er auf kleine Provokationen heftig, was in Tränen und wüsten Beschimpfungen gegenüber den Mitschüler:innen ende. Auch in diesem Protokoll wird erwähnt: «Seine emotionalen Schwankungen erschweren den Umgang und so können kleine Ereignisse grosse Bestürzung auslösen. Der Sozialpädagoge wünscht sich, dass der Junge sein Befinden und seine Bedürfnisse äussert, damit diese aufgefangen werden können.» Die Schulpsychologin sagt, dass sie mit ihm nicht über akute Situationen sprechen könne, da «er Ereignisse ein- und wieder auspacke». Er habe keine Lösungsstrategien, die er in akuten Situationen anwenden könne, um sich zu regulieren. Manuelle Tätigkeiten scheinen zu helfen.

Dritte Etappe: Sonderschule, 2. Sekundarstufe

Im dritten Elterngespräch ist bereits klar, dass der Versuch an der Sonderschule gescheitert ist. Das Gespräch hat zum Thema: «Lernziele mit ihm können nicht erreicht werden, alternative Möglichkeiten für die Schulung».

Besprochen wird Folgendes: «Die Situation in der Schule und im Hort ist schwierig. Das System kommt an Grenzen und die Integration gelingt auch mit enormem Aufwand kaum. Obwohl der Unterricht auf ASS angepasst ist (durch Rhythmisierung, Lernort, Anpassung des Stundenplans) und er intensive sozialpädagogische und psychologische Unterstützung hat, kann er keine Stabilisierung erreichen, die für ihn und seine Lernerfolge nötig wären. Die Lehrpersonen können ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen».

Am Gespräch wird ein exemplarischer Vorfall [was geschah, wurde im Protokoll nicht festgehalten] geschildert. Der Junge liess sich danach nicht mehr beruhigen, hielt die Hände unter laufendes Wasser, war in einem anhaltenden Angstzustand, hatte ein schmerzerfülltes Gesicht, hyperventilierte und schlug mit der Faust an seinen Kopf oder seinen Kopf gegen Gegenstände. Er zeigte keine Reaktion auf verbale Kontaktaufnahme.

Es muss eine alternative Beschulung angedacht werden und auf Grund des Vorfalls sollte eine stationäre Abklärung mit Aufenthalt in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie als Option geprüft werden.

Die Eltern kennen dieses Verhalten aus der Kindheit und erwähnen, dies könnte auf Nebenwirkungen der Medikamente zurückzuführen sein. Die Belastungen nehmen zu Hause zu und

die An- und Rückfahrten sind schwierig. Den Eltern ist bewusst, dass eine alternative Beschulung nicht einfach zu finden sein wird.

Weiteres Vorgehen: «Ein stationärer Aufenthalt in der Klinik der PDAG soll geprüft werden. Es werden weitere Entlastungen und Stundenplananpassungen überlegt, um die Schulung bis zum Übergang gewährleisten zu können. Es gilt das bewährte Notfallvorgehen, sollte eine Teilnahme am Unterricht / Hort nicht mehr möglich sein. Die Eltern holen ihn ab und Timeouts sind tageweise möglich. Mit dem Schulpsychologischen Dienst (SPD) soll mittelfristig eine Anschlusslösung gefunden werden, welche die Autismus-Spektrum spezifischen Bedürfnisse besser berücksichtigen kann. Die Schule nimmt Kontakt mit dem SPD auf.»

Im anschliessenden Abschlussbericht wird vieles erneut erwähnt, so auch der Wunsch «(...) er könnte vermehrt vorab sein Befinden und seine Bedürfnisse äussern, damit er dementsprechend aufgefangen werden kann».

Der Sonderschule ist zu diesem Zeitpunkt bekannt, dass der Junge an einer Realschule im Regelschulsetting schnupperte. Mit diesem Wissen endet der Abschlussbericht mit der Bemerkung: «Wir befürchten, dass die Eingliederung in die öffentliche Realschule den Bedürfnissen von ihm nicht gerecht werden.» Möglichkeiten anderer Schulen oder anderer Optionen an ihrer eigenen Schule werden weder genannt noch geprüft.

Vierte Etappe: Regelschule, 1. Real

Im Gespräch der 1. Realschule als Rückmeldung zum Schnuppern sind die Aussagen vorsichtig optimistisch. Es ist allen klar, dass wenn der Schulbesuch nicht funktioniert, der SPD und die Gemeinde eine neue Lösung finden müssen. Der SPD empfiehlt den Start in der 1. Real, damit der schulische Druck klein bleibt, da die vielen Veränderungen genug Herausforderungen bringen. Da eine EBA¹⁰ zurzeit wahrscheinlich erscheint, brauche er keinen Sekundarabschluss. Die Standortleitung weist darauf hin, dass nicht klar sei, weshalb der Junge mit einem Schnitt, der klar für die Sekundarschule spricht, in der Realschule starten soll. Ausserdem weist sie darauf hin, dass geklärt werden muss, wer herausfordernde Situationen auffängt. Die Klassenlehrperson bemerkt, dass der Junge Aufforderungen braucht, um seine Aufträge zu erledigen und er sich nur je nach Interesse am Unterricht beteilige. Es gäbe aber keine Spannungen in der Klasse und er wurde nicht ausgegrenzt. Das Fazit des Schnupperns lautet: «Er muss mit notwendigen flankierenden Massnahmen und einem Nachteilsausgleich die schulischen Anforderungen erfüllen. Korrektes Verhalten muss gewährleistet sein. Er erhält Begleitung durch die SHP und eine Assistenz. Der Umfang muss aufgrund knapper Ressourcen angeschaut werden.»

Die SHP erstellt ein Informationsblatt für das ganze Klassenteam der Realschule, das Empfehlungen für den Unterricht mit dem Jungen festhält. Es beinhaltet auch eine kurze Erklärung

¹⁰ EBA = Eidgenössisches Berufsattest nach 2-jähriger Lehre

des Autismus-Spektrums und den Umgang mit ihm in «Notfallsituationen», also Wutausbrüchen, Selbstverletzungen oder ähnlichem.

Im Elterngespräch ein paar Monate nach dem Schnuppern werden zwar Konflikte und eine Notfallsituation erwähnt, auch von minimaler Beteiligung am Unterricht ist die Rede, trotzdem scheint der Grundton positiv. Wichtig sei die enge Begleitung durch die SHP und die Assistenz. Die Standortleitung erwähnt, dass bis Ende des Schuljahres eine hohe Begleitung durch die SHP und Assistenz gewährleistet ist, aber offen ist, wie das im nächsten Jahr aussehen wird. Es wird die Frage gestellt, wie viel die Klasse über ihn und seine Diagnose wissen darf. Das nächste Gespräch wird Ende des 2. Semesters angedacht. Zu diesem Zeitpunkt wird überprüft, ob «die Unterstützungsmassnahmen für die optimale Förderung ausreichend sind oder ob eine andere Form der Beschulung gesucht werden muss».

Familie

Die Mutter berichtet bereits von Schwierigkeiten in der Interaktion, niedriger Frustrationstoleranz und auffälliger Körperwahrnehmung als der Junge vier Jahre alt ist. Aufgrund dessen verordnet der Kinderarzt heilpädagogische Frühförderung. In der Kindergartenzeit sprechen die Eltern von sichtbaren Fortschritten, aber auch von «heftigen Reaktionen bei «Ansporn»». Der Kinderarzt empfiehlt zu dieser Zeit eine Abklärung bezüglich Autismus-Spektrum. Die Eltern suchen ausserhalb der Schule Unterstützung und starten mit der Ergotherapie. Ausserdem trennen sie sich und der Vater zieht aus, behält aber den Kontakt zur Restfamilie.

Bei den Gründen für die Abklärung bezüglich Autismus-Spektrum-Störung ist die Rede von «wiederkehrenden emotionalen Ausbrüchen» inklusive Kontrollverlust wegen Kleinigkeiten. «Die Ausbrüche reichen von deutlichem Trotzverhalten bis ausgeprägte(n) Aggressionen vor allem der Kindsmutter gegenüber. Er neigt bereits früher zu Trotz und Selbstverletzungen. Er mag ritualisierte Abläufe und ist sehr empfindlich bei Lärm». Es fällt ihm schwer, zuzuhören und seine Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren.

Bei der Anmeldung zur Abklärung von ADHS wird «die deutlich geminderte Konzentrationsfähigkeit, sowie in häuslichem Rahmen aggressives und regressives Verhalten» genannt. Wutausbrüche seien zu Hause häufig und er könne eine Stunde lang im Zimmer herumtoben und Spielsachen zerstören. Die Aggressionen wenden sich manchmal gegen die Mutter, in seltenen Fällen auch gegen die Grossmutter. «In Stresssituationen zeigt er kleinkindliches Verhalten mit Knurren und Babysprache. Er ist impulsiv und kann bei Gesprächen nicht warten, bis er an der Reihe ist, diskutiere endlos und unterbreche Gesprächspartner». Er könne sehr nachtragend sein und erinnert sich Jahre später noch an Missgeschicke. Bei Übergängen in Betreuungssituationen kann er mit weinen und toben reagieren. Er erhält die Diagnose «ADHS bei ausgeprägt oppositionellen und aggressivem Verhalten, Störung des Sozialverhaltens.».

Mit sieben Jahren ist die Mutter stark belastet durch das Verhalten des Jungen. Er ist ausgeprägt oppositionell, befolgt keine Anweisungen und ist ihr gegenüber verbal und körperlich aggressiv und wirft mit Gegenständen. «Er macht häufige spontane und seltsame Geräusche». Die Mutter bemerkt, dass er «Anweisungen häufig nicht versteht und sie sich auch nicht merken kann». Die Familienbegleitung wurde als Hilfe in Anspruch genommen und es zeigt sich eine Entspannung der Situation. Einerseits durch die Begleitung, andererseits, weil der Junge mit einer befreundeten Familie und den Grosseltern zweieinhalb Wochen in die Ferien ging. Auch wird das Medikament gewechselt. Durch die Begleitung realisiert die Mutter, dass sie über gute Erziehungskompetenzen verfügt. Die Familienbegleitung erwähnt explizit, dass die Mutter auch zu sich selbst schauen können muss.

Als der Junge elf Jahre alt ist, scheint sich zu Hause die Situation zu entspannen. Ein Spezialist diagnostiziert eine Autismus-Spektrum-Störung mit Asperger-Syndrom. Dieses Wissen ist für die Familie eine grosse Entlastung. Mit zwölf Jahren meldet die Mutter ihren Sohn bei der Psychotherapie an, damit er einen Ort hat, an dem er sich austauschen kann. Das Ziel ist ein besserer Umgang mit Konfliktsituationen und eine bessere Regulation. Zu Hause zeigen sich grosse Motivationsprobleme. Der Knabe hat keine Hobbies. Er ist oft gelangweilt und verschlossen. Bei Konflikten läuft er weg oder hat Impulsausbrüche, bei denen er handgreiflich werden kann. Er kann sich keine Hilfe holen und sich nach einem Konflikt kaum beruhigen. Ausserdem zeigen sich grosse Selbstwertprobleme. Zu Beginn der Sonderschule war die Situation zu Hause entspannt, aber durch die steigenden Konflikte mit seinen Mitschüler:innen spitzt sich die Situation wieder zu. Es gibt vermehrt Ausbrüche, nachdem sie zuvor nur zwei bis drei Mal pro Jahr vorkamen.

Dass die Sonderschule sagt, ein Unterricht sei bei ihnen langfristig nicht mehr möglich, belastet die Mutter sehr, da es keine Lösungsvorschläge von Seiten der Schule oder einer anderen Stelle gibt. Sie meldet sich bei der Realschule in der Nähe des Wohnorts und fädelt ein Schnuppern ein. Dies ist der Autorin durch mündliche Berichte der Mutter bekannt, und in keinem schriftlichen Bericht so festgehalten. Auch die tageweisen Timeouts von der Sonderschule müssen die Eltern neben ihrem Arbeitsleben selbst organisieren. Dies führt für alle zu einer enormen Belastung. Der Junge fühlt sich unwillkommen. Auch nach dem Übertritt in die Realschule sind die weiteren Elterngespräche stets von der Furcht geprägt, dass es auch an dieser Schule nicht funktioniert und der Junge erneut das Setting wechseln muss.

Abklärungen / Berichte Fachstellen

An dieser Stelle wird nur noch erwähnt, was in Fachberichten vorkommt und nicht bereits unter «Schule» und «Familie» aufgeführt ist.

In der heilpädagogischen Frühförderung wird festgestellt, dass der Junge zwar einen guten Wortschatz und gutes Sprachverständnis hat, aber an bestimmten Begriffen festhält und keine Variation annehmen kann. Auch kann er komplexe Aufforderungen nicht auf die Situation übertragen und fühlt sich manchmal gar nicht angesprochen.

Bei der Abklärung auf Autismus-Spektrum-Störung mit sechs Jahren wird die Diagnose nicht gestellt, obwohl sich Auffälligkeiten in der sozio-emotionalen Entwicklung, besonders der Emotionsregulation zeigen. Aufgrund der Aufmerksamkeitschwierigkeiten und Ablenkbarkeit wird eine Ergotherapie sowie die Abklärung auf ADHS empfohlen. Diese findet noch im selben Jahr statt und bestätigt die Vermutung auf ADHS. Die genaue Diagnose ist unter 5.1.1 Zeitlicher Ablauf aufgeführt.

Die bereits geplante psychologische Betreuung wird begrüsst, die Weiterführung der Ergotherapie sowie weitere Unterstützung in der Schule empfohlen. Als zusätzliche Option wird eine medikamentöse Therapie angeraten. Die Ergotherapie unterstützt die Selbständigkeit in der täglichen Routine wie waschen, anziehen und frühstücken. Es sind Fortschritte erkennbar. Bei der Verlaufskontrolle der ADHS-Abklärung wird festgestellt, dass sich trotz Medikation (Initial Ritalin, neu Focalin) keine Verbesserung eingestellt hat. Die Belastung zu Hause steigt. Der Knabe zeigt sich in der Kontrolle lustlos, nörgelnd und benutzt ständig vulgäre Sprache.

Auch mit neun Jahren wird weiterhin Ergotherapie, psychotherapeutische Beratung und medikamentöse Behandlung empfohlen. Die individuelle Lernvereinbarung hält fest: «Es gibt einen ausgewiesenen Förderbedarf durch verstärkte Massnahmen (Lektionen) und Nachteilsausgleich. So ist er integrativ beschulbar».

Mit elf Jahren wird erneut eine Autismus-Abklärung durchgeführt, diesmal von einem Spezialisten. Die Abklärung zeigt ein uneinheitliches Profil: «Klar überdurchschnittlich sind seine Leistungen beim Sprachverständnis, deutlich überdurchschnittlich im wahrnehmungsgebundenen logischen Denken, erhebliche Schwächen zeigen sich im Arbeitsgedächtnis und im Arbeitstempo». Der spezialisierte Psychiater hält fest: «Ein dermassen inhomogenes Profil ist typisch für Autismus-Spektrum-Störung (ASS). In der detaillierten Anamnese finden sich etliche Hinweise für eine Autismus-Spektrum-Störung. Zudem wurde im gleichen Jahr eine spezifische Abklärung mit Hilfe von ADI-R und ADOS durchgeführt. Dabei wurden etliche Befunde erhoben, die für das Vorliegen einer ASS sprechen. Eine Diagnose wurde aber nicht gestellt, weil nicht alle Cut-Offs erfüllt waren. (In der Fachwelt ist aber schon seit längerer Zeit anerkannt, dass diese Untersuchungsinstrumente für das Asperger-Syndrom nicht geeignet, weil zu wenig sensitiv, sind!)» [sic!]. Er schreibt, dass eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt und es sich aufgrund der überdurchschnittlichen intellektuellen Begabung und dem guten Sprachverständnis um ein Asperger-Syndrom handelt.

Nach dieser Diagnose ändert sich der Grund für verstärkten Bedarf im Bericht des SPDs von «erhebliche soziale Beeinträchtigung» zu «tiefgreifende Entwicklungsstörung». Der SPD hält fest: «Er kann seine Kompetenzen aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten nicht zeigen. Er braucht Begleitung und Strukturierung. Er muss den Umgang mit Frust, fehlender Motivation und anderen Menschen üben. Es wird eine Beschulung in der Sonderschule X [Name der Autorin bekannt] empfohlen, die mit klaren Strukturierungen, kurzen Anweisungen und Visualisierungen arbeitet. Die Schule und Eltern sind mit dem Wechsel einverstanden». Der lange Anfahrtsweg wird mit einem Sammeltaxi organisiert. Der Bericht der Psychotherapie hält fest: «Die deutliche Diskrepanz zwischen der sozio-emotionalen Entwicklung und den kognitiven Fähigkeiten, die bereits im Kindergarten auffielen, hat sich mit den Jahren vergrössert. Dies führt zu Frustration im Alltag und in der Schule. Regressives Verhalten erschwert teilweise den therapeutischen Prozess. Durch die Aufforderung den reifen Anteil als Unterstützung herbeizurufen, war er teilweise in der Lage ein Gespräch altersentsprechend zu führen.» Mit 14 Jahren wird der Sozialversicherung Aargau (SVA) bestätigt, dass innerhalb eines Jahres max. 50 Stunden für ein Coaching im Hinblick auf die Berufswahl bewilligt werden.

5.2 Analyse

Unter Berücksichtigung der theoretischen Vorarbeit, die in den vorangegangenen Kapiteln geleistet wurde, wird aufgezeigt, welche Geschehnisse sich positiv und welche negativ auf die Förderung des Jungen mit Autismus ausgewirkt haben. Es soll Anhaltspunkte für die Verbesserung der (schulischen) Situation für Kinder mit Autismus aufzeigen.

Schule vor Ort

Trotz herausfordernden Situationen in der Schule und Schwierigkeiten mit sozialen Kontakten wurde der Junge in der Primarschulzeit durchgehend als «gut integriert» bezeichnet. Er hatte folglich Freunde und war in der Gemeinschaft eingebunden, wie es von der BRK auch gefordert wird. Er konnte die Wege zu Fuss oder auf dem Fahrrad bestreiten.

Zuweisung Sonderschule

Es stellt sich die Frage, weshalb ein Besuch an einer Sonderschule empfohlen wurde. Dies, obschon es aus den Erfahrungswerten der Primarschule klare Hinweise gab, dass mit heilpädagogischer Unterstützung und Assistenz ein Besuch der Regelschule möglich gewesen wäre. Das scheint laut Aussage von Inclusion Handicap (2017) nicht die Ausnahme zu sein. Sie kritisieren, dass viele Kinder mit Autismus einer Sonderschule zugewiesen werden, «obschon sie mit der sonderpädagogischen Unterstützung oder Assistenz die Regelschule absolvieren könnten» (ebd. S. 102).

Besuch Sonderschule

Abgesehen von der Begründung, dass der Junge von klaren Strukturierungen, Visualisierungen und kurzen Anweisungen profitieren würde, bleibt unklar inwiefern eine autismusspezifische Förderung erfolgte. In keinem Bericht wird die Förderung im sozialen Bereich erwähnt und das Verständnis und Wissen von Autismus scheint mit Aussagen wie: «überraschende Situationen sind herausfordernd, er solle seine Bedürfnisse äussern» und «man kann mit ihm reden, merkt aber den Autismus» eher klein zu sein.

Zusätzlich musste er sich in einem fremden Setting und neuen Strukturen zurechtfinden und kannte niemanden. Ausserdem musste er einen langen Anfahrtsweg in einem Sammeltaxi bewältigen. Dass es zu einer deutlichen Steigerung häufiger Ausbrüche in dieser Zeit kommt, weist auf eine Not und Überforderung des Jungen hin.

Besuch Regelschule, 1. Real

Die einzigmögliche Notlösung entpuppt sich als erster Ort, an dem spezifisch auf den Autismus eingegangen wird. Auch dort löst erst eine herausfordernde Situation den Wunsch nach mehr Informationen und Empfehlungen für die Reaktion von Lehrpersonen und anderen Beteiligten aus. Zeitnah wird das ganze Klassenteam informiert und es wird festgehalten, wie der Junge beim Arbeiten unterstützt werden kann. Für noch gezieltere Förderung könnte man das Rahmenmodell von Eckert und Sempert (2013) beiziehen. Einzelne Punkte wurden bereits berücksichtigt.

Ein grosser Vorteil des Besuchs in der Regelschule ist die örtliche Nähe. Der Weg ist wieder mit dem Fahrrad bestreitbar und die anstrengende Fahrt mit dem Sammeltaxi fällt weg.

Fraglich bleibt die Einstufung in die Realschule, obwohl der Knabe kognitiv mit den Unterrichtsinhalten der Sekundarstufe mithalten konnte. Leider geschieht diese Einstufung unter den kognitiven Fähigkeiten laut Teufel und Soll (2021) häufig, gerade wenn bei den Kindern Verhaltensprobleme auftreten (ebd. S. 22).

Ressourcen

Nach dem Schnuppern in der Realschule wird festgehalten: «Er muss mit notwendigen flankierenden Massnahmen und einem Nachteilsausgleich die schulischen Anforderungen erfüllen. Korrektes Verhalten muss gewährleistet sein. Er erhält Begleitung durch die SHP und eine Assistenz. Der Umfang muss aufgrund knapper Ressourcen angeschaut werden.». Es gelingt, eine hohe Begleitung zu organisieren, aber die Weiterführung dieser Unterstützung wird auf das neue Schuljahr aufgrund mangelnder Ressourcen bereits in Frage gestellt. Dies bestätigt die Kritik des Schattenberichts Bildung von Inclusion Handicap Schweiz, der die mangelnde Ausstattung mit Ressourcen wie folgt anprangert: Es «werden auf allen Bildungsstufen angemessene Vorkehrungen (insbesondere Nachteilsausgleich / Assistenz) oder deren Finanzierung verweigert.» (Inclusion Handicap, 2017, S. 102).

Abklärungen / Diagnosen

Schon früh empfiehlt der Kinderarzt eine Abklärung auf Autismus-Spektrum-Störung. Leider wird diese nicht diagnostiziert, obwohl zahlreiche Indikatoren darauf hinweisen, wie im späteren Bericht des Spezialisten ausgeführt wird. Es wird eine ADHS-Abklärung empfohlen und auch eine dementsprechende Diagnose gestellt. Diese ist für die Schule wichtig, da sie verstärkte Massnahmen beantragen kann und zusätzliche Ressourcen erhält. Trotzdem bleibt dadurch die autismspezifische Förderung, wie sie laut Eckert & Sempert (2012) wichtig wäre, aus.

Erst fünf Jahre später wird die Diagnose Asperger-Syndrom durch den Spezialisten festgestellt. In seinem Bericht kritisiert er unter anderem den voran gegangenen Entscheid, da die Untersuchungsinstrumente zu wenig sensitiv seien.

Weshalb aufgrund der Diagnose automatisch die Empfehlung für eine Sonderschule fiel, bleibt in den Berichten unklar. Auch ob es Kontakt mit der Oberstufe vor Ort gab und die Möglichkeit der Integration evaluiert wurde, wird nicht erwähnt.

Aufgrund der Diagnose konnte die Realschule einen Autismus spezifischen Förderplan erstellen und das Team informieren.

Komorbidität

Der Junge wurde vor seiner Autismus-Diagnose bereits mit ADHS diagnostiziert. Dies ist eine häufige Komorbidität, die laut Teufel und Soll (2021) bei knapp einem Drittel der Betroffenen auftritt (ebd. S. 22). Es lassen sich daher nicht alle Herausforderungen und Verhaltensweisen ausschliesslich auf den Autismus zurückführen. Für gelingenden Unterricht muss beides berücksichtigt werden. Während es für Autismus keine Medikamente gibt, können bei ADHS-Medikamente eingesetzt werden.

Medikamente

Schon bei der ersten ADHS-Abklärung wird eine Medikation empfohlen. Dies hat ein langwieriges Ausprobieren mit vielen Nebenwirkungen zur Folge. Erst bei der Kombination von Risperdal und Elvanse findet auch der betroffene Knabe zum ersten Mal, dass es helfe.

Folgende Medikamente wurden in dieser Reihenfolge eingesetzt: Ritalin, Focalin, Concerta, Stratera, Risperdal und Elvanse.

Familiäre Belastung

Die familiäre Belastung wird als stetig gross beschrieben. Entlastungen gibt es selten und auch die Mutter kommt teilweise an Kapazitätsgrenzen. Unterstützungen gibt es, wenn überhaupt, nur auf Initiative der Mutter.

Die Medikation wirkt mit diversen Nebenwirkungen ebenfalls häufig negativ und verschärft die Problematik und bringt erst spät (2. Realschule) die gewünschte Verbesserung.

Ab der Häufung der Ausbrüche in der Sonderschule muss die Familie Stundenplanentlastungen und mögliche Time-Outs hinnehmen und die Betreuung zu Hause gewährleisten. Seit dem

Ausschluss in der Sonderschule kommt eine ständige Unsicherheit dazu. Zwar wird eine Beschulungslösung in der Regelschule gefunden, aber an den Gesprächen wird ständig vermittelt, dass diese Lösung möglicherweise nicht von Dauer sein wird und von den Ressourcen im nächsten Jahr abhängt.

Inklusion / Integration

Der Junge wird von den Schulen häufig als mögliche Bedrohung für das System angesehen, der viele Schwierigkeiten mit sich bringt. Seine positiven Eigenschaften, sein Beitrag und Wert als Mensch kommen kaum zur Sprache. In der Primarschule ist der Fokus auf Stärken teilweise vorhanden und es ist der schulische Ort, an dem er am ehesten als selbstverständliches Mitglied angenommen wurde.

Behörden

Die Familie wird beim Ausschluss aus der Sonderschule vor vollendete Tatsachen gestellt, eine alternative Lösung wird nicht angeboten. Dies steht im Widerspruch zur gesetzlichen Grundlage, da in diesem Fall die Schulbehörde verantwortlich für eine schulische Lösung wäre, da der Junge ein Recht auf Schule hat (Verfassung des Kantons Aargau vom 25.06.1980 (Kantonsverfassung, KV AG, SAR 110.000), §§ 28f.).

Das Wissen oder Bewusstsein über die rechtliche Lage ist an Schulen wenig vorhanden. Im Gespräch mit der Realschule wird erwähnt, dass beim kommenden Gespräch im 2. Semester überprüft werde, «ob die Unterstützungsmassnahmen für die optimale Förderung ausreichend sind oder eine andere Form der Beschulung gesucht werden muss.» Eine «optimale» Förderung ist aber gemäss Bundesrecht gerade nicht erforderlich, die Realschule muss als öffentliche Schule einen «ausreichenden und unentgeltlichen Grundschulunterricht» bereitstellen (BV; SR 101, Art.8, Abs.2). Es bleibt der Eindruck, dass alle Beteiligten nach Gründen suchen, warum eine Beschulung gerade bei ihnen leider nicht möglich ist.

Allgemein

Der Fall zeigt deutlich, wie stark der schulische Werdegang von Kindern mit Autismus von äusseren Rahmenbedingungen und individuellen Entscheidungen einzelner Fachpersonen abhängt. Viele dieser Entscheidungen sind wenig systematisch und rechtlich schlecht abgesichert. Trotz der erwiesenen Fähigkeit des Jungen zur Integration in der Primarschule wurde er aufgrund der Diagnose Asperger-Syndrom der Sonderschule zugewiesen.

6. Ergebnisse

Ausgehend von der Fragestellung, welche Faktoren im Kanton Aargau dazu führen, dass Schüler:innen im Autismus-Spektrum keinen geeigneten Schulplatz erhalten, hat das obige Fallbeispiel deutliche Diskrepanzen zwischen den rechtlichen Grundlagen der BRK und der bildungspolitischen Entwicklung im Kanton Aargau aufgezeigt. Statt ernsthafte Inklusion voranzutreiben, scheinen lediglich kurzfristige Lösungen für die Beschulung von Kindern mit Sonderschulstatus gesucht zu werden. Das verfassungsmässig garantierte Recht auf «ausreichenden Grundschulunterricht» gemäss Art. 62 Abs. 2 BV wird kaum berücksichtigt. Vielmehr wird versucht, überhaupt irgendeine Schulform [REDACTED] zu finden. Die gesetzlich verankerte Verpflichtung zur «programmatischen Entwicklung zur schulischen Inklusion» (BRK) wird weitgehend vernachlässigt. Selbst bei individuellen Einsprachen zeigt sich die Rechtsprechung eher zurückhaltend (D. Krummen, persönliche Mitteilung, 22.8.25, Zeilen 31, 32).

Statt Inklusion als Chance zu sehen, etwa für die Bündelung von Fachwissen oder als kosteneffiziente Schulform, und diese mit ausreichenden finanziellen Mitteln zu erproben, wird sie von der zuständigen Regierungsrätin als ideologisch motiviertes Konzept abgetan (Bircher, 2024, S. 2).

Der Kanton Aargau ist dem Sonderpädagogik-Konkordat nicht beigetreten und sieht sich daher gezwungen, eigene Lösungen zu entwickeln. Es stellt sich die Frage, ob nicht durch den interkantonalen Austausch und die Nutzung von Fachwissen Synergieeffekte genutzt werden könnten. Stattdessen wird eine Notlösung entwickelt, während die steigende Zahl an Diagnosen von Sonderschulbedarf die Behörden überfordert.

Laut BKS (R. Hümmerich, persönliche Mitteilung, 29.8.2025) existieren keine spezifischen Schulen für Kinder mit Autismus, stattdessen seien alle Sonderschulen für dieses Thema sensibilisiert. Selbst wenn sich durch die Thematisierung in der Ausbildung eine positive Entwicklung beim Wissen über Autismus feststellen lässt (Eckert, 2022, S. 103-109), zeigt sich im Fallbeispiel, dass die tatsächliche Expertise oft fehlt und dringender Handlungsbedarf besteht. Positiv hervorzuheben ist die Einrichtung der Fachstelle für Autismus IAS in Windisch. Diese übernimmt sowohl eine beratende als auch begleitende Funktion für betroffene Familien, Kinder und Schulen.

Während in den Primarschulen, wie auch im Fallbeispiel, häufig integrativ gearbeitet wird, kommt es beim Übertritt in die Oberstufe oft zu einer Umplatzierung (Inclusion Handicap, 2017, S. 103). Dies zeigt, dass die Bereitschaft von Schule und Team eine entscheidende Voraussetzung für das Gelingen der schulischen Integration ist, sei es von Kindern mit Autismus oder allgemeinem Förderbedarf. Doch diese Bereitschaft scheitert häufig an mangelnden Ressourcen. Es darf nicht sein, dass regionale Spezialklassen als separative Auffanglösung finanziert

werden können, während Schulen, die sich um Integration bemühen, konstant mit Ressourcenmangel kämpfen, wie das im Fallbeispiel und im aktualisierten Schattenbericht von Inclusion Handicap (Hess-Klein & Scheibler, 2022) erwähnt wird. Auch engagierte Klassenlehrpersonen scheitern, wenn ihnen das nötige Fachwissen und die notwendige Unterstützung fehlen. Angesichts der grossen Überforderung durch zahlreiche herausfordernde Situationen und aggressive Ausbrüche (Teufel & Soll, 2021) bleibt oft nur der Befreiungsschlag durch einen Schulwechsel (Bericht Sonderschule). Obwohl jedes Kind gemäss Verfassung ein Recht auf Schule hat, kann es, wie im Fallbeispiel, passieren, dass Eltern plötzlich selbst nach einer Schullösung suchen müssen. Diese Verantwortung liegt jedoch eindeutig bei den Schulbehörden (KV AG, SAR 110.000, §§ 28f.).

Ein weiterer wichtiger Punkt stellt die korrekte und frühe Diagnosestellung dar. Sie ist für die Schulen und Familien deshalb so wichtig, weil sie ein gezielteres Eingehen auf das Verhalten und die andere Wahrnehmung der Kinder ermöglicht. Schulen können mit einer Autismusdiagnose nicht nur die schulischen Kompetenzen fördern, sondern sich verstärkt auch auf das soziale Lernen konzentrieren, damit die betroffenen Kinder in der Gesellschaft einen guten Weg finden (Eckert, 2022).

All diese Faktoren führen leider dazu, dass es für Kinder mit Autismus im Aargau einer Lotterie gleicht, ob sie eine geeignete Schule finden. Sie müssen das Glück haben, an einem Ort beschult zu werden, an dem Fachwissen vorhanden ist, ein engagiertes Schulteam arbeitet und ausreichende Ressourcen zur Verfügung stehen.

6.1 Rückblick Forschungsprozess

Die verschiedenen Bezüge in der Arbeit, «Inklusion», «Autismus», «Politik» und «Recht» in Zusammenhang zu setzen war sehr spannend und lehrreich. Es hat den Blick für die verschiedenen Spannungsfelder und unterschiedlichen Interessen geschärft. Trotz Belegung des Moduls «Autismus» an der HfH wurde durch die Literaturrecherche das Wissen in diesem Bereich enorm erweitert. Auch sind die unterschiedlichen politischen und rechtlichen Grundlagen vielen Menschen im Beruf schulische Heilpädagogik unbekannt. Durch das Spannungsfeld mit der Ratifizierung der BRK und der politischen Entwicklung im Kanton Aargau ergaben sich zahlreiche rechtliche Fragen. Häufig konnten diese zwar durch entsprechende Literatur beantwortet werden, was jedoch konkret und verbindlich für Organisationen und Individuen daraus folgt, blieb oft schwer zu fassen. Daher war es für die Arbeit von grossem Wert, dass sich Herr David Krummen zusätzlich bereit erklärte, Fragen aus der Rechtspraxis genauer zu beantworten. Es war ernüchternd zu erfahren, dass es keine Mechanismen zur Überprüfung der Entwicklung im Bereich der Inklusion gibt. Auch dass die Schweiz es versäumt hat, eine Monitoringstelle einzurichten enttäuscht (vgl. D. Krummen, persönliche Mitteilung, 22.8.25).

Um eine klare Übersicht über Autismus spezifische Schulungsangebote im Kanton Aargau zu erhalten, wurde das BKS um eine Übersicht gebeten. Es erstaunt beim grundsätzlichen Trend alles zu separieren, dass es seit 2023 keine solchen Angebote mehr gibt und alle Sonderschulen für Autismus zuständig sind. Auch scheint das Fachwissen diesbezüglich nicht überall abrufbar zu sein.

Es war sehr spannend die Schullaufbahn des Jungen durch die ganzen Dokumente aus dem Fallbeispiel zu rekonstruieren. Es gab sehr viele Einblicke in ein fremdes Leben und verschiedenen Sichtweisen im Umgang mit Autismus. Dies zu einem Dokument zusammenzufügen war eine Herausforderung, da die Masse an Informationen gekürzt werden musste und dies immer die Gefahr birgt, subjektiv zu entscheiden, was bleibt und was wegfällt. Es wurde versucht, wo möglich die Formulierungen der Berichte originalgetreu zu übernehmen, da die Wortwahl häufig einen Einblick in die Arbeit der verschiedenen Personen gibt.

Die Analyse war das Kernstück der Arbeit. Sie gibt einige Hinweise, wie der Umgang mit Kindern mit Autismus verändert werden sollte, damit die Schule gelingen kann. Die Erkenntnis, dass die Schule und nicht das Kind passend gemacht werden soll, ist sehr wichtig. Mit dieser Grundhaltung kann vieles gelingen.

6.2 Kritik

Ein Fallbeispiel zeigt nicht mehr oder weniger als einen einzelnen Fall. Folglich gibt es unterschiedliche Erfahrungen und es lässt sich nicht ohne weiteres von einer Schullaufbahn auf alle anderen schliessen. Bei diesem Jungen wurde ein Asperger-Syndrom diagnostiziert und ihm werden überdurchschnittliche kognitive Fähigkeiten zugeschrieben. Auch kann er sich verbal gut verständigen. Seine Eltern haben sich in frühen Jahren getrennt und er lebte hauptsächlich bei der Mutter. All diese Faktoren können bei einem anderen Kind mit Autismus völlig anders sein und dadurch andere Erfahrungen generieren.

Durch die Komorbidität von Autismus und ADHS lassen nicht alle Situationen automatisch Rückschlüsse auf das Autismus-Spektrum zu, sondern können auch durch das ADHS oder die Kombination entstehen. Allerdings kommt diese Kombination an Komorbidität recht häufig vor. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Eingrenzung auf den Kanton Aargau. Durch den Föderalismus in der Bildungspolitik war es notwendig, sich auf einen Kanton zu beschränken. Dadurch gibt es aber keinen gesamtschweizerischen Eindruck der Situation. Es wäre spannend einen Vergleich anzustellen mit einem Kanton, der dem Sonderpädagogik-Konkordat beigetreten ist.

Trotz Eingrenzung des Themas wurden viele unterschiedliche Aspekte angesprochen, die in sich nicht abschliessend recherchiert wurden. Es wurde versucht, einen guten Einblick und Überblick zu bieten, trotzdem musste vieles aufgrund des Umfangs der Arbeit in kurzer Form festgehalten werden. Gerade zum Thema Autismus und Unterricht mit Kindern mit Autismus ist die Fülle an Forschungsliteratur enorm. Der Entscheid, was in der Arbeit Platz erhielt und

was nicht, wurde aufgrund der Fragestellungen gefällt. Bei solchen Entscheiden ist trotz den Bemühungen um Subjektivität immer ein Teil persönliche Gewichtung dabei.

Die Erfahrungsebene des Knaben wurde in der Arbeit nicht integriert. Eine Untersuchung oder eine Langzeitstudie mit Betroffenen, die ihr Empfinden und ihre eigenen Ansichten aufnimmt, wäre sehr spannend.

Insgesamt ist es jedoch gelungen, Zusammenhänge von Inklusion, der Politik auf nationaler und kantonaler Ebene sowie den rechtlichen Grundlagen mit dem Fall zu verbinden. Anhaltspunkte für mögliche Veränderungen wurden herausgearbeitet.

7. Fazit

Welche Faktoren tragen im Kanton Aargau dazu bei, dass Schüler:innen im Autismus-Spektrum keinen geeigneten Schulplatz erhalten? Zunächst gibt es auf der politischen Ebene klare Widersprüche zwischen den rechtlichen Grundlagen und den bildungspolitischen Entwicklungen: Es fehlt an den Ressourcen und dem politischen Willen, langfristig Inklusion anzustreben. Im Einzelfall zeigt sich, dass dieser politische Kurs zu kurzfristigen Notlösungen führt. Ein Mangel an Fachlichkeit im Umgang mit Autismus zieht sich zudem deutlich durch den gesamten Fallverlauf – sowohl in der Diagnostik als auch im schulischen Alltag. Zentrale Aspekte wie soziale Förderung, strukturierte Kommunikation und sensorische Bedürfnisse wurden lange Zeit vernachlässigt. Statt einer gezielten pädagogischen Auseinandersetzung dominierten standardisierte Verhaltensanforderungen und der Rückgriff auf medikamentöse Massnahmen, die den tatsächlichen Bedürfnissen des betroffenen Kindes kaum gerecht wurden.

Besonders zwei Faktoren fallen besonders negativ auf: Erstens die Überweisung an eine Sonderschule, obwohl dies den Jungen aus seinem gewohnten Umfeld riss und kaum Indizien dafür sprachen, dass eine Beschulung in der Regelschule nicht weiterhin möglich gewesen wäre. Zweitens der wiederholt angeführte Ressourcenmangel, der als Begründung dient, dringend notwendige Massnahmen zu verweigern oder stark einzuschränken. Dies steht im klaren Widerspruch zur BRK, die allen Kindern eine gleichberechtigte Teilhabe am Bildungssystem zusichert.

Gleichzeitig zeigt der Fall auch positive Entwicklungen. Dort, wo Verantwortung übernommen wurde, insbesondere in der Primar- und Realschule, konnten durch individualisierte Unterstützung, kooperative Teamarbeit und eine offene Haltung gegenüber neurodiversen Bedürfnissen tragfähige integrative Lösungen entstehen. Es wird damit deutlich: Es sind nicht die Kinder, die sich an ein System anpassen müssen, sondern das System, das sich wandlungsfähig zeigen muss.

Inklusion darf nicht auf den schulischen Kontext beschränkt werden. Die wiederholten Belastungen für die Familie, fehlende Verlässlichkeit und mangelnde Unterstützungsangebote zeigen, dass inklusive Bildung nur im Zusammenspiel mit einem stabilen sozialen Umfeld gelingen kann. Es braucht interdisziplinäre Zusammenarbeit, frühzeitige und niederschwellige Hilfsangebote sowie eine gesellschaftliche Haltung, die Teilhabe ernsthaft mitträgt. Insgesamt offenbart der Fall nicht nur die Schwächen des Systems, sondern auch dessen Potenzial: Wo Fachwissen, Haltung und Ressourcen zusammenkommen, kann Integration gelingen.

Die politische Realität bleibt jedoch ernüchternd. Zwar wurden mit der Ratifizierung der UN-BRK wichtige Grundlagen geschaffen, doch bestehen in der Umsetzung erhebliche Widersprüche. Es ist höchst problematisch, wenn ein Kanton ohne Konsequenzen zusätzliche Mittel zur Förderung separierender Massnahmen einsetzt und Inklusion öffentlich als gescheitertes

Konzept abtut. Vor dem Hintergrund der angespannten Ressourcensituation, etwa im Kanton Aargau, ist nachvollziehbar, dass sich Lehrpersonen überfordert fühlen und alternative Platzierungen für «Sonderschüler:innen» als Entlastung wahrgenommen werden. Solange jedoch Kinder mit besonderem Förderbedarf auf Kosten der übrigen integriert werden sollen, bleibt das System unausgewogen. Die im Vergleich zur gesamtschweizerischen Quote erhöhte Zahl an Sonderschulzuweisungen, 2.5 % gegenüber 1.9 %, ist in diesem Kontext wenig überraschend.

Echte Inklusion würde weiter gehen. Ressourcen müssten nicht primär diagnosebasiert, sondern nach pädagogisch-fachlicher Einschätzung gesprochen werden. Diagnosen sollten der gezielten Förderplanung dienen und nicht der Kategorisierung von Menschen. Eine Zusammenführung von Sonder- und Regelschulen könnte zudem wertvolles Wissen bündeln und dazu beitragen, dass das vermeintlich «Andere» selbstverständlich Teil der gemeinsamen Bildungslandschaft wird.

Ausblick

Diese Arbeit soll den Blick für das komplexe Spannungsfeld zwischen Bildungspolitik, Schule und dem Lernen von Kindern mit Autismus schärfen. Sie möchte aufzeigen, wie stark Familien und Kinder belastet sind, und dass diese Belastung nicht weiter durch Schule und Behörden verstärkt, sondern durch gezielte Unterstützung aufgefangen werden sollte.

Im Kleinen steht der Wunsch nach offenen Lehrpersonen, die genügen Ressourcen erhalten um sich mit Autismus auseinandersetzen und kreative Lösungen für alle Schüler:innen finden zu können. Viele Autismus spezifische Materialien oder Strukturen können auch anderen Mitschüler:innen helfen. Statt nur eine Belastung zu sehen, wäre es erstrebenswert, es würden die Chancen von integrativer Beschulung gesehen.

Da an Primarschulen die Integration häufiger gelingt, stellt sich die Frage, was an den Oberstufen anders ist, respektive, was sich ändern muss, damit der Wechsel nicht automatisch Separation bedeutet. Da nach der Oberstufe eine Integration in den ersten Arbeitsmarkt angestrebt wird macht eine zwischenzeitliche Separation keinen Sinn. Es wäre wünschenswert, wenn die Forschung diese Übertritte genauer analysieren würde.

Spannend bleibt die weitere Entwicklung der Bildungspolitik im Kanton Aargau. Offen ist, ob die geplanten regionalen Spezialklassen tatsächlich entlasten, oder vielmehr bestehende Probleme verlagern. Angesichts des Fachkräftemangels in der schulischen Heilpädagogik wäre es überraschend, wenn die Stellen der regionalen Spezialklassen mit entsprechend qualifiziertem Personal besetzt werden könnten. Genau dort wäre fachliche Kompetenz jedoch essenziell, um überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben. Sollte es dennoch gelingen, ausgebildetes Personal zu finden, muss kritisch geprüft werden, ob dies auf Kosten der

Regelschulen geschieht. Wenn dort noch mehr spezifisches Fachwissen abwandert, wird die vermeintliche Entlastung zu einer weiteren Zerreihsprobe der Regelschule.

Auch die Frage nach den Autismus spezifischen Kompetenzen in den Sonderschulen verdient Beachtung. Wenn diese Kompetenzen tatsächlich flächendeckend vorhanden wären, dürfte die Suche nach einem geeigneten Platz nicht so schwierig sein, wie es das Fallbeispiel nahelegt.

Da der Kanton Aargau dem Sonderschulkonkordat nicht beigetreten ist, könnte ein Vergleich mit einem teilnehmenden Kanton aufschlussreiche Erkenntnisse zur Weiterentwicklung des Systems liefern. Wie bereits in der Kritik betont, basiert diese Arbeit auf einem Einzelfall. Um ein umfassenderes Bild zu erhalten, wären weitere Fallanalysen und Erfahrungsberichte von Betroffenen notwendig. Auch die Untersuchung unterschiedlicher Ausprägungen des Autismus in Bezug auf integrative und separative Schulmodelle wäre ein lohnender Forschungsansatz, etwa anhand eines Vergleichs zwischen einem integrativ und einem separativ beschulten Kind mit Autismus.

Diese Masterarbeit versteht sich auch als Beitrag zur Entwicklung der eigenen Professionalität. Zu Beginn bestand gegenüber Diagnosen eine gewisse Skepsis, da sie zur Kategorisierung von Menschen führen können. Im Verlauf der Arbeit wurde jedoch deutlich, dass eine präzise gestellte Diagnose vielfältige Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Sie erleichtert die spezifische Auseinandersetzung mit dem Thema und gibt Orientierung, besonders für Fachpersonen, die mit Autismus wenig Erfahrung haben. Auch können die Involvierten bei Fachstellen für Unterstützung und Hilfestellungen anfragen. Für betroffene Familien und Kinder kann eine Diagnose entlastend wirken, wenn sie erkennen: Mit mir ist nichts falsch, ich nehme die Welt einfach anders wahr.

Die Forderung nach Inklusion bleibt zentral. Im Verlauf der Arbeit wurde erneut der Unterschied zwischen Integration und Inklusion deutlich. Im aktuellen Schulsystem wirkt Inklusion oft wie eine Utopie. Es bräuchte sehr viel mehr Mut von allen Seiten, Inklusion einzufordern und die Rahmenbedingungen zu schaffen. Dazu bräuchte es eine Gesellschaft, die den Gedanken der Inklusion trägt und stützt.

In einem ersten Schritt, um einen wirklichen Wandel im Sinne von Inklusion zu erreichen, muss jeder von uns lernen, Menschen in ihrer Vielfalt wahrzunehmen und Bereicherungen zu erkennen, statt sich auf Herausforderungen und Störungen zu konzentrieren. Dieser notwendige Perspektivenwechsel erwähnt auch Gee Vero, die es wie folgt auf den Punkt bringt:

Ich sehe autistische Menschen als eine echte Chance, um unsere Gesellschaft zu verändern, andere Wege zu gehen und über diese wieder zu einer Menschlichkeit gelangen zu können, die wir verloren zu haben scheinen. Es ist deshalb unerlässlich, dass Autismus nicht mehr als eine Störung oder gar Krankheit gesehen wird. Autistische Menschen sollten als die notwendige Bereicherung für die Gesellschaft gesehen und wahrgenommen werden, die sie sind. (Vero, 2020, S. 10)

8. Quellenangaben

Die Quellenangaben bestehen aus einem Abbildungsverzeichnis, dem Literaturverzeichnis und abschliessendem Verzeichnis der rechtlichen Grundlagen.

8.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Theory of Mind, exekutive Funktionen und zentrale Kohärenz (Markowetz, 2020, S. 16).....	18
Abbildung 2: Rahmenmodell der schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus-Spektrum-Störung (Eckert & Sempert, 2012, S. 227).....	20
Abbildung 3: Steckleiste (Bernard-Opitz & Häussler, 2024, S. 23).....	23
Abbildung 4: TimeTimer (Bernard-Opitz & Häussler, 2024, S. 23).....	23
Abbildung 5: Symbolisches Arbeitssystem mit Tierbildern (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 29).....	24
Abbildung 6: Regalsystem von oben nach unten (Bernard- Opitz & Häussler, 2024, S. 28)	24
Abbildung 7: Bei anderen mitspielen (Baker, 2014, S. 88-93).....	26
Abbildung 8: Prozess herausforderndes Verhalten: Informieren (Teufel und Soll, 2021, S. 94).....	28

8.2 Literatur

Baumann, M., Bolz, T. & Albers, V. (2020). »Systemsprenger« in der Schule: Auf massiv störende Verhaltensweisen von Schülerinnen und Schülern reagieren. (2. Aufl.). Weinheim: Beltz.

Bernard-Opitz, V. & Häussler, A. (2024). *Kinder mit Autismus fördern: Material für visuell Lernende* (4., erweiterte und überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.

Bircher, M. (2024). *10-Punkte-Plan für eine starke Aargauer Volksschule*. Verfügbar unter: https://martina-bircher.ch/wp-content/uploads/2024/08/Bircher_10-Punkte-Plan_V_1_0.pdf

Bürli, A. (2016). Inklusion. In M. Dederich, I. Beck, G. Antor & U. Bleidick (Hrsg.), *Handlexikon der Behindertenpädagogik: Schlüsselbegriffe aus Theorie und Praxis*. (3. Aufl., S. 126–133). Stuttgart: Kohlhammer.

Deluigi, T. (2021). *Die Schule und ihre Problemkinder. (A)Normalität im 19. und 20. Jahrhundert, eine historisch-systematische Analyse*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
<https://doi.org/10.35468/5901>

- Eckert, A. & Sempert, W. (2012). *Kinder und Jugendliche mit Autismus-Spektrum-Störungen in der Schule – Entwicklung eines Rahmenmodells der schulischen Förderung*. Vierteljahresschrift für Heilpädagogik und ihre Nachbardisziplinen, Heft 3, S.221-233
- Eckert, A. & Sempert, W. (2013). Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS). *Autismus*, 2, 27-30.
- Eckert, A. (2022). Autismus verstehen - aktuelle Erkenntnisse und Erklärungsansätze. In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 19–36). Bern: Edition SZH/CSPS.
- Eckert, A. (2022). Aktuelle Erkenntnisse zum Schulalter aus wissenschaftlicher Perspektive (HfH Reihe). In A. Eckert (Hrsg.), *Autismus in Kindheit und Jugend: Grundlagen, Praxis und Perspektiven der Begleitung und Förderung in der Schweiz* (S. 103–124). Bern: Edition SZH/CSPS.
- EDK, Deutschschweizer Erziehungsdirektoren Konferenz. (2014). *Lehrplan 21: Rahmeninformationen*. Verfügbar unter: <https://www.lehrplan21.ch/rechtliche-grundlagen>
- Fankhauser, A. (2011). Helvetische Republik. In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/009797/2011-01-27>
- Gruntz-Stoll, J. (2011). Hilfs- und Sonderschulen. In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010411/2011-10-26/>
- Grunder, H.-U. (2012). Primarschule. In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010402/2012-06-14/>
- Heimlich, U. & Tippelt, R. (2020). Vorwort: Teilhabe, Teilgabe oder Teilsein? Auf der Suche nach den Grundlagen inklusiver Bildung. In U. Heimlich & R. Tippelt (Hrsg.), *Inklusive Bildung: Zwischen Teilhabe, Teilgabe und Teilsein* (1. Auflage, S. 13–19). Stuttgart: Kohlhammer.
- Hess-Klein, C. & Scheibler, E. (2022). *Aktualisierter Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahren vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderung*. Bern: Editions Weblaw.
- Inclusion Handicap (2017). *Schattenbericht: Bericht der Zivilgesellschaft anlässlich des ersten Staatenberichtsverfahrens vor dem UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. Bern.
- Kanton Aargau. (2025a). *Kanton ergreift weitere Massnahmen wegen fehlenden Sonderschulplätzen*. Verfügbar unter: <https://www.ag.ch/de/ueber-uns/rr?mm=kanton->

ergreift-weitere-massnahmen-wegen-fehlenden-sonderschulplaetzen-393c6b14-16a9-49b1-b613-17d9ed1361a6_de

- Kanton Aargau. (2025b). *Kinder und Jugendliche*. Verfügbar unter: <https://www.ag.ch/de/themen/soziales-gesellschaft/leben-mit-behinderung/kinder-und-jugendliche?q=Berufsbildung&speichern=suchen&tagIds=27a8cddb-db42-425f-9f17-96d318cb1c9b>
- Leu, A. & Mittmasser, C. (2020). Bildung als Menschenrecht – der rechtliche Zugang. In R. Tippelt & U. Heimlich (Hrsg.), *Inklusive Bildung: Zwischen Teilhabe, Teilgabe und Teilsein* (1. Aufl., S. 75–93). Stuttgart: Kohlhammer.
- Markowetz, R. (2020). *Schüler mit Autismus-Spektrum-Störung im inklusiven Unterricht: Praxistipps für Lehrkräfte: mit einer Kopiervorlage als Online-Zusatzmaterial* (1. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Oelkers, J. (2022). Schule im 19. Jahrhundert. In: M. Haring, C. Rohlf & M. Gläser-Zikuda, Hrsg.), *Handbuch Schulpädagogik*. (S. 20-32), (2., aktualisierte und erweiterte Aufl.). Münster New York: Waxmann. <https://doi.org/10.36198/9783838587967>
- Prenzel, A. (2012). Kann Inklusive Pädagogik die Sehnsucht nach Gerechtigkeit erfüllen? – Paradoxien eines demokratischen Bildungskonzepts. In: S. Seitz, N.-K. Finnern & K. Scheid (Hrsg.), *Inklusiv gleich gerecht?* (S. 16-31). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Psychiatrische Dienste Aargau AG. (2025). *Autismusfachstelle IAS*. Verfügbar unter: <https://www.pdag.ch/fuer-patientinnen-patienten-und-angehoerige/alle-angebote/autismusfachstelle-ias>
- Reich, K. (2012). *Inklusion und Bildungsgerechtigkeit: Standards und Regeln zur Umsetzung einer inklusiven Schule*. Weinheim: Beltz.
- Retzlaff, R. & Schlippe, A. von. (2019). *Familien-Stärken: Behinderung, Resilienz und systemische Therapie* (3. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Rohrmann, E. (2019). Aus der Geschichte lernen, Zukunft zu gestalten: Inklusive Bildung und Erziehung in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. In H. Greving, C. Reichenbach & M. Wendler (Hrsg.), *Inklusion in der Heilpädagogik: Diskurse, Leitideen, Handlungskonzepte*. (1. Aufl, S. 15–22). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-037231-3>
- Römisch, K. (2019). Teilhabe von Menschen mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen als Maßstab gelingender Inklusion. In H. Greving, C. Reichenbach & M. Wendler (Hrsg.), *Inklusion in der Heilpädagogik: Diskurse, Leitideen, Handlungskonzepte* (1. Aufl., S. 75–84). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-037231-3>

- Sarimski, K. (2021). *Familien von Kindern mit Behinderungen*. Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/03036-000>
- Schirmer, B. (2019). Nur dabei zu sein reicht nicht: Lernen im inklusiven schulischen Setting. In V. Bernard-Opitz (Hrsg.), *Autismus Konkret* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
<https://doi.org/10.17433/978-3-17-031271-5>
- Schuster, N., Grossmann, D., Bölte, S. & Kissgen, R. (2024). *Schüler im Autismus-Spektrum: Eine Innen- und Außenansicht mit praktischen Tipps für Lehrer, Psychologen und Eltern* (6. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-044148-4>
- Stadler, H. & Grunder, H.-U. (2012). Schulwesen. In: *Historisches Lexikon der Schweiz (HLS)*. Verfügbar unter: <https://hls-dhs-dss.ch/de/articles/010396/2012-11-21/>
- Terfloth, K., Bauersfeld, S. & Pitsch, H.-J. (2019). *Schüler mit geistiger Behinderung unterrichten: Didaktik für Förder- und Regelschule* (3., aktualisierte Auflage.). München: Ernst Reinhardt. <https://doi.org/10.36198/9783838552156>
- Teufel, K. & Soll, S. (2021). *Autismus-Spektrum-Störungen*. (1. Aufl.) Göttingen: Hogrefe.
<https://doi.org/10.1026/03075-000>
- Theunissen, G. (2020). Autismus - das neue Verständnis aus der Aussensicht in Anlehnung an Vorstellungen von Betroffenen. In: G. Teunissen (Hrsg.), *Autismus verstehen: Außen- und Innensichten* (2. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Vero, G. (2020). *Das andere Kind in der Schule: Autismus im Klassenzimmer* (1. Auflage.). Stuttgart: Kohlhammer. <https://doi.org/10.17433/978-3-17-034702-1>
- WHO (2019). *International Classification of Diseases* (11th ed.), ICD-11. 6A02 Autismus-Spektrum-Störung

8.3 Rechtliche Grundlagen

- Botschaft zur Genehmigung des Übereinkommens vom 13. Dezember 2006 über die Rechte von Menschen mit Behinderung (BBl 2013 661)
- Schulgesetz AG vom 17.03.1981 (SAR 401.100)
- UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO.
- Übereinkommen der UNO über die Rechte von Menschen mit Behinderung von 2006, (Behindertenrechtskonvention, BRK; SR 0.109)
- Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes, Ratifiziert in der Schweiz am 24.2.1997, in Kraft ab 26.3.1997 (UNO-KRK)

Verfassung des Kantons Aargau vom 25.06.1980 (SAR 110.000)

Verordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen sowie die besonderen Förder- und Stützmassnahmen (VSBF) 8.11.2006 (Stand 1. Januar 2025)

9. Anhang

Der Anhang besteht aus der Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit Autismus, der ausführlichen Rekonstruktion des Einzelfalls und des Interviews mit David Krümmen, Rechtsanwalt bei Inclusion Handicap.

9.1 Checkliste

Checkliste zur schulischen Förderung von Kindern und Jugendlichen mit einer Autismus-Spektrum-Störung (ASS) (Eckert & Sempert, 2013):

Kategorie des Rahmenmodells / Item	
Systematische Förderplanung	
1. Beim Vorliegen einer Autismus-Diagnose werden diagnostische Erkenntnisse als Grundlage für die autismusspezifische Förderplanung genutzt.	
2. Beim Verdacht einer ASS ohne bislang vorliegende medizinische Diagnose wird eine diagnostische Abklärung durch Fachpersonen eingeleitet.	
3. In unserer Schule wird eine autismusspezifische Förderdiagnostik durchgeführt (z.B. anhand spezifischer Instrumente wie dem PEP-R).	
4. Die Zuständigkeit für die Entwicklung einer Förderplanung, die auf den aktuellen Lernstand des Kindes zugeschnitten ist, ist geklärt.	
5. Förderpläne für Kinder mit ASS werden bei uns im Team der an der Förderung beteiligten Fachpersonen besprochen.	
6. Die Formulierung der Förderziele und -pläne erfolgt autismusspezifisch.	
7. Ausgehend vom Förderplan und den Förderzielen werden Entwicklungen des Kindes mit ASS regelmäßig überprüft und dokumentiert.	
Individualisierte Unterstützungsangebote	
8. In unserer Schule sind Kenntnisse über die Einsatzmöglichkeiten von Nachteilsausgleichen vorhanden.	
9. Kinder mit ASS erhalten im Bedarfsfall im Unterricht die Möglichkeit, Leistungen in individuell abgestimmter Form zu erbringen (z.B. schriftlich statt mündlich).	
10. Klassen- bzw. Schulregeln werden im Bedarfsfall für Kinder mit ASS angepasst (z.B. Pausenaufenthalt im Klassenzimmer).	
11. Fachpersonal (Lehrpersonen, Assistenz) wird gezielt mit Blick auf die Besonderheiten des Kindes ausgewählt.	
12. Spezifische Fördermaßnahmen (z.B. sonderpädagogische Begleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	
13. Ergänzende Unterstützungsangebote (z.B. Assistenzstunden, Schulbegleitung) werden in angemessenem Maß bereitgestellt.	
14. Kleinere Anpassungen im Schulalltag (z.B. Anpassungen des Klassenzimmers, des Stundenplans), lassen sich unkompliziert umsetzen.	
15. Bei der Entscheidung für die Aufnahme eines Kindes mit ASS an unsere Schule wird auf eine gute Passung von den Bedürfnissen des Kindes und den Möglichkeiten der Schule geachtet.	
16. Übergänge (z.B. Klassenwechsel, Schulwechsel) werden individuell, gezielt und unter Einbeziehung des Kindes vorbereitet.	

Strukturierte Lernumgebungen	
17. Tagesstrukturen und andere zeitliche Abläufe werden visualisiert (z.B. sichtbarer Stundenplan, Tagesablauf, Time-Timer).	
18. Für Lern- und Arbeitsaufträge werden den Kindern mit ASS Organisationshilfen angeboten (z.B. Task-Listen, Aktivitätenpläne, Selbstkontrollen).	
19. Arbeitsanweisungen und -anleitungen erfolgen kleinschrittig.	
20. Es stehen reizreduzierte (lärm- und ablenkungsarme) Arbeitsplätze für die Kinder mit ASS zur Verfügung.	
21. Auftretende Veränderungen des Tagesablaufs oder Arbeitsplans werden frühestmöglich kommuniziert.	
22. Klarheit und Eindeutigkeit bestimmen den sprachlichen Umgang der Fachpersonen mit den Kindern mit ASS.	
23. Wiederholungen und Rituale bilden einen wichtigen Bestandteil des Unterrichts.	
24. Im Unterricht bzw. in der Gruppe geltende Regeln werden eindeutig und für das Kind mit ASS verständlich kommuniziert.	
Spezifische Lehrplananteile	
25. Das Training sozialer Kompetenzen (u.a. Regelverständnis, Verstehen sozialer Situationen und Signale) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	
26. Das Training sozialer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation sondern auch in der Gruppe statt.	
27. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen (z.B. Sprachförderung, Unterstützte Kommunikation, Gesprächsführungstraining) bildet einen wichtigen Anteil der Förderung des Kindes mit ASS.	
28. Die Erweiterung kommunikativer Kompetenzen findet nicht ausschließlich in der Einzelsituation, sondern auch in der Gruppe statt.	
29. Vorhandene Spezialinteressen werden in das Unterrichtsgeschehen integriert.	
30. Strategien des Umgangs mit Veränderungen, Unvorgesehenem und anderen möglichen Stressoren werden im Unterricht bzw. im Rahmen der individuellen Förderung erlernt.	
31. Anteile aus den autismusspezifischen Fördermaßnahmen werden in den Lehrplan der Gesamtklasse, -gruppe integriert.	
Funktionaler Umgang mit Verhaltensbesonderheiten	
32. Hilfreiche pädagogische Maßnahmen zur Verhaltensregulation (z.B. Verstärkersysteme) werden in der Arbeit mit den Kindern mit ASS eingesetzt.	
33. Auf Klassenebene bestehen Absprachen zwischen den Fachpersonen zum Umgang mit leichteren Verhaltensauffälligkeiten der Kinder mit ASS (z.B. Unruhe) im Unterricht.	
34. Es besteht ein individuell angepasstes Krisenkonzept zur Vermeidung von und Reaktion auf gravierende Verhaltensauffälligkeiten von Kindern mit ASS (Aggression, Verweigerung, massive Störung).	
35. Angemessene Rückzugsmöglichkeiten für Kinder mit ASS stehen für den Bedarfsfall zur Verfügung.	
36. Auch außerhalb der Klasse sind potentiell schwierige Situationen für Kinder mit ASS (z.B. heftige Reaktion auf Körperkontakt) bekannt.	
37. Es besteht im Fachteam die Möglichkeit, schwierige Verhaltensweisen des Kindes mit ASS zu besprechen und Handlungsvorschläge zu entwickeln.	

Kooperation mit den Eltern	
38. Die Eltern des Kindes mit ASS werden in unserer Schule als Experten für ihr Kind wahrgenommen.	
39. Die Eltern des Kindes mit ASS werden in kindbezogene Entscheidungen (z.B. Fördermaßnahmen, Therapievorschlage) gleichberechtigt einbezogen.	
40. Es werden regelmaige Gesprache der beteiligten Fachpersonen und Eltern durchgefuhrt.	
41. Den Eltern steht eine zustandige Ansprechperson zur Verfugung.	
42. Bedurfnisse der Eltern nach Unterstutzung werden aufgegriffen (durch Austausch, Information oder Beratung).	
43. Es besteht ein gegenseitiger Austausch von Wissen im Umgang mit dem Kind mit ASS.	
Berucksichtigung der Peerbeziehungen	
44. Der Umgang mit der Verschiedenheit ist den Kindern in unserer Schule vertraut.	
45. Das Thema Starken und Schwachen wird in der Klasse unabhangig vom Thema ASS mit den Kindern besprochen.	
46. Die Kinder, die regelmaig mit dem Kind mit ASS in Kontakt stehen, wissen uber seine Besonderheiten und Unterstutzungsbedurfnisse Bescheid.	
47. Den Kindern mit ASS stehen ausgewahlte Kinder als Ansprechpartner zur Verfugung (z.B. Paten-System).	
48. In die Forderung sozialer Kompetenzen der Kinder mit ASS werden andere Kinder bewusst einbezogen.	
49. Bei Gruppenarbeiten oder Lernpartnerschaften wird gezielt auf die Zusammensetzung der Gruppen geachtet.	
50. Das Kind mit ASS wird auf wenig strukturierte soziale Situationen im Schulalltag (z.B. Pause) vorbereitet.	
51. An unserer Schule werden Trainings oder Programme eingesetzt, mit denen die Peer-Beziehungen gezielt gefordert werden.	
Professionalitat der Fachkrafte	
52. Heil-, sonderpadagogische Arbeit ist innerhalb der Schule konzeptionell verankert.	
53. Im Fachteam der Schule besteht ein Basiswissen uber ASS.	
54. Mehrere Fachpersonen an unserer Schule verfugen uber ein breites Fachwissen zum Thema ASS.	
55. Bezogen auf die Forderung der Kinder mit ASS findet in unserem Fachteam ein regelmaiger Austausch der beteiligten Fachpersonen statt.	
56. Zustandigkeiten im Rahmen der Forderung des Kindes mit ASS werden innerhalb des Teams klar abgesprochen.	
57. Informationen uber außerschulische Betreuungs- und Forderangebote (z.B. uber Therapien, Familienentlastung) liegen im Fachteam vor.	
58. Es findet eine regelmaige Zusammenarbeit mit externen Fachleuten (z.B. Therapeuten) statt.	
59. Das Fachteam zeigt sich deutlich offen fur die schulische Forderung von Kindern mit ASS.	
60. Ein ressourcenorientierter Blick auf alle Kinder mit einem besonderen padagogischen Forderbedarf ist in unserer Schule selbstverstandlich.	

9.2 Einzelfall

Rekonstruktion Fallbeispiel

Hier wird die Schullaufbahn eines Jungen tabellarisch anhand von Berichten, Abklärungen und Elterngesprächen rekonstruiert. Da es sich um persönlich Angaben handelt, ist alles vollständig anonymisiert. Die Jahreszahlen zu den Berichten sind der Schreiberin jeweils bekannt, sie werden aber nicht erwähnt. Stattdessen wird das Alter des Kindes zum entsprechenden Zeitpunkt aufgeführt. Auch wird nur erwähnt um welche Fachstellen es sich bei Berichten handelt, wenn sich keine Rückschlüsse auf das Kind machen lassen. Die Berichte sind stark gekürzt. Die wichtigsten gleichbleibenden Punkte werden erwähnt, ansonsten nur Neuerungen hinzugefügt.

Alter	Geschehnisse
0-3	Weitgehend unauffällig
4	<p>Trennung der Eltern</p> <p>Vom Kinderarzt wurde heilpädagogische Frühförderung aufgrund schwieriger Interaktion mit der Mutter, einer sehr niedrigen Frustrationstoleranz und auffälliger Körperwahrnehmung verordnet.</p> <p>Es wurde festgestellt, dass die motorische Entwicklung unterdurchschnittlich, die Wahrnehmungsentwicklung visuell, sowie auditiv gut sei. Er sei sehr Geräusch empfindlich und verlässt bei Föhn und Staubsauger das Zimmer. Taktile Schwierigkeiten wurden festgestellt, die kognitiven Leistungen sind altersentsprechend.</p> <p>Der Wortschatz und das Sprachverständnis ist gut, auffallend ist aber, dass er an bestimmten Begriffen festhält und keine Variation annehmen kann. Im Kindergarten kann er komplexe Aufforderungen nicht auf die Situation übertragen und fühlt sich manchmal gar nicht angesprochen. Wenn etwas Bestimmtes erwartet wird, kann dies zu Gegenreaktionen führen.</p> <p>Es wird empfohlen die Mutter und den Kindergarten nach Bedarf zu beraten, in Mutter-Kind Stunden zu gehen. Psychomotorik und ein Kinderturnen sei zu überlegen.</p>
5	<p>Elterngespräch Kindergarten</p> <p>Es sind Fortschritte in der Entwicklung erkennbar und der Junge denkt vermehrt selbständig daran, was er braucht und was die nächsten Schritte sind. Er braucht aber häufig Ermahnungen und Unterstützung.</p> <p>Stifthaltung, sowie schneiden geht gut, er könne Erlebtes gut erzählen und beobachtet gerne die Natur. An- aus- und umziehen braucht noch Übung. Er hat ein langsames Arbeitstempo und ist leicht ablenkbar, daher ist die Sitzplatzwahl sehr wichtig.</p> <p>Eltern sehen das ähnlich, erwähnen zusätzlich, dass Ansporn zu heftigen Reaktionen führen könne.</p>

	<p>Die schulische Heilpädagogin setzt Schwerpunkte auf der Wahrnehmung, Spüren, Bauen, Konstruieren und das Aufbauen von Beziehungen. Ausserdem übt sie regelmässig in einer Kleingruppe Rollenspiele. Sie erwähnt, dass für ihn Rituale und wiederkehrende Strukturen enorm wichtig sind, da sie ihm Halt und Führung geben. Warten und länger sitsitzen gelingt ihm kaum.</p> <p>Die Eltern suchen nach Unterstützung ausserhalb des Kindergartens und Starten in Kürze mit Ergotherapie. Der Kinderarzt empfiehlt ausserdem eine Abklärung auf Autismus.</p>
6	<p>Start Ergotherapie</p> <p>Abklärung Autismus-Spektrum-Störung</p> <p>Aktuelle Problematik: Der Junge hat wiederkehrende emotionale Ausbrüche und verliert wegen Kleinigkeiten die Kontrolle. Die Ausbrüche reichen von deutlichem Trotzverhalten bis ausgeprägte Aggressionen vor allem der Kindsmutter gegenüber. Er neigt bereits früher zu Trotz und Selbstverletzungen. Er mag ritualisierte Abläufe und ist sehr empfindlich bei Lärm. Im Kindergarten kommt er gut mit, braucht aber oft mehr Zeit und mag keinen Druck. Er sucht Körperkontakt, kennt aber die Grenzen nicht.</p> <p>Beurteilung und Empfehlung:</p> <p>Aufgrund der standardisierten Diagnostik (ADI-R & ADOS-2 Modul 2), sowie des klinischen Eindrucks vergeben wir keine Diagnose im Sinne einer Autismus-Spektrum-Störung. Es zeigen sich Auffälligkeiten in der sozio-emotionalen Entwicklung, besonders der Emotionsregulation. Hinzu kommen Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und Ablenkbarkeit. Auf Grund der Symptomatik empfehlen wir eine Ergotherapie um die soziale Entwicklung sowie Konzentration und Ausdauer zu fördern. Mit den Eltern haben wir ebenfalls die Möglichkeit einer Erziehungsberatung besprochen, um die Schwierigkeiten in der Interaktion zu bearbeiten. Die Eltern werden sich diesbezüglich an den Kinderarzt wenden.</p> <p>In seltenen Fällen nässt und kotet er noch ein, eine weitere Beobachtung der Symptomatik erscheint sinnvoll. Ebenso erscheint eine genaue Beobachtung der Aufmerksamkeitsschwierigkeiten von ihm notwendig, um perspektivisch eventuell eine ADHS-Diagnostik einzuleiten. Eine neuropädiatrische Vorstellung ist in Rücksprache mit dem Kinderarzt gegebenenfalls sinnvoll. Mit den Eltern ist besprochen, dass eine mögliche Rückstellung vom Schuleintritt unterstützt würde.</p> <p>Bericht Ergotherapie</p> <p>In den Testungen war er überdurchschnittlich im Bereich der Raumlage, der Figur-Hintergrunddifferenzierung und der Räumlichen Beziehung. Im Durchschnitt lag er</p>

bei der Auge-Hand-Koordination und dem Nachzeichnen. Die visuo- motorische Geschwindigkeit ist im unterdurchschnittlichen Bereich.

Beobachtungen: Es gelingt ihm nicht, die Aufmerksamkeit konstant aufrecht zu halten und sein Arbeitsstil ist oft hastig und unsystematisch, was Flüchtigkeitsfehler zur Folge hat. Er leidet unter einer starken motorischen Unruhe und wirkt innerlich getrieben. Häufig begleitet er seine Handlungen durch Mitsingen und Geräusche. Bei Aufgaben, die ein schrittweises Vorgehen benötigen, zeigt er wenig Ausdauer und er beginnt zu trödeln und kaspeln. Nur durch viel äussere Führung und Zuspruch schafft er es, diese Aufgaben zu beenden. In der auditiven Aufmerksamkeitssteuerung fallen Einschränkungen auf. Verbale Instruktionen können nicht angemessen umgesetzt werden und der Inhalt einer kurzen Geschichte wird nicht altersgemäss wiedergegeben.

Er wirkt grundsätzlich fröhlich und offen. Es fällt aber auf, dass er ein hohes Erregungsniveau hat, er spricht sehr laut, wirft seine Kleider umher und ist ständig in Bewegung. Nach Angaben der Mutter sei er emotional recht labil und die Stimmung kann schnell kippen. Er zeige eine geringe Frustrationstoleranz und reagiere häufig mit Wutausbrüchen. Es falle ihm schwer zuzuhören und seine Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren. Bei Alltagsverrichtungen (anziehen, Essen, etc.) brauche er noch vermehrt Unterstützung von aussen, da er rasch abgelenkt sei und trödle.

Elterngespräch Kindergarten

Schwerpunkte war Emotionen erkennen, erleben bei sich und bei anderen und Aufmerksamkeitstraining. Es ist ein Gespräch mit der künftigen 1. Klasselehrperson geplant, um grundlegende Informationen weitergeben zu können. So sei auf den Sitzplatz zu achten und auf Präsenz in den Pausen auch durch eine SHP. Er braucht Hilfestellungen in der Klasse und es sollte besprochen werden, wo er in der Pause hingeht. Es ist sehr wichtig ihm ein gutes Ankommen in der 1. Klasse zu ermöglichen.

Elterngespräch 1. Klasse

Die jeweilige Tagessverfassung des Jungen bestimmt, wie gut es im Unterricht geht. Er mag Mathematik, Buchstaben ermüden ihn, da sie kompliziert zum Schreiben sind. Er turnt gerne. Er kommt in den schulischen Fächern gut mit, obwohl er ein langsames Arbeitstempo und eine schnell schwindende Konzentration hat. Er ist gut in Puzzle und logischem Denken.

Er arbeitet weitgehend selbständig, braucht aber regelmässige Anstösse und Motivationshilfen. Manchmal sagt ihm die Lehrperson, wie weit er in einer Arbeitsphase kommen soll. Er hält sich gut an Regeln. Es gibt häufige kleine Streitereien, die nicht

	<p>zwingend von ihm ausgehen, er wehrt sich jeweils mit Händen und Füßen. Umziehen ist für ihn schwierig und braucht viel Zeit.</p> <p>Nach der Abklärung bezüglich ADHS ist ein weiteres Gespräch inklusiv der SHP angedacht.</p>
	<p>Abklärung ADHS</p> <p>Zuweisung aufgrund des Verdachts auf ADHS/POS von Seiten der Schule und des Kinderarztes. Das Hauptproblem ist die deutlich geminderte Konzentrationsfähigkeit, sowie in häuslichem Rahmen aggressives und regressives Verhalten.</p> <p>Zu Hause sind Verhaltensschwierigkeiten im Vordergrund. Er raste wegen Kleinigkeiten aus, zeige massives Trotzverhalten und tobe eine Stunde lang im Zimmer herum und zerstöre dabei Spielsachen. Die Aggressionen können sich auch gegen die Mutter, in seltenen Fällen der Grossmutter richten. Die Frustrationsschwelle ist niedrig, Selbstvertrauen kaum vorhanden. In Stresssituationen regrediere er und zeige kleinkindliches Verhalten mit Knurren und Babysprache. Er ist sehr impulsiv und kann bei Gesprächen nicht warten, bis er an der Reihe ist, diskutiere endlos und unterbreche Gesprächspartner. Er zeigt grosse motorische Unruhe und exzessiver Bewegungsdrang. Die Handlungsplanung gestaltet sich schwierig, die Konzentration sei zu Hause bei guter Tagesform da.</p> <p>Schule: Er zeigt geringe Konzentrationsfähigkeit, langsames Arbeitstempo, ist schnell abgelenkt, verträumt und schlecht organisiert. Die Leistungsanforderungen erfüllt er. Er zeigt kein aggressives Verhalten, hat aber Mühe sich einzugliedern. Er ist gut integriert, aber eher der Beobachter. Er kann seine Emotionen schlecht einschätzen und kontrollieren, was er vor den Freunden zu verbergen versucht, was immer schwieriger wird. Bei Streit sei er am Boden zerstört und zweifle vor allem an sich selbst. Er ist sehr Nähe bedürftig, sensibel und nimmt sämtliche Reize auf, was zu regelmässiger Überforderung führt. Strukturierte Tagesabläufe sind wichtig. Emotionen benennen und mitteilen fällt ihm schwer, er drückt sich durch Weinen und Schreien aus. Er hat keine Nähe/Distanz Gefühl und kann sehr nachtragend sein. Er erinnert sich noch Jahre später an Missgeschicke. Übergänge in Betreuungssituationen sind herausfordernd, da reagiert er mit weinen und toben.</p> <p>Er zeigt seit früher Kindheit ausgeprägtes Interesse an Zahlen und Buchstaben und studiere daher auch gerne Leuchttafeln und Anzeigen.</p> <p>Beurteilung und Prozedere:</p> <p>In Zusammenschau der Anamnese, der Fragebögen, der klinischen Untersuchung und der neuropsychologischen Testungen sehen wir in unserer Sprechstunde in</p>

	<p>mehreren Bereichen, so auch der heutigen Konsultation, die Symptome eines ADHS bestätigt und können damit heute die Diagnose gemäss ICDxy stellen. Seine kognitiven Leistungen liegen im altersentsprechenden überdurchschnittlichen Bereich und eine Bewältigung des Schulstoffes ist aktuell bestens möglich. Im Vordergrund steht momentan das vermehrt impulsive bis aggressive Verhalten, welches sich vor allem im häuslichen Rahmen für die Kindsmutter als sehr belastend zeigt. Wir empfehlen diesbezüglich primär pädagogische, sowie verhaltenstherapeutische Massnahmen und beraten die Kindsmutter bezüglich der Möglichkeiten. Eine psychologische Begleitung ist geplant, was wir sehr begrüessen. Zudem erachten wir das Weiterführen einer regelmässigen Ergotherapie, sowie der ISF-Förderung als dringend indiziert, letztere möglicherweise sogar intensiviert. Als weitere Option empfehlen wir im Verlauf ggf. eine medikamentöse Therapie mit Stimulanzien vor.</p> <p>Eine Verlaufskontrolle in unserer Sprechstunde sehen wir in spätestens 6 Monaten vor. Sollten sich vorzeitig neue Probleme oder keine ausreichende Besserung von der Kindsmutter wahrnehmen lassen, wird sie sich grosszügig bei uns melden.</p> <p>Diagnose:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom mit/ bei ausgeprägt oppositionellem und aggressivem Verhalten, DD: Störung des Sozialverhaltens 2. Kognitive Fähigkeiten im altersentsprechend überdurchschnittlichen Bereich mit homogenem Leistungsprofil 3. Diskrete Schwierigkeiten in der Feinmotorik sowie der Koordination 4. Enuresis diurna et nocturna
7	<p>Ergotherapeutischer Verlaufsbericht</p> <p>Behandlungsschwerpunkt ist die Förderung der auditiven Aufmerksamkeitssteuerung. Mit Hilfe verhaltensstrukturierender Massnahmen nach Dr. F. Jansen kann sich der Jung in der Therapiesituation inzwischen so weit steuern, dass eine ca. 20-minütige Übung zum Hörverstehen möglich ist. In der Schule zeigt er kaum störendes Verhalten, ist aber immer noch sehr unkonzentriert und verträumt, was sein Arbeitstempo verlangsamt. Er braucht Unterstützung, um mit Arbeiten zu beginnen und sie fortzusetzen. Ein Verstärkerplan zu Hause hat zu einer Verbesserung der täglichen Routine (waschen, anziehen, frühstücken) geführt. Im Winter mit dickeren und mehr Kleider wieder schwieriger. Da er so langsam ist mit umziehen, kann er selten mit seinen Kollegen laufen, was ihn stört.</p> <p>Aufgrund der Impulsivität fällt es ihm schwer, Freundschaften zu knüpfen und in den Pausen wird er Zielscheibe von Hänseleien älterer Schüler.</p>

	<p>Verlaufskontrolle Abklärung ADHS</p> <p>Medikation: Initial Ritalin, neu Focalin</p> <p>Die Mutter ist stark belastet durch das Verhalten des Jungen. Er zeigt ausgeprägtes oppositionelles Verhalten, befolgt keine Anweisungen und ist der Mutter gegenüber verbal und körperlich aggressiv und wirft mit Gegenständen. Er macht häufige spontane, seltsame Geräusche. Die Leistungen in der Schule sind nach gutem Start in der 1. Klasse gesunken. Die Aufmerksamkeit und Konzentration sind weiterhin tief und er schafft es nicht Hausaufgaben selbständig zu erledigen.</p> <p>Die Mutter äussert die Vermutung, dass er Anweisungen häufig nicht versteht und sie sich auch nicht merken kann.</p> <p>Verhaltensbeobachtungen während des Termins: unmotiviert, ablenkbar, viel Begleitung nötig, lustlos, nörgelt viel, motorisch unruhig und impulsiv, viele Flüchtigkeitsfehler und ständige vulgäre Sprache.</p> <p>Beurteilung:</p> <p>Trotz Medikation liegt eine ausgeprägte Symptomatik ADHS mit oppositionellem Verhalten vor. Trotzdem sind die Kriterien für ein Geburtsgebrechen nicht erfüllt, da es keine Hinweise auf Merkfähigkeitsstörung oder Wahrnehmungsstörung gibt. Eine Anmeldung bei der IV sei möglich, wird in diesem Fall aber erfahrungsgemäss abgelehnt.</p> <p>Empfehlung: Es wird empfohlen die Medikation und psychiatrische Begleitung beizubehalten.</p>
	<p>Elterngespräch 2. Klasse</p> <p>Das Gespräch fand Aufgrund der Abklärungen bezüglich ADHS statt. Die Eltern warten noch auf den Abschlussbericht. Der Kinderarzt hatte eine Abklärung bezüglich ADHS und Asperger empfohlen, die Mutter sieht eine Tendenz zu Asperger. Neu nimmt der Junge Focalin und einmal in der Woche kommt ein ambulantes Unterstützungssystem nah Hause. Die Ergotherapie wird fortgeführt. Der Junge hat wenig Selbstvertrauen, braucht viel Struktur und Lob. Die Klassenlehrperson und SHP sind zufrieden mit der aktuellen schulischen Situation, mit dem Bewusstsein, dass auch wieder herausfordernde Phasen folgen können.</p> <p>Förderung: Klare Strukturen und ein ruhiger Arbeitsplatz sind sehr wichtig. Bei Bedarf darf der Junge Pamir holen. Lesesequenzen werden im Unterricht fix eingeplant. Der Austausch mit der Fachstelle wird durch eine Schweigepflichtsentbindung ermöglicht.</p>
8	<p>Abschlussbericht Familienbegleitung</p> <p>Die Familienbegleitung kam in eine sehr belastete Familiensituation, in der Konflikte wegen alltäglichen Dingen entstanden. Die Mutter konnte durch 2.5 Wochen Ferien</p>

	<p>des Jungen mit einer befreundeten Familie und den Grosseltern entlastet werden. Dies und eine neue Medikation hat zu einer Beruhigung geführt. Die Mutter hat den Austausch genutzt und realisiert, dass das Verhalten adäquat zu ihrem Sohn gehöre, sie aber Strategien hat, damit umzugehen. Sie konnte realisieren, dass sie über gute Erziehungskompetenzen verfügt. Die Familienbegleitung erachtet es als wichtig, dass auch die Mutter zu sich schauen kann.</p>
9	<p>Schulpsychologischer Fachbericht</p> <p>Erhebliche soziale Beeinträchtigung</p> <p>Flankierende Massnahmen: Ergotherapie, Psychotherapeutische Beratung und medikamentöse Behandlung</p> <p>Ansonsten gab es im Bericht keine neuen Erkenntnisse, weshalb an dieser Stelle nichts weiter aufgeführt wird.</p> <hr/> <p>Individuelle Lernvereinbarung ILV</p> <p>Diese wird aufgrund des Fachberichts des schulpsychologischen Diensts aufgrund sozialer Beeinträchtigung festgelegt.</p> <p>Es gibt einen ausgewiesenen Förderbedarf durch verstärkte Massnahmen (Lektionen) und Nachteilsausgleich. So ist er integrativ beschulbar.</p> <p>Entwicklungsziele: Aufmerksamkeit fokussieren, Aufträge portionsweise erledigen, um Erfolgserlebnisse zu erzielen, Verhalten steuern: er kann sich Hilfe holen und mit der Unterstützung der LP/SHP Schritte für die Durchführung von Aufträgen planen und lösen, die Stressbewältigung und psychischen Anforderungen werden in einer Kleingruppe zu steigern versucht.</p>
10	Keine Informationen/ Berichte
11	<p>Elterngespräch 5. Klasse</p> <p>Aus der Sicht der Lehrpersonen und den Eltern ist eine positive Entwicklung zu sehen. Er kann vermehrt selbständig und organisiert arbeiten, auch wenn er nach wie vor auf Unterstützung angewiesen ist. Er ist freundlich und zuverlässig. Es wäre gut, wenn er noch lernt, selbständig Hilfe zu holen oder bei Unklarheiten nachzufragen. Er bringt sich bisher auch kaum aktiv im Unterricht und in Gruppenarbeiten ein.</p> <p>Die Empfehlung für den Übertritt ist die Sekundarschule. Er wird weiterhin durch eine klare Struktur im Wochenplan durch die KLP und SHP unterstützt.</p> <p>Ein weiteres Förderplangespräch ist kurz vor den Sommerferien angedacht, um den Nachteilsausgleich und die verstärkten Massnahmen in der Oberstufe zu besprechen.</p> <hr/> <p>Abklärung Autismus durch Spezialist Autismus</p> <p>Die Untersuchung erfolgte auf die eigene klinische Untersuchung, der Erhebung der Vorgeschichte und den Unterlagen von früheren Abklärungen.</p>

	<p>Im Fragebogen zur dimensionalen Autismus-Diagnostik (Social Responsiveness Scale, SRS) werden extrem hohe T-Werte erzielt, was einer schweren Beeinträchtigung der sozialen Gegenseitigkeit entspricht.</p> <p>Im Verhaltens-Beurteilungs-Fragebogen CBCL-R wurden in folgenden Bereichen hohe bis sehr hohe T-Werte erzielt:</p> <p>Ängstlich/ depressiv (+), rückzöglich/ depressiv (++) , soziale Probleme (+), Aufmerksamkeitsprobleme (++) , aggressives Verhalten (++) .</p> <p>In der testpsychologischen Untersuchung mittels des HAWIK-IV zeigte er ein sehr uneinheitliches Profil. Klar überdurchschnittlich sind seine Leistungen beim Sprachverständnis, deutlich überdurchschnittlich im wahrnehmungsgebundenen logischen Denken, erhebliche Schwächen zeigten sich im Arbeitsgedächtnis und im Arbeitstempo. Ein dermassen inhomogenes Profil ist typisch für Autismus-Spektrum-Störung (ASS).</p> <p>In der eigenen Untersuchung konnten folgende Beobachtungen gemacht werden: ausweichender. Blickkontakt, ernster Gesichtsausdruck, flache Mimik, leise monotone Stimme.</p> <p>In der detaillierten Anamnese finden sich etliche Hinweise für eine Autismus-Spektrum-Störung. Zudem wurde im Jahr eine spezifische Abklärung mit Hilfe von ADI-R und ADOS durchgeführt und dabei wurden etliche Befunde erhoben, die für das Vorliegen einer ASS sprechen. Eine Diagnose wurde aber nicht gestellt, weil nicht alle Cut-Offs erfüllt waren. (In der Fachwelt ist aber schon seit längerer Zeit anerkannt, dass diese Untersuchungsinstrumente für das Asperger-Syndrom nicht geeignet, weil zu wenig sensitiv, sind!)</p> <p>Beurteilung und Empfehlung</p> <p>In der klinischen Gesamtbeurteilung komme ich zum Schluss, dass bei dem Jungen eine Autismus-Spektrum-Störung vorliegt. Entsprechen der überdurchschnittlichen intellektuellen Begabung und dem guten Sprachverständnis handelt es sich um ein Asperger-Syndrom.</p> <p>Diese Diagnose ist einerseits für den familiären Alltag wichtig, andererseits aber auch für die Schule. Er braucht dort Unterstützungsmassnahmen, deren Art und Umfang vor Ort noch genauer definiert werden müssen. Ich bin gerne bereit, mich auf Anfrage daran zu beteiligen.</p>
12	<p>Schulpsychologischer Fachbericht</p> <p>Tiefgreifende Entwicklungsstörung, verstärkter Bedarf für 3 Jahre, dann überprüfen</p> <p>Der Unterricht ist je nach Tagesform gut oder gar nicht möglich. Strukturierungen helfen, an schlechten Tagen braucht er für kleine Arbeitsschritte Unterstützung. Er</p>

	<p>erlebt viele Überforderungssituationen im Schullalltag, schulisch sowie sozial. Der Frust wächst.</p> <p>Ausblick: Er kann seine Kompetenzen aufgrund von Verhaltensauffälligkeiten nicht zeigen. Er braucht Begleitung und Strukturierung. Er muss den Umgang mit Frust, fehlender Motivation und anderen Menschen üben. Es wird eine Beschulung in einer Sonderschule (den Namen und die Spezialisierung wird von der Autorin aus anonymisierungsgründen weggelassen) empfohlen, die mit klaren Strukturierungen, kurzen Anweisungen und Visualisierungen arbeitet. Die Schule und Eltern sind mit dem Wechsel einverstanden.</p> <p>Empfehlung: Schulung an einer Tagessonderschule (nicht Autismus spezialisiert)</p> <p>Damit er dahin kann, wird er den langen Anfahrtsweg in einem Sammeltaxi bestreiten.</p> <p>Flankierende Massnahmen: medikamentöse Behandlung, psychotherapeutische Betreuung</p>
	<p>Rückmeldung Aufnahme Sonderschule</p> <p>Durch den Unterricht mit klaren Strukturierungen, Visualisierungen und kurzen Anweisungen kann er profitieren. Dies ermöglicht ihm Erfolgserlebnisse und vermittelt Sicherheit. So kann er sein Selbstvertrauen stärken, mutiger werden und sein Potenzial ausschöpfen.</p> <p>Die Identitätsarbeit mit der Autismus Diagnose soll unterstützt werden und ihm helfen zu seiner eigenen Persönlichkeit zu finden. Allenfalls ist dazu ein Beizug einer Fachperson nötig. Die Integration in der Peergroup ist wichtig, daher sollen die Mitschüler:innen auf das Thema ASS sensibilisiert werden. Inwieweit wird mit den Eltern abgesprochen. Im Bereich Umgang mit Menschen übt er Beziehungen zu leben, auf andere zuzugehen, mit anderen zusammenzuarbeiten und sich aktiv einzubringen.</p> <p>Der Berufswahlprozess wird ebenfalls unterstützt durch eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern, einer Fachstelle und zwei jährlichen Standortgesprächen mit den Eltern und dem SPD (Case Management).</p> <p>Die Fachliche Unterstützung geschieht durch die Psychologin und bei Bedarf durch einen auf Autismus spezialisierten Arzt.</p> <p>Der Weg zur Schule erfolgt in einem Sammeltaxi und mit den jetzigen KLP/SHP wird eine Übergabe geplant.</p>
	<p>Gemeinderat Schulgelderbeiträge</p> <p>Der Gemeinderat bewilligt die Kostengutsprache bis Ende der obligatorischen Schulzeit.</p>
	<p>Therapiebericht Psychotherapie</p>

Medikation: Ritalin, Focalin, Concerta jeweils ohne erhoffte Wirkung mit Nebenwirkungen (Appetitlosigkeit, Apathie). Zu Beginn der Therapie wurde Concerta versucht, das wurde im Verlauf des Behandlungszeitraums abgesetzt.

Grund der Anmeldung war die Mutter des Kindes aufgrund von ADHS und Asperger-Syndrom. Seit vergangenen Herbst habe der Junge grosse Motivationsprobleme, keine Hobbies, sei oft gelangweilt, verschlossen und habe Mühe Bedürfnisse auszudrücken. Bei Konflikten läuft er weg oder hat Impulsausbrüche, bei denen er handgreiflich werden kann. Er kann sich keine Hilfe holen und sich nach einem Konflikt kaum beruhigen. Ausserdem zeigen sich grosse Selbstwertprobleme, er traue sich viele Aufgaben nicht zu. In der Schule ist die Arbeit enorm tagesformabhängig.

Ziele: Besserer Umgang in Konfliktsituationen, bessere Regulation und ein Ort, an dem er sich austauschen kann.

Es wurden keine Hinweise auf Selbst- und Fremdgefährdung festgestellt.

Beurteilung: Die deutliche Diskrepanz zwischen der sozio-emotionalen Entwicklung und den kognitiven Fähigkeiten, die bereits im Kindergarten auffielen, habe sich mit den Jahren vergrössert. Dies führt zu Frustration im Alltag und in der Schule. Regressives Verhalten erschwert teilweise den therapeutischen Prozess. Durch die Aufforderung den reifen Anteil als Unterstützung herbeizurufen, war er teilweise in der Lage ein Gespräch altersentsprechend zu führen.

Der Übertritt in die Sonderschule gelang zu Beginn ohne grosse Schwierigkeiten. Durch den langen Schulweg werden auch die Tage sehr lang, was für ihn enorm ermüdend ist. Es gab kürzlich zwei Vorfälle, die schulintern besprochen wurden. Zur Entlastung des Jungen und um Schwierigkeiten zeit- und schulnah zu besprechen, macht es mehr Sinn, die therapeutische Arbeit ebenfalls an die Fachpersonen an der Sonderschule zu übergeben.

Standortgespräch Sonderschule Kurzprotokoll

Der Junge selbst äussert sich positiv zur Schule, allerdings mag er die Klasse nicht sonderlich. Der Schulweg im Bus sei laut und unruhig, lernen sei nicht möglich.

Die Eltern bestätigen den guten Start, bemerken aber auch, dass das Sammeltaxi eine Herausforderung sei. Durch den langen Weg gebe es wenig Frei- und Familienzeit. Um dem ein bisschen entgegenzuwirken ist die psychologische Betreuung nun in der Sonderschule.

Schule: Er ist ein toller Schüler, sehr eigen, hat aber ein typisches Sek-Verhalten (positiv gemeint). Es gibt Ausbrüche in Form von «nicht zuhören, abschweifen, bei

	<p>seinem Thema bleiben und unflexibel sein». Er ist oftmals still und unauffällig, macht aktiv mit und denkt mit. Er reagiert emotional auf Schüleräußerungen, wenn er belastet, ist weint er. Er wird manchmal gehänselt. Man kann gut mit ihm sprechen, merkt aber oftmals den Autismus.</p> <p>WG/Hort: Er ist höflich und aufgestellt und sucht den Kontakt zu den Peers. Für ihn stellen Überraschende Situationen eine Herausforderung dar. Er dürfte diese vorab klarer benennen. Damit die Erwachsenen ihn frühzeitig auffangen können. Sein Verhalten mit solchen Situationen umzugehen, verunsichert die Peers und stellen ihn möglicherweise ins Abseits.</p>
13	<p>Schulbericht zuhanden der IV (Sonderschule)</p> <p>Das Lernen ist von seiner Tagesform und dem Thema abhängig. Er kann sich teilweise super einbringen, an anderen Tagen stört er durch Unmutslaute (stöhnen / ächzen). Er spricht viel. Es fällt ihm aber schwer sich mit Kollegen auszutauschen. Er hält Monologe mit Wiederholungen und bei Themen, die ihn nicht interessieren lenkt er mit unpassenden Zwischenbemerkungen ab. Der Spracherwerb und die Begriffsbildung sind sehr gut. Stören ist, dass er auf der eigenen Meinung vehement verharren bleibt, wenn andere durch seine Ansichten und Ideen irritiert sind. Lesen kann er gut, mag es aber nicht. Von Hand zu schreiben ist eine Herausforderung, mit der Tastatur gelingt es besser. Mathematik ist nicht sein Fach, er arbeitet langsam, ist oft abgelenkt und desinteressiert. Einfache Rechnungen stellen kein Problem dar, aber komplexere Inhalte gelingen nicht. Dann kommt häufig die Meldung «ich kann das nicht» bevor versucht wird. Er schreibt sich keine Zwischenschritte auf.</p> <p>Der Umgang mit Hausaufgaben ist unterschiedlich. Auch in neue Themen zu starten, fällt ihm schwer, ausser es entspricht seinen Interessen. Ist es Unlust oder Frustration?</p> <p>Seine Schrift ist unleserlich und wild auf dem Blatt verteilt.</p> <p>Er ist recht gut in der Klasse akzeptiert, aber eher ein Einzelgänger. Er streitet manchmal zum Spass oder im Ernst. Er kann nur mit Kritik umgehen, wenn sie absolut sachlich und belegbar ist. Auch in diesem Fall nur bei guter Tagesform, sonst gibt es Wutausbrüche.</p>
	<p>Elterngespräch Sonderschule Kurzprotokoll</p> <p>Dieses Gespräch findet ein halbes Jahr nach dem vorherigen statt.</p> <p>Die Eltern berichten, dass es seit dem letzten Gespräch zu Hause schwieriger geworden ist. Die Konflikte mit Mitschüler:innen nehmen zu und er versteht gewisse Situationen nicht wie die Gleichaltrigen. Manchmal fällt er in die Babysprache. Er fühlte sich von der vorherigen Klasse besser getragen und Ausbrüche kommen</p>

inzwischen regelmässig vor, während es früher nur 2–3-mal pro Jahr geschah. Seine Energie ist sehr schnell weg.

Die Klassenlehrperson sagt, dass sich sein Verhalten verschlechtert hat und er sich nicht mehr am Unterricht beteiligt. Er verweigert, liegt auf dem Stuhl, arbeitet kaum bis gar nicht. Er hat viele Konflikte, sei sehr müde und zeigt Unlust. Vor allem im Sport reagiert er heftig auf kleine Provokationen, was in Tränen und wüsten Beschimpfungen gegenüber Mitschüler:innen endet. Er kann sich nicht gegen Provokationen anderer abgrenzen.

Der Sozialpädagoge sagt, der Junge ist fröhlich und aufgestellt und habe seinen Platz und zwei Kollegen gefunden. Seine emotionalen Schwankungen erschweren den Umgang und so können kleine Ereignisse grosse Bestürzung auslösen. Er wünscht sich, dass der Junge sein Befinden und seine Bedürfnisse äussert, damit diese aufgefangen werden können.

Zu der Psychologin geht der Junger gerne. Das Ziel ist, dass er Druck auf andere Art abbauen kann. Er packt Ereignisse ein und wieder aus, das macht es ihr unmöglich mit ihm Situationen nachzusprechen. Er hat keine Lösungsstrategien, die er in akuten Situationen anwenden kann und sich zu regulieren. Manuelle Tätigkeiten scheinen zu helfen.

Um die Schwierigkeiten anzugehen, werden folgende Massnahmen ergriffen: Der Junge darf sich Pamiir nehmen oder Musik hören, er erhält einen bewussten Rückzugsort und einen alternativen Stundenplan für mehr Entlastung. Es wird versucht, ihn über seine Interessen abzuholen und es gibt Rituale für Übergänge (Lehrerwechsel / Zimmerwechsel). Als Pause darf er an einem eigenen Projekt arbeiten und an schulfreien Nachmittagen erledigt er seine Hausaufgabe gemeinsam mit einem Freund.

Elterngespräch Sonderschule Protokoll

Dieses Gespräch findet ein halbes Jahr nach dem vorherigen statt.

Thema: Lernziele mit ihm können nicht erreicht werden, alternative Möglichkeiten für die Schulung

Die Situation in der Schule und ihm Hort ist schwierig. Das System kommt an Grenzen und die Integration gelingt auch mit enormem Aufwand kaum. Obwohl der Unterricht auf ASS angepasst ist (durch Rhythmisierung, Lernort, Anpassung vom Stundenplan) und er intensive sozialpädagogische und psychologische Unterstützung hat, kann er keine Stabilisierung erreichen, die für ihn und seine Lernerfolge nötig wären. Die Lehrpersonen können ihren Bildungsauftrag nicht erfüllen.

Am Gespräch wird ein exemplarischer Vorfall [was geschah, wurde im Protokoll nicht festgehalten] geschildert. Der Junge liess sich danach nicht mehr beruhigen, hielt die Hände unter laufend Wasser, war in einem anhaltenden Angstzustand, hatte ein schmerzerfülltes Gesicht, hyperventilierte und schlug mit der Faust an seinen Kopf oder seinen Kopf gegen Gegenstände. Er zeigte keine Reaktion auf verbale Kontaktaufnahme.

Es muss eine alternative Beschulung überlegt werden und auf Grund des Vorfalls sollte eine stationäre Abklärung mit Aufenthalt in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie als Option geprüft werden.

Die Eltern kennen das Verhalten aus der Kindheit und erwähnen noch mögliche Nebenwirkungen der Medikamente. Die Belastungen nehmen auch zu Hause zu und die An- und Rückfahrten sind schwierig. Sie wissen, dass eine alternative Beschulung nicht einfach zu finden sein wird.

Weiteres Vorgehen: Ein stationärer Aufenthalt in der Klinik der PDAG soll geprüft werden. Es werden weitere Entlastungen und Stundenplananpassungen überlegt, um die Schulung bis zum Übergang gewährleisten zu können. Es gilt das bewährte Notfallvorgehen sollte eine Teilnahme am Unterricht / Hort nicht mehr möglich sein. Die Eltern holen ihn ab und Timeouts sind tageweise möglich.

Mit dem SPD soll mittelfristig eine Anschlusslösung gefunden werden, welche die Autismus-Spektrum spezifischen Bedürfnisse besser berücksichtigen können. Die Schule nimmt Kontakt mit dem SPD auf.

Schulbericht Sonderschule (Abschlussbericht)

Wenn das Interesse geweckt ist, zeigt er sich als aufmerksamer und motivierter Schüler. Er hat kreative Ideen und plant gerne, wenn ihn ein Thema interessiert. Zum Üben und Schreiben lässt er sich kaum bewegen. Er kann verbale und schriftliche Anweisungen verstehen, es kommt jedoch manchmal zu Missverständnissen. Bei spezifischen Themen gelingt es ihm einen Austausch zu pflegen. Die jedoch eher mit Erwachsenen als mit Gleichaltrigen. Es fällt ihm schwer, Blickkontakt zu halten. Der Spracherwerb ist gut, mehrdeutige Aussagen versteht er weniger gut. Er fragt dann, wie diese gemeint sei.

Lesen und schreiben kann er, wenn sein Interesse da ist, Mathematik hat er grösstenteils verweigert.

Bei Druck hängt er ab und zeigt Desinteresse. Wenn der Druck weiter erhöht wird, wird er wütend und zeigt sich nach aussen und innen wütend mit psychischen und physischen Verletzungen. Zum Selbst- und Fremdschutz ist er auf enge Begleitung angewiesen.

Zu Menschen nimmt er kaum Kontakt auf. Beim Eintreten ins Zimmer grüsst er selten. Erhält er Kritik, verschießt er sich oder reagiert emotional (Wut). In diesem Bereich hat er noch Entwicklungspotenzial.

Er hat eine Autismus-Spektrum-Störung und seine Tagesfitness hängt von der Tagesfitness ab. Bereits kleinste Ereignisse können grosse Bestürzung auslösen. Diese zu Benennen und Lösungsstrategien zu entwickeln ist für ihn unmöglich. Er braucht die Unterstützung von Erwachsenen. Durch seine Reaktionen gerät er bei den Mitschüler:innen vermehrt ins Abseits. Wir wünschen, er könnte vermehrt vorab sein Befinden und Bedürfnisse äussern, damit er dementsprechend aufgefangen werden kann.

Er knipst tolle Fotos von seinem Haustier.

Bemerkungen der Sozialpädagogik: In belastenden Situationen hat er viel von schwierigen Ereignissen in der Vergangenheit gesprochen: Hänseleien durch andere Schüler:innen, nicht zu genügen in der Schule und allgemeine Unzufriedenheit. Er hat viele Bewältigungsaufgaben, die für eine gesunde Entwicklung notwendig wären, noch nicht erfüllt. Die Ursachen sind für uns schwierig auszumachen. DA ihm oft die Strategien fehlen um mit altersentsprechenden Aufgaben fertig zu werden (Identitätsentwicklung Pubertät, Berufswahl, usw.) wurde auch eine stationäre psychiatrische Abklärung / Therapie empfohlen. Aktuell erfolgt eine ambulante jugendpsychiatrische Weiterbetreuung. Wir befürchten, dass die Eingliederung in die öffentliche Realschule den Bedürfnissen von ihm nicht gerecht werden.

Elterngespräch Rückmeldung Schnuppern 1. Realschule

Aus sich der Eltern und des Jungen ist der Eindruck positiv. Die Schule sei besser, wie die vorheriger und der Schulweg ist mit dem Velo machbar. Es gibt zwar viele Schülerinnen und Schüler, aber die lassen ihn in Ruhe. In der vorherigen Klasse sei es laut gewesen und er sei gehänselt worden.

Wutanfälle kamen in der Primarschule kaum vor und in der Sonderschule häufig. Ebenso wie Konflikte. Er schlägt keine anderen Personen, aber wenn er die Kontrolle verliert, kann er nicht mehr kommunizieren und es kann sein, dass er seinen Kopf gegen die Wand schlägt. Die Eltern sind überzeugt, dass dies nun nicht mehr so häufig vorkommen wird und im Notfall kann er durch den Vater, der in der Nähe arbeitet, abgeholt werden.

Falls ein Schulbesuch nicht funktioniert, muss der SPD und die Gemeinde eine neue Lösung finden. Wie er in der Sonderschule spezifisch unterstützt wurde, ist unklar, die SHP wird sich informieren.

	<p>Der Schulpsychologische Dienst empfiehlt den Start in die 1. Real, da so der schulische Druck klein ist und die vielen Veränderungen genug Herausforderungen bringen. Der Junge selbst habe sich ihr gegenüber positiv über die klaren Aufträge geäußert und fühle sich wohl. Da eine EBA zu Zeit wahrscheinlich erscheint, braucht er keinen Sekundarabschluss. Er benötigt SHP oder Assistenz- Lektionen.</p> <p>Auch die Klassenlehrperson ist dem Wechsel positiv eingestellt, bemerkt aber, dass es auch erst eine kurze Zeit war und daher schwierig zu beurteilen, wie es wird. Der Junge sitze gerne allein und brauche Aufforderungen, etwas zu erledigen. Er weigere sich ordnungsgemäss hinzusitzen und seine Handschrift sei oft schwer lesbar. Je nach Interesse beteiligt er sich, er wird aber als Minimalist erlebt. Bisher gab es keine Spannungen in der Klasse und er wurde nicht ausgegrenzt.</p> <p>Die schulische Heilpädagogin erzählt, dass der Junge sich ihr gegenüber positiv geäußert habe und er klargestellt hat, dass er gerne in diese Klasse möchte. Er braucht eine Bezugsperson und hat Anrecht auf Nachteilsausgleich. Der Umgang mit Wutausbrüchen sei noch unklar, sie wird sich an die vorherige Schule wenden und ihn einige Zeit beobachten und dann eine Empfehlung für den Unterstützungsbedarf der Schulleitung abgeben.</p> <p>Der Standortleitung ist unklar, weshalb er in die Real soll, wenn er die Sek mit definitivem Schnitt abgeschlossen hat. Ausserdem ist ihr unklar, wer herausfordernde Situationen auffängt. Trotzdem soll er die Chance erhalten, an der Schule zu starten. Für die Schulleitung ist es wichtig die Aussagen aus dem Schulbericht «Mühe mit Druck und Verweigerungsstrategien» zu thematisieren. Ausserdem weist sie darauf hin, dass die Befürchtung geäußert wurde, dass die Beschulung an der Volksschule nicht möglich sein wird.</p> <p>Fazit: Er muss mit notwendigen flankierenden Massnahmen und einem Nachteilsausgleich die schulischen Anforderungen erfüllen. Korrektes Verhalten muss gewährleistet sein. Er erhält Begleitung durch die SHP und eine Assistenz. Der Umfang muss aufgrund knapper Ressourcen angeschaut werden.</p> <p>Vereinbarung: Er kann eintreten und wird an der Sonderschule abgemeldet.</p> <p>Aufnahme Regelschule Realschule</p> <p>Der Junge kann die Realschule in der Nähe des Wohnortes besuchen. Sollte die Beschulung in der Regelklasse nicht erfolgreich verlaufen oder sollte die Tragfähigkeit in der Klasse nicht mehr gegeben sein, wird die Schule rechtzeitig mit den Eltern Kontakt aufnehmen, um zusammen mit ihnen und dem SPD andere Schulformen zu prüfen.</p>
14	Informationsblatt für das ganze Klassenteam Realschule

Empfehlungen für den Unterricht, erstellt von der SHP:

Hausaufgaben: Es muss überprüft werden, dass er in seiner Agenda notiert, welche Hausaufgaben er hat und wann ein Test ansteht. Er ist sehr vergesslich (ADHS) und muss alles in die Agenda eintragen

Sprache: Man soll möglichst klar und deutlich mit ihm sprechen. Das Verwenden von kurzen und einfachen Sätzen, sowie der Verzicht auf Sarkasmus ist wichtig. Sprecht ihn direkt mit Namen an, um seine Aufmerksamkeit zu lenken.

Routine: Der Stundenplan darf nur so wenig wie möglich geändert werden und es ist wichtig zu Beginn der Lektion über den Ablauf (Ziele, was gemacht wird und wie) zu informieren. Eine Überforderung aufgrund vielen zeitlichen Veränderungen soll vermieden werden.

Selbständiges Arbeiten: Seine langsame Arbeitsweise soll akzeptiert werden, aber er sollte dennoch daran erinnert werden, was zu tun ist (Bsp.: Deine Antwort ist zu kurz, schreiben in vollen Sätzen. Du arbeitest jetzt 15 Minuten lang an diesem Arbeitsblatt).

Viel **Struktur** und Führung bei Aufträgen sind wichtig (Prozesse begleiten, was mache ich zuerst, was als zweites und wie lange). Lernschritte müssen portioniert werden.

Schreiben bei Möglichkeit auf linierte Blätter.

Lernumgebung: Wenn immer möglich sollte er mit dem Rücken zur Wand in der hintersten Reihe sitzen. Am besten ist der Platz nehmen ihm frei, oder er sitzt am Rand, damit die SHP oder Assistenz ihn besser ansprechen kann. Er sollte nicht *immer* neben seinem Freund sitzen.

Eine **reizreduzierte Lernumgebung** und ein **ruhiger Arbeitsplatz** sind ebenfalls wichtig. Das Unterrichtszimmer sollte immer mit einem Stuhl und Platz für die Assistenz oder SHP ausgestattet sein. Er wird vorgängig informiert, wenn jemand von beiden da ist.

Testsituationen werden angepasst und er darf Hilfsmittel verwenden.

«**Notfallsituation**»: Wutausbruch, Verletzungen oder Ähnliches

In einem Notfall soll man ihn in Ruhe lassen und ihm Zeit geben, sich selbst zu beruhigen. Auf keinen Fall sollte man nachfragen, was er fühlt oder über die Situation mit ihm Sprechen (über Gefühle und Emotionen nicht reden). Man kann ihn dazu auffordern über sein Haustier zu erzählen oder Fotos von seinem Haustier zeigen lassen. Was auch hilft, ist die Hände oder das Gesicht kalt zu waschen. Am besten nimmt man ihn aus dem Setting (Sitzsack im SHP-Zimmer oder Gruppenraum).

[Die SHP empfiehlt ausserdem das Durchlesen des Informationsblatts bezüglich Autismus-Spektrum-Störung und hat selbst eine kurze Zusammenfassung mit

wichtigem Punkte erstellt. Sie legt in diesem Dokument auch die Zusammenarbeit mit Begleitpersonen und der Assistenz fest.]

Elterngespräch Real

Die neue Schule gefällt dem Jungen besser, aber Schule ist trotzdem ein «müssen» und anstrengend. Er hat einmal wöchentlich Therapie. Der Schulstart nach den Ferien und ein Wechsel der Klassenlehrperson war herausfordernd.

Die ehemalige Klassenlehrperson berichtet von abnehmender Beteiligung am Unterricht. Das Verhalten gegenüber der KLP ist korrekt. Es gab Streitigkeiten zwischen den Schülerinnen und Schüler, aber die konnten mit der Schulsozialarbeit besprochen werden. Es gab einen Wutausbruch, bei dem die KLP überfordert war und sich mehr Infos gewünscht hätte. Auf folge dessen hat die SHP auch das Informationsblatt erstellt. Die neue KLP berichtet von aktiver Beteiligung am Unterricht.

Die SHP berichtet, dass der Junge von einer Assistenzperson begleitet werde, angeleitet durch sie selbst. Die Fachlehrpersonen werden an der nächsten Klassenkonferenz über den Umgang mit dem Jungen informiert und einmal wöchentlich hat er eine Lektion Mathematik separativ mit seinem Freund.

Die Standortleitung erwähnt, dass bis Ende des Schuljahres eine hohe Begleitung durch die SHP und Assistenz gewährleistet ist, aber offen ist, wie das im nächsten Jahr aussehen wird.

Vereinbarungen: Es wird besprochen, was die Klasse über ihn und seine Diagnose wissen darf, die Benutzung der Hausaufgabenbuchs und das er klar formulierte Aufträge erhält.

Vor dem nächsten Standortgespräch wird überprüft, ob die Unterstützungsmassnahmen für die optimale Förderung ausreichend sind oder ob eine andere Form der Beschulung gesucht werden muss. Das nächste Gespräch findet Ende des 2. Semesters statt.

SVA Aargau Coaching-Leistung

Die Kosten für ein Coaching werden innerhalb eines Jahres für max. 50 Stunden übernommen.

Ziele: Vernetzung der Schule, Bewerbungsunterlagen fertigstellen, Klärung einer angepassten Berufswahl, Klärung 1. oder 2. Arbeitsmarkt, Klärung Ausbildungsniveau (EbA oder EFZ), Unterstützung bei der Suche nach Schnupperwochen und Lehrstellen, regelmässige Gespräche mit der begleitenden Person, wo notwendig ADHS psychoedukation, wo notwendig Autismus psychoedukation.

Weiteres ist der Autorin zwar bekannt, aber sie stoppt die Aufzeichnungen hier. Es sollten genügend Informationen für eine weitere Analyse vorhanden sein und mit dem Stopp, kann vermieden werden, dass Rückschlüsse auf das jetzige Alter gezogen werden können.

Abkürzungen:

ISF, integrative schulische Förderung?

SHP, Schulische Heilpädagogin

KLP, Klassenlehrperson

SPD Schulpsychologischer Dienst

ADHS, Aufmerksamkeits-Defizit- und Hyperaktivitätsstörung

POS, Psycho- Organisches Syndrom, ein Geburtsgebrechen, dass vor dem 9. Lebensjahr diagnostiziert und behandelt werden muss, damit es Anspruch auf IV gibt.

9.3 Interview

Das Interview mit Herrn David Krummen, MLaw, Rechtsanwalt bei Inclusion Handicap fand am 22.8.25 statt. Es wurde als Telefonat geführt und betraf die rechtlichen Fragen, die im Verlauf der Erarbeitung der Kapitel «Recht auf Inklusion» und «Bildungspolitik» aufkamen. Sie wurden Herrn Krummen vorgängig zugesandt. In der Nachbearbeitung gab es einzelne Wortanpassungen für die Präzisierung durch Herrn Krummen, der Inhalt wurde nicht verändert.

S01: Esther Boss, S00: David Krummen

- 1 S01: Die Schweiz hat sich mit der Ratifizierung der Behindertenrechtskonvention (BRK) dazu
- 2 verpflichtet, sich um Inklusion zu bemühen. Darf der Kanton Aargau im Gegensatz dazu regi-
- 3 onale Spezialklassen einführen, und damit einen grossen Schritt zu einer Separation gehen?
- 4 S00: Ja, es ist richtig, dass sich die Schweiz mit der BRK-Ratifizierung verpflichtet hat, ein
- 5 inklusives Schulsystem oder Bildungssystem auf allen Ebenen einzuführen. Das ist Artikel 24
- 6 der Konvention. (...) Und es ist klar, dass die Schweiz diese Verpflichtung nicht von einem Tag
- 7 auf den anderen einlösen kann. Es ist eine progressive Verpflichtung. Sie muss sich in diese
- 8 Richtung entwickeln. (...) Und das heisst auch, dass die Kantone dann, die die Kompetenz ha-
- 9 ben, inklusive Schulen einrichten sollten. Also Sonderschulen und separierte Förderklassen
- 10 eigentlich abbauen sollten und so weit wie möglich, möglichst alle Kinder in eine inklusive
- 11 Schule schicken sollten. Also insofern geht jetzt eine solche Tendenz, dass man wieder mehr
- 12 separiert, mehr Spezialklassen zum Beispiel einführt, gegen diese Verpflichtung in der Kon-
- 13 vention. (...) Kann der Kanton Aargau das? Dort sehen wir das Spannungsverhältnis von dieser
- 14 völkerrechtlichen Verpflichtung dann zur Umsetzung auf der innerstaatlichen, insbesondere

15 kantonalen Ebene. Es gibt keine direkte Konsequenz. Das betrifft eigentlich schon die nächste
16 Frage. Wenn im Kanton Aargau neue Förderklassen eingeführt werden, bleibt die rechtliche
17 Überwachung der Umsetzung der Behindertenrechtskonvention, (.) bleibt etwas zahnlos. (.)
18 Dies insbesondere auch deshalb, weil die Schweiz noch keine Monitoringstelle eingerichtet
19 hat. Dazu wäre sie ebenfalls verpflichtet gemäss der Behindertenrechtskonvention. Es gibt
20 also keine Behörde oder unabhängige Stelle, die jetzt systematisch schaut, wie wird die Be-
21 hindertenrechtskonvention in der Schweiz umgesetzt wird. (.) Das führt dann auch dazu, dass
22 diese Umsetzung primär auf der politischen Ebene verhandelt wird. Und wenn jetzt die Politik
23 zurück zu mehr Separation geht, gibt es keine rechtliche Schranke, die automatisch fällt und
24 das verhindert. Es gibt allerdings durchaus Mechanismen, um dagegen vorzugehen, gegen
25 mehr Separation und gegen die Verletzung dieser Inklusionsverpflichtung. (.) Ein Mechanis-
26 mus sind individuelle Verfahren. Kinder, die zugeteilt werden in ein separatives Setting, (.)
27 können sich beschweren und sagen, ich müsste inklusiv beschult werden. Das geschieht das
28 über die gesetzlichen Vertreter, also die Eltern. Auf individueller Ebene kann man sich also
29 beschweren. Hier muss man sagen, ist dann die Rechtsprechung sehr zurückhaltend und lässt
30 den Kantonen einen grossen Ermessensspielraum wiederum den Kantonen. Es gibt einen
31 Mechanismus, aber auch der ist nicht griffig. (...) Es geht jetzt vielleicht etwas noch weiter.
32 Theoretisch gibt es auch Vorstösse, zum Beispiel im Kanton Zürich, (...) die angenommen
33 werden, wo das Gesetz angepasst wird. Solche Gesetzesanpassungen, die könnten auch
34 abstrakt, also ohne Einzelfall, überprüft werden. Das wäre noch ein anderer Mechanismus.
35 Insgesamt muss man sagen, es gibt wenig griffige rechtliche Mittel, um die Umsetzung der
36 Konvention, insbesondere im Bildungsbereich, (...) zu überprüfen und der Einhaltung der Kon-
37 vention dann durch den Kanton durchzusetzen. (...) Die Verpflichtung bleibt aber auch ohne
38 griffige Durchsetzungsmechanismen bestehen. (.) Vielleicht auch noch erwähnenswert in die-
39 sem Zusammenhang sind die Überprüfungsmechanismen der UNO, also des Behinderten-
40 rechtsausschusses insbesondere, aber auch des Kinderrechtsausschusses zur Kinderrechts-
41 konvention. Diese beiden Gremien der UNO haben beide die Schweiz in einem Staatenbe-
42 richtsverfahren überprüft, ob sie die Konventionen einhalten. Beide haben klar festgehalten,
43 das Bildungssystem in der Schweiz ist nicht vereinbar mit der Verpflichtung zur Inklusion ist
44 und die Schweiz müsste jetzt endlich die Inklusion in der Schule vorantreiben. Insgesamt gibt
45 es also gewisse Durchsetzungsmechanismen, aber die wiederum führen natürlich nicht von
46 selbst dazu, dass das dann in den Kantonen passiert. (14 Sekunden Pause)

47 S01: Kurze Nachfrage, Sie haben vorhin eben erwähnt, dass Bildungen in einzelnen Spezial-
48 klassen nicht gedacht sind, aber es da fast keine Handhabung gibt, ausser eben von individu-
49 ellen Verfahren. (.) Wenn jetzt aber die Verantwortlichen für die Bildung offenkundig mehrere
50 solcher Förderklassen planen, weil zu viele Sonderschüler da sind und daher Ressourcen

51 brauchen für die Spezialklassen, die sie aber nicht für die Inklusion brauchen, ist es wie das
52 gleiche Resultat? Also es sollte nicht so sein, aber es gibt keine direkte Konsequenz? (...)

53 S00: Ja, ich würde sagen, es ist das gleiche Resultat. Vielleicht kann ich noch einmal betonen,
54 dass es aus völkerrechtlicher Sicht, aus Sicht der BRK, durchaus eine Verletzung der Konven-
55 tion ist, also aus unserer Verbandsicht ohnehin. (...) Die Konvention wird hier nicht eingehalten,
56 es wird nicht genug getan, um das umzusetzen und wenn es umgekehrt sogar in die Richtung
57 zurück zu mehr Separation geht, dann ist das nicht vereinbar mit der Behindertenrechtskon-
58 vention. Aber es bleibt die gleiche Situation mit der Durchsetzung. Die Durchsetzung dieser
59 Konvention ist zu einem grossen Teil auch der politischen Sphäre überlassen, muss man sa-
60 gen. (...) Es ist auch interessant zu vergleichen mit anderen historischen Segregationen im
61 Bildungsbereich. Also zum Beispiel die Geschlechtertrennung, da ist es heute klar, oder wie
62 dieses Jahr ein Bundesgerichtsentscheid gesagt hat, eine Mädchenschule in St. Gallen, das
63 ist per se unzulässig. Wir wollen kein Bildungssystem, das nach Geschlecht segregiert. (.)
64 Auch ganz unabhängig davon, ob jetzt die eine Schule besser oder schlechter ist, das kann
65 dann noch dazukommen, aber die Trennung für sich, die ist rechtswidrig, die ist diskriminie-
66 rend. Und das Gleiche gab es in den USA mit der Trennung nach Race, auch das wurde ge-
67 richtlich aufgehoben und war vorher Normalzustand, ein System. Und heute kann man sagen,
68 ist es in der Schweiz weiterhin innerstaatlich wird es als zulässig angesehen, dass man dieses
69 duale System hat. Wir haben gleichzeitig diese völkerrechtlichen Bestimmungen, die eigentlich
70 klar sagen, nein, es soll ein Bildungssystem für alle geben, ein inklusives System, keine Son-
71 derstrukturen, aber die innerstaatliche Umsetzung ist noch nicht vorangeschritten. (.)

72 S01: Danke. Dann habe ich eine weitere Frage, ein bisschen Aargau-spezifischer. In der Ver-
73 ordnung über die Schulung von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung vom Kanton Aar-
74 gau steht in Paragraph 21, dass das Unterrichtspensum aus gesundheitlichen Gründen auf Ge-
75 such der Erziehungsberechtigten reduziert werden darf. Wie ist die Lage, wenn die Schule
76 eine Reduktion als Entlastung empfiehlt? (...)

77 S00: Hier gilt als Grundlage das Recht auf unentgeltlichen, ausreichenden Grundschulunter-
78 richt. Dieses Recht kommt allen Kindern zu, egal, ob es Kinder mit Behinderung sind oder
79 nicht. Sobald es um eine Reduktion geht, stellt sich die Frage, ob das vereinbar ist mit diesem
80 Recht auf Grundschulunterricht. Es ist sicher unzulässig, wenn das Pensum eines Kindes (...) mit
81 der Begründung, dass es aufgrund seiner Behinderung nicht möglich sei, mehr Beschulung
82 anzubieten, dass das wesentlich reduziert wird, insbesondere entgegen dem Willen der Erzie-
83 hungsberechtigten. Das ist nicht vereinbar mit dem Recht auf Grundschulunterricht. Diese
84 Konstellation, dass nehme ich jetzt vorweg, nur noch vier Lektionen Schule pro Woche, das
85 lässt sich rechtlich nicht begründen. Es ist so, dass die Schule, (.) die zuständigen Behörden
86 eine Lösung finden müssen, wie das Kind beschult werden kann. Da muss auch, wenn es aus

87 irgendwelchen Gründen nicht geht, muss individuell eine Lösung gefunden werden. Es gibt
88 diesen Anspruch auf Grundschulunterricht. Jetzt kann es schon sein, dass es Situationen gibt,
89 ich würde jetzt sagen, für einen kürzeren Zeitraum, in denen eine Reduktion zulässig sein
90 könnte, aber da muss ganz klar das Kindesinteresse, das Kindeswohl im Vordergrund stehen.
91 Sobald die Schule das mit organisatorischen Überlegungen empfiehlt, bleibt es problematisch.
92 Der Ausgangspunkt müsste sein, im Moment gibt es keine andere Lösung, zum Beispiel aus
93 Gründen gesundheitlicher Art, als eine Reduktion im Sinne des Kindeswohls. Das muss zuläs-
94 sig sein, aber sobald es da um Empfehlungen geht, gewisse Kinder, die man so kategorisiert,
95 die vielleicht anspruchsvoll sind, in der Schule zu betreuen, etwas weniger zu beschulen, führt
96 das auf jeden Fall zu einer Verletzung des Rechts auf Grundschulunterricht. (...)

97 S01: Also eigentlich die Begründung Verhaltensauffälligkeiten und Unterrichtsstörungen ge-
98 genüber anderen Kindern sind keine Begründung für die Reduktion. (...)

99 S00: Zumindest nicht für eine längere Frist. Es gibt ja schon verschiedene Disziplinarmaß-
100 nahmen, wo man wahrscheinlich am Schluss sagen muss, die sind rechtlich zulässig. (...)
101 Jetzt, um das detailliert darzustellen, müsste ich das näher recherchieren, um zu sagen, wie
102 weit man gehen kann. Aber dieses Kategorische, ein Kind ist verhaltensauffällig, wir haben
103 nicht genügend Ressourcen an der Schule, deshalb wird jetzt da reduziert. Das geht nicht. Die
104 Schule muss eine Lösung finden, dass alle Schüler:innen beschult werden können. (...) Die
105 Schule muss sich den Kindern anpassen, und nicht die Kinder der Schule. (.) Man kann nicht
106 ein Lernsetting machen, wo Kinder mit Behinderungen sich nicht zurechtfinden und dann sa-
107 gen, ja jetzt hat es halt nicht funktioniert, jetzt müsst ihr halt die Hälfte der Zeit zu Hause blei-
108 ben. Da muss ich die Schule anpassen und eine Lösung finden, dass alle Kinder ihr Recht auf
109 Bildung ausüben können. (...)

110 S01: Wenn der Fall ist, dass eine Sonderschule sagt, sie kann ein Kind nicht mehr beschulen,
111 (.) es gibt keine alternativen Schulen und es wird klar auch nicht für die Regelschule empfoh-
112 len, wer ist dann zuständig und verantwortlich? (...)

113 S00: Ja, also verantwortlich bleiben die Schulbehörden. Es unterscheidet sich kantonal, wie
114 das organisiert ist, wer hier die Zuteilung vornimmt, aber die Schulbehörden bleiben verant-
115 wortlich, um einen Platz zu finden für das Kind. Wir haben es vorhin erwähnt, eigentlich müsste
116 es eine inklusive Schule sein, am Ende. Also wir sind jetzt nicht an diesem Punkt, wo das
117 System so weit angepasst wurde. Im heutigen System muss man sagen, klar, es muss zumin-
118 dest ein Platz angeboten werden, wenn nicht an der Regelschule, dann an der Sonderschule,
119 wenn nicht dort in einer Privatschule, die dann vom Staat bezahlt wird. Es muss ein Lernsetting
120 angeboten werden. (...) Also final zuständig, wie Sie schreiben, bleibt die Schulbehörde. Es

121 gibt keine Verantwortungsübergabe zu den Beziehungsberechtigten oder ähnliches. (16 Se-
122 kunden Pause)

123 S01: Vielen Dank. (...)

124 S00: Jetzt sehe ich noch die Frage zur Betreuung, die Betreuung haben wir noch nicht bespro-
125 chen, wie ich das sehe, oder? Die zweitletzte Frage.

126 S01: Ja, genau. Das war die Frage, also die eine haben Sie schon beantwortet, dass es nicht
127 zulässig ist, wenn ein Kind nur vier Lektionen beschult wird. Die Frage ist, wenn das doch
128 geschieht, müssen in der restlichen Zeit die Eltern die Betreuung des Kindes übernehmen oder
129 müsste die Schule für eine Betreuung sorgen, sei das aktiv oder finanziell? (...)

130 S00: Ja, genau. Ja, eigentlich haben Sie es schon gesagt, dieser Zustand bisher wäre schon
131 nicht rechtmässig, dass man einfach sagt, es geht nur so wenig. Der Gegenstand jetzt ist nicht
132 die Frage der Betreuung primär, obwohl es da mit einhergeht mit der Beschulung, (...) sondern
133 es geht immer darum, dass es dieses Recht auf Bildung gibt. Das gilt eben für alle gleicher-
134 maßen, kann nicht einfach so reduziert werden. Wenn man jetzt weiter geht (...) auf diese
135 Ebene, dann muss man wieder sagen, nein, in dieser Zeit hat das Kind das Recht, eine Schule
136 zu besuchen. Und es geht auch nicht, dass dann die Eltern letztlich da in die Verantwortung
137 gezogen werden und auch die Betreuung übernehmen oder bezahlen müssen. Ich würde frü-
138 her ansetzen und sagen, es braucht eine Bildungslösung und nicht einfach eine Betreuungs-
139 lösung, die dann vom Staat bezahlt werden kann.